

Biblioteca Științifică
a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ CONTEMPORANĂ: SPAȚII REALE ȘI VIRTUALE

Materialele
COLLOQUIA PROFESSORUM
Ediția a III-a
TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

12 octombrie 2012

Bălți, 2012

**Biblioteca Științifică
a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți**

**BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
CONTEMPORANĂ:
SPAȚII REALE ȘI VIRTUALE**

Materialele

**COLLOQUIA PROFESSORUM
*TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ***

Ediția a 3-a

12 octombrie 2012

*(CONTEMPORARY UNIVERSITY LIBRARY REAL AND VIRTUAL
SPACES. COLLOQUIA PROFESSORUM MATERIALS. TRADITION AND
INNOVATION IN SCIENTIFIC RESEARCH.*

The 3rd Edition, 12 october 2012)

Bălți, 2013

CZU 027.7(478)(063)

B 51

Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții

„**Biblioteca universitară contemporană: spații reale și virtuale**”, conf. șt. (2012; **Bălți**). Biblioteca universitară contemporană: spații reale și virtuale : Materiale-le COLLOQUIA PROFESSORUM, Tradiție și inovare on cercetarea științifică, ed. a 3-a, 12 oct. 2012 / coord. : Elena Harconița (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluța, Elena Stratan, Adella Cucu ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo, Lidia Alexanchin ; design/cop./machtetare : Silvia Ciobanu ; tehored. : Svetlana Șișcanu. – Bălți, 2013. – 128 p. – Antetit. : Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alecru Russo” din Bălți. – ISBN 978-9975-931-89-2.

Coordonator: Elena HARCONIȚA
Colegiul de redacție: Elena HARCONIȚA
Lina MIHALUȚA
Elena STRATAN
Adella CUCU

Rezumate în limba engleză: Valentina TOPALO

Design/coperta/machtetare: Silvia CIOBANU
Tehnoredactare: Svetlana ȘIȘCANU

© Biblioteca Științifică a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți, 2013

str. Pușkin, 38, Bălți, MD 3121 Republica Moldova

tel/fax: (0231) 52445

e-mail: libruniv@usb.md

web: <http://libruniv.usb.md>

blog: <http://bsubalti.wordpress.com>

Open LIBRARY: <http://openlibrary.org/people/librunivusb>

Calameo: <http://ru.calameo.com/publish/books/>

Issuu: <http://issuu.com/bibliotecastiintificauniversitaraba>

ISBN: 978-9975-931-89-2

SUMAR

PREAMBUL / PREAMBLE	5
----------------------------	----------

SECȚIUNEA: MANAGEMENTUL PARTICIPATIV. DIMENSIUNI NOI DE FORMARE A COMPETENȚELOR TEHNOLOGICE / THE SECTION: PARTICIPATORY MANAGEMENT. NEW DIMENSIONS OF TECHNOLOGICAL SKILLS TRAINING

ELENA HARCONIȚA

Performanța instituției – rezultatul eficienței angajaților / <i>The performance of the institution is the result of employees' efficiency</i>	7
--	----------

IGOR AFATIN, TATIANA PRIAN

Statistica: program informatizat de evidență / <i>BȘU statistics: computerized record-keeping program</i>	12
---	-----------

LINA MIHALUȚA, ELENA STRATAN

Proiectul Anului: <i>Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizatori. Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învățămînt din Nord a ABRM / The project of the year: library closer to the users through its blogs. The blog of the northern education libraries of LARM</i>	25
---	-----------

LINA MIHALUȚA

Lucrările universitarilor bălțeni în Biblioteca deschisă <i>Open Library / Balti university works in the virtual OPEN LIBRARY</i>	34
---	-----------

SILIVIA CIOBANU

Produsul științific al cadrelor didactice și al bibliotecarilor de la Universitatea din Bălți pe <i>Calameo</i> – cel mai mare catalog internațional de publicații / <i>The scientific product of teachers-staff and librarians from Balti University on Calameo</i>	38
--	-----------

ELENA HARCONIȚA

Revista electronică a bibliotecilor universitare din R. Moldova <i>BIBLIOUNIVERSITAS@ ABRM.md. / BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md the electronic magazine of universities libraries from Republic of Moldova</i>	44
---	-----------

SECȚIUNEA: OPORTUNITĂȚI ȘI SERVICII MODERNIZATE PENTRU UTILIZATORI / THE SECTION: OPPORTUNITIES AND MODERN SERVICES FOR USERS

ELENA SCURTU, ANA NAGHERNEAC

Comunicarea științifică în mediul universitar: Profesori / <i>The professors in scientific communication in academic environment</i>	46
--	-----------

ADELA CUCU

- Utilizarea revistelor de știință și cultură filologică
din colecția sălii de lectură Științe Filologice /
The use of science and culture magazines of Philological Sciences
Reading Room collection _____ 53

ADELA CUCU, LUDMILA RĂILEANU

- Cunoașterea literaturii române din R. Moldova de studenții bălțeni /
Balti students knowledge of Romanian literature from Republic of Moldova 62

VALENTINA TOPALO

- Baze de date internaționale accesibile în Biblioteca universitară. /
International databases accessible in the University Library _____ 66

TATIANA POGREBNEAC

- AUF propune noi spații științifice și culturale / *L'Agence Universitaire*
de la Francophonie (AUF) proposes new scientific and cultural spaces _____ 78

ELENA ȚURCAN, ARIADNA MUSTEAȚĂ, IGOR AFATIN

- Baza de date Opere muzicale în MP3: dezvoltare,
oportunități pentru utilizatori, facilități pentru bibliotecari /
The musical works in MP3 database: development, opportunities
for users, librarians _____ 81

SECȚIUNEA: DEZVOLTAREA COLECȚIILOR ȘI ORGANIZAREA INFORMAȚIILOR / THE SECTION: THE DEVELOPMENT OF COLLECTIONS AND ORGANIZING INFORMATION

ELENA HARCONIȚA, SNEJANA ZADAINOVA

- Particularitățile de dezvoltare a resurselor informaționale
în 20 de ani de independență a R. Moldova 1991 – 2011 /
The peculiarities of the development of Balti university library collection
in 20 years of independence of the Republic of MOLDOVA: 1991-2011 ____ 86

ELENA CRISTIAN, SVETLANA CECAN

- Depozit legal *Universitaria* - fond intangibil
în patrimoniul universitar / *Legal Deposit Universitaria - intangible*
heritage of university fund _____ 100

DORINA COSUMOV, MARINA MAGHER, GHERDA PALII

- Sintagma Mit și Poezie în colecțiile Bibliotecii: studiu bibliometric /
The words Myth and Poetry in the library's collection _____ 108

TAISIA ACULOVA

- Fișarea analitică în catalogul electronic: experiențe bălțene /
Analytical entry in the electronic catalogue: balti experiences _____ 113

IRINA ZALÎGAEV

- Experiențe de catalogare a publicațiilor în serie de tip Anale /
The experiences in the annals cataloguing _____ 115

AUTORII / AUTHORS _____ 123

PREAMBUL / PREAMBLE

Tradiția de a sărbători aniversarea Universității și a Bibliotecii prin desfășurarea Colloquia professorum, a fost reanimată în anul 2010, la inițiativa Doamnei dr. Maria Șleahțișchi, prorector pentru activitate științifică. În cel de al 67-lea an de activitate în Universitate a fost organizată a 3-a ediție a Colloquia professorum *Tradiție și inovare în cercetarea științifică*, care a întrunit pe mai multe secțiuni cadrele didactice, bibliotecarii fiind organizați în secțiunea Bibliotecii cu genericul *Biblioteca universitară contemporană: spații reale și virtuale*.

Lucrările Colloquimului au început în Muzeul *Memorii peste timp*, care, către 12 octombrie 2012, a fost reactualizat și completat cu noi informații, prezentat într-un concept distinct, cu trecere în revistă a etapelor principale de dezvoltare ale Bibliotecii, performanțele ei, inclusiv multitudinea de lucrări editate, cei mai valoroși bibliotecari care prin muncă și fidelitate s-au zidit în memoria Bibliotecii. Locul onorabil în istoria Bibliotecii îl ocupă directoarea Faina TLEHUCI (1923-2005) și rectorul, Nicolae FILIP (1926-2009). Au lucrat împreună circa 40 de ani și datorită Dumnealor astăzi utilizatorii și bibliotecarii de la Bălți beneficiază de un corp unic al Bibliotecii, de condiții comode de lucru, de o structură bine poziționată în cadrul universității. Un compartiment aparte este consacrat partenerilor - prietenilor instituției care au sprijinit și continuă să-și mai aducă aportul la îmbogățirea colecțiilor, la asigurarea accesului la resursele informaționale globale, la înzestrarea cu echipament tehnic, modernizarea serviciilor și organizarea manifestărilor științifice pentru studenți și cadre didactice.

Cele 17 comunicări – rezultatul studiilor bibliotecare, au fost prezentate în 3 secțiuni pe direcțiile principale de cercetare: *Managementul participativ. Dimensiuni noi de formare a competențelor tehnologice; Oportunități și servicii modernizate pentru utilizatori; Dezvoltarea colecțiilor și organizarea informațiilor*. Au fost abordate subiecte privind managementul personalului, profesionalizarea angajaților și motivarea în vederea asigurării unei performanțe durabile și competitivității Bibliotecii. Marca, buna imagine a Bibliotecii universitare din Bălți a fost creată de predecesorii ei, însă fără specialiștii de azi, competenți, harnici și doritori de a-și perfecționa mereu cunoștințele, de a îmbunătăți serviciile și de a crea noi produse – totul ar fi fost în zădar. Parteneriatul, atmosfera colaborativă, motivarea morală și financiară constituie temelia pe care se construiește actualul management al personalului bibliotecar.

Inventivitatea și creativitatea bibliotecarilor bălțeni se manifestă prin realizarea mai multor proiecte de informatizare: evidența statistică a indicilor principali de activitate, crearea bazei de date *Opere muzicale în MP3* în care se înregistrează lucrările muzicale de pe discurile de vinil, CD și DVD. Toate acestea contribuie la o exploatare mai amplă a conținuturilor de pe aceste suporturi. Sînt promovate experiențele de descriere analitică în catalogul electronic și catalogarea publicațiilor în serie de tip Anale. Accesul utilizatorilor la lucrările științifice ale cadrelor didactice și bibliotecarilor de la universitatea bălțeană este asigurat atît prin colecțiile fizice, cît și prin cele virtuale de pe site-ul Bibliotecii și din bibliotecile deschise *Open Library* și *Calameo*. O oportunitate excelentă pentru cercetători este sala de lectură virtuală *Biblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei*, oferită în regim gratuit timp de un an, utilizarea căreia o eficientizează bibliotecarii printr – un marketing în care se regăsesc și *Blogurile Bibliotecii* – ale sălilor de lectură, ale

oficiilor, precum și rețelele de socializare. Un spațiu benefic de cunoaștere și comunicare profesională a devenit revista electronică a bibliotecilor universitare din R. Moldova BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md, la apariția căreia au coroborat, în mare, bibliotecarii universitari de la Bălți și în care s-au publicat colegi de la biblioteci universitare din Moldova, Lituania, Kazahstan.

Comunicarea științifică în mediul universitar are loc doar cu participarea implicită la acest proces a Bibliotecii, care contribuie la cercetare și transmiterea rezultatelor cercetării. În condiția creșterii interesului pentru publicațiile periodice științifice în format electronic

Biblioteca este obligată să ofere o mai mare diversitate de titluri accesibile online și să-și extindă propria prezență în spațiul electronic. În același context a fost studiată consumarea revistelor de știință și cultură filologică în instruirea și cercetarea studenților și profesorilor, cunoașterea literaturii române din Republica Moldova de către studenții de la Bălți, particularitățile de dezvoltare a resurselor informaționale în 20 de ani de independență a Republicii Moldova: 1991 – 2011, când au fost achiziționate 381 368 exemplare în 104 746 titluri, 55% constituindu-le donațiile - 210 695 volume. Pe parcursul a 7 ani Biblioteca universității bălțene a beneficiat de exemplarul Depozitului Legal, înregistrând în colecțiile sale circa 10 268 u.m. În acelaș timp au fost decontate 702 951 de volume. Un segment important și intangibil în colecția Bibliotecii îl constituie Depozitul legal *Universitaria*, care cuprinde mai bine de 2 000 titluri din lucrările cadrelor didactice universitare și ale bibliotecarilor instituției.

Comunicările rezultate din studiile efectuate și susținute de bibliotecari sînt o dovadă a faptului că cercetarea științifică este o preocupare inerentă a bibliotecarilor, iar participarea fiecărui angajat la Colloquim se înscrie în activitățile de formare profesională continuă și are un impact benefic asupra evoluției Bibliotecii însași.

Elena Harconița,
Directoarea Bibliotecii Științifice

SECȚIUNE A: MANAGEMENTUL PARTICIPATIV. DIMENSIUNI NOI DE FORMARE A COMPETENȚELOR TEHNOLOGICE / PARTICIPATORY MANAGEMENT. NEW DIMENSIONS OF TECHNOLOGICAL SKILLS TRAINING

**PERFORMANȚA INSTITUȚIEI –
REZULTATUL EFICIENȚEI ANGAJAȚILOR**

THE PERFORMANCE OF THE INSTITUTION
IS THE RESULT OF EMPLOYEES ' EFFICIENCY

Elena HARCONIȚA

Abstract: *Balti University Library personnel management requires a sustainable partnership and a collaborative atmosphere between employees and management. Librarians participate in classes for professional development ,at the national and international professional meetings: conferences, colloquia, congresses, self-guided improvement - all these contribute to career development and professional specialization. All the changes, restructuring is realized with the people, that is why, they should be always motivated, supported, trained, explained, defend and protected, because they are the people who ensure good work and success of the institution.*

Cuvinte-chee: *managementul personalului, creativitate, inovare, imagine*

„Firma are două – și numai două – funcțiuni de bază: marketingul și inovarea.

Numai marketingul și inovarea produc rezultate – toate celelalte sunt costuri, susține Peter Drucker, cel mai mare pedagog și autor de cărți în domeniul managementului.

Aceste afirmări se referă și la instituția bibliotecară, date fiind problemele actuale cu care se confruntă:

- Creșterea concurenței în condiția fenomenului de globalizare, ceea ce a necesitat orientarea și prezența Bibliotecii acolo unde este potențialul utilizator;
- Creșterea exigențelor utilizatorilor, ceea ce influențează instituția să se centreze pe crearea și oferirea de plus – valoare: inovare, estetică, diversitate și calitate
- Progresul tehnico-științific
- Dezvoltarea societății informaționale, care a transformat informația în resursă strategică

În aceste condiții poți avea clădiri minunate, dotări excelente, colecții bogate și variate, dar dacă nu există capitalul uman adecvat nu se realizează nimic.

Sugestive în acest sens sînt cuvintele directorului executiv de la Coca – Cola „Chiar dacă toate fabricile și dotările noastre ar arde din temelii peste noapte, n-ar

reuși să afecteze prea mult valoarea companiei: toată această valoare se află, de fapt, în fondul comercial asigurat de francizele mărcii noastre și tezaurul colectiv de cunoștințe din companie.”

Marca, buna imagine a Bibliotecii universitare din Bălți a fost creată de predecesorii noștri, iar fără specialiștii de azi: competenți, harnici și doritori de a-și perfecționa mereu cunoștințele, de a îmbunătăți serviciile și de a crea noi produse – totul este înzădar.

„Bine că Dumneavoastră aveți cadre tinere care posedă computerul și le puteți da orice sarcini, dar ce să facem noi când în majoritatea bibliotecilor școlare personalul se află la o vîrstă înaintată și nu mai vrea să învețe nimic. Și nici computere nu sînt așa precum aveți aici”, se confesa mai ieri o colegă din mediul bibliotecilor școlare.

Deci dintr-o parte se vede o mare bunăstare în Casa noastră Albă, condiții de invidiat, studenți care ne vizitează frecvent, multe și diverse cărți, computere performante, bibliotecare tinere și deștepte!

Dar numai pe interior se cunoaște cum au fost obținute toate aceste bunuri, ori nici cînd oamenii bibliotecii nu s-au oprit odată porniți la drum acum 67 de ani în urmă.

Temelia managementului Bibliotecii de învățămînt superior din Bălți a fost pusă în anul 1962, cînd s-au înființat secțiile și au fost „ademeniți” (astăzi se folosește termenul recrutare) cei mai buni specialiști din urbă pentru slujba în Biblioteca Institutului Pedagogic „Alec Russo”.

Într-un termen foarte scurt despre Biblioteca a aflat tot spațiul ex-sovietic.

Experiența ei de muncă este recomandată altor biblioteci, aici se organizează conferințe internaționale și ședințe ale Consiliului Bibliotecar din R.Moldova și u.r.s.s.; cele mai înalte distincții de nivel național și unional îi găsesc pe bibliotecarii de aici, care se trudeau din greu, fără computere, fără Internet, fără rețele de socializare. Nu în fiecare secție erau mașini de dactilografiat.

Bibliotecarii de atunci însă:

- reușeau să achiziționeze și să prelucreze cîte 50 – 70 000 documente pe an;
- să promoveze cunoștințele bibliotecar – bibliografice studenților din anul I și 3, actualul curs de Cultură a Informației;
- să creeze un sistem bine stabilit de informare – cataloagele pe care le actualizăm și le folosim și azi;
- să concureze cu cititorii Bibliotecii în lecturile celor mai bune creații literare;
- să ghideze lectura a mii de studenți din toți anii de studii, să creeze noi forme și metode de lucru;
- să le analizeze, sintetizîndu-le pe cele mai pozitive și eficiente.

În structura Bibliotecii era integrată subdiviziunea de Informație Tehnico-Științifică și numai cei mai buni bibliotecari puteau să ajungă să lucreze acolo.

Era foarte dificil să te angajezi la Biblioteca Institutului, prioritatea o aveau specialiștii în domeniu, dată fiind existența Facultății de Biblioteconomie și Bibliografie la Universitatea din Chișinău, apoi specialitatea de Biblioteconomie și Asistență Informațională în cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării la aceeași uni-

versitate.

Odată angajat, viitorul bibliotecar trebuia să se instruiască cu multă seriozitate și responsabilitate pentru ca peste ani de muncă intensă să poată promova la o altă treptă profesională.

Peste ani de zile, puținii bibliotecari din acea perioadă, care mai sîntem – 26 % (de vîrsta peste 50), ne amintim de spiritul tenace și stilul, uneori foarte autoritar și dur de conducere al doamnei Faina Tlehuçi, directoarea de 4 decenii a acestei Biblioteci.

Dumneaei, prin propriul exemplu, a știut cum să motiveze și să ghideze colegii în așa fel ca să ajungă una din primele Biblioteci, Instituție de muncă excelentă într-o perioadă foarte dificilă și ideologizată.

Managementul personalului, în anii primului deceniu al Mileniului 3, presupune deja parteneriatul și o atmosferă colaborativă dintre angajați și administrație, ceea ce, la fel, poate fi considerată ca o motivare benefică de lucru.

Participarea bibliotecarilor la orele de profesionalizare de nivel local, la întruniri profesionale naționale și internaționale: conferințe, colocvii, simpozioane, congrese, autoperfecționarea prin lecturile în domeniu – toate acestea contribuie la dezvoltarea carierei pe orizontală și la specializarea profesională.

Un deosebit rol îl are creativitatea bibliotecară ca o modalitate internă de stimulare. Anume creativitatea și inventivitatea au devenit factorii ce cu adevărat stimulează socializarea profesională și mărește responsabilitatea bibliotecarului.

În Biblioteca noastră este încetățenită tradiția de-a implica toți angajații în diverse activități, echipe și grupuri de lucru cu aprofundare într - un anumit sector și proces.

Cumularea sarcinilor și proceselor, la fel are impact pozitiv asupra stabilității și perfecționării cadrelor.

Motivarea personalului, (60 % - persoane cu vîrsta între 30 - 50 de ani, 12 % tinerii – pînă la 30 de ani) de a-și onora funcțiile în condițiile actuale sînt:

- Importanța socială a profesiei;
- Legislația, actele normative și standardele care reglementează activitatea bibliotecară;
- Stimularea materială (suplimentul, premiile, adaosurile, gradul de calificare, vechimea în muncă) și morală: diplome, mențiuni, mulțumiri, nominalizări în rapoarte, cărți, publicații periodice;
- Crearea condițiilor confortabile de muncă, tehnologizarea, accesul liber la resursele informaționale și comunicaționale;
- Ne dorim și crearea sălilor de menaj și a sălilor de sport multifuncționale.

Toate schimbările, restructurările, remodelările, informatizarea în orice structură se realizează cu oamenii, de aceea ei trebuie mereu motivați, susținuți, învățați, explicați, influențați, uneori avertizați, dar întotdeauna ocrotiți și apărați căci ei sînt oamenii care asigură bunul mers al activității și succesul instituției.

Astăzi statisticile bibliotecare nu ne demonstrează mari diferențe de intrări și împrumuturi dintre perioadele obișnuite și sesiuni de examene.

Nici pentru obținerea unei diplome de master nu mai este nevoie de bibliotecă,

de colecțiile ei, de bibliotecarii care să le ofere cele mai relevante surse de informare și documentare, fie în format tipărit, fie electronic.

Cu regret, nici cadrele didactice nu prea vor să ne recunoască în calitate de aliați în procesul de instruire și cercetare, sînt alți concurenți care vor să ne depășească.

Iată de ce odată cu schimbările din învățămînt a fost necesar să se schimbe și Biblioteca, și Bibliotecarul.

Deschiderea accesului la raft în sălile de lectură pentru a oferi cît mai bune condiții de muncă de sine stătătoare conform Procesului de la Bologna. Orele de contact direct cu profesorul trebuie să continue în sălile de lectură, dar din nou eșec.

Aplicarea unor strategii mai dinamice și mai agresive, publicitatea – influențarea opiniei studenților și profesorilor, comunicarea personală, mesaje cu conținut bibliotecar prin e-mail-uri personale și la catedre, relațiile publice – promovarea atitudinii pozitive față de bibliotecă în mediul academic, în comunitatea profesională, prin site-uri, bloguri și pe rețelele de socializare – iată instrumentele actuale ale bibliotecarului.

Dinamismul sporit, abordarea proactivă, opusă celei tradiționale, sînt absolut necesare în condițiile în care informațiile pot fi găsite nu numai la Bibliotecă.

Din șirul de activități propuse printre cele mai importante obiective ale anului 2012, doar cîteva au fost integrate în Planul comun pe Universitate: Proiectul „*Prin blogurile Bibliotecii mai aproape de utilizator*”, Blogul Filialei BIN, editarea revistei BiblioUniversitas@abrm.md, contorizarea serviciilor electronice; crearea noii versiuni a programului de *Evidență statistică a principalilor indicatori de activitate - ProgStats*.

Ce trebuie să realizăm cu toții pentru a nu pierde din imagine și pentru a rămîne întotdeauna locul de întîlnire a cititorilor cu cele mai strălucite personalități ale umanității, cu cele mai avansate descoperiri ale civilizației, cu cele mai celebre creații literare și de artă; cu cei mai buni bibliotecari și cu cei mai buni prieteni:

- Să utilizăm în continuare mediile electronice pentru diseminarea informațiilor referitoare la Bibliotecă: web, bloguri, rețele...
- Să expediem Buletinele informative de Achiziții recente; materialele promoționale, tutorialele, mostrele de redactare a referințelor bibliografice și de întocmire a bibliografiilor, tot felul de informații prin e-mail, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea comunicării bibliotecii cu utilizatorii.
- Să furnizăm accesul la distanță la colecții și servicii: catalog, bibliotecă digitală, expoziții virtuale, reviste locale, reviste naționale și străine, referințe on-line.
- Să continuăm achiziția (oneroasă și gratuită) a bazelor de date pentru suplimentarea ofertei informaționale.
- Să stimulăm feedback-ul cu utilizatorii: formulare de comandă a documentelor pentru achiziții; difuzare selectivă a informației; opinii și propuneri de îmbunătățire a activității.
- Să prezentăm cît mai amplu Biblioteca în mediul Internet, contribuind

- esențial la creșterea prestigiului ei.
- Să relaționăm incontinuu cu structurile și organizațiile naționale și internaționale pentru creșterea fluxului informațional.
- Să organizăm cât mai multe și incitante expoziții/ manifestări culturale pentru atragerea studenților la Bibliotecă.
- Să păstrăm și să multiplicăm colecțiile tradiționale – fundamentul netăgăduit al instruirii și cercetării de calitate.

„Atitudinea personalului, cunoștințele și profesionalizarea lor, modul de organizare a spațiilor, instrumentele și campaniile de promovare, calitatea documentelor de prezentare participă în mod egal la succesul Bibliotecii. În societatea dinamică în care trăim, marketingul este o necesitate, iar ignorarea lui – un lux. O imagine bună a bibliotecii se proiectează asupra autorității finanțatoare, care este stimulată, astfel, să acorde o mai mare atenție acestei instituții. Nu în ultimul rând, o imagine bună a bibliotecii este un atu important în momentul în care se încearcă obținerea unor fonduri extrabugetare. Cel mai important beneficiu se va regăsi, însă, în modul de receptare a locului și rolului bibliotecii universitare în procesul de învățămînt și de cercetare.” (Mircea Regneală)

STATISTICA BȘU: PROGRAM INFORMATIZAT DE EVIDENȚĂ

BȘU STATISTICS: COMPUTERIZED RECORD-KEEPING PROGRAM

Igor AFATIN Tatiana PRIAN

Abstract: *Analiza activității unei biblioteci nu poate fi realizată fără date statistice. Elaborarea unei baze de date permite stocarea și centralizarea acestora. Prelucrarea ulterioară a rezultatelor finale demonstrează cât de eficient sînt utilizate serviciile de bibliotecă.*

Gestiunea colecțiilor de date este una din cele mai importante probleme care se rezolvă astăzi cu ajutorul calculatoarelor existente. Automatizarea activităților de bibliotecă a avut ca efect schimbarea modului de înregistrare și stocare a datelor. Aceste colecții de date pot fi memorate în diferite fișiere, sau în baze de date, care sînt gestionate de Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD), cu ajutorul limbajelor de programare.

Conceperea programelor de prelucrare automată a datelor este activitatea prin care o problemă este definită, detaliată și transformată într-un proiect pe baza căruia se poate elabora un program exploatabil pe calculator. Proiectarea unei baze de date consta din proiectarea schemei conceptuale (logice) și fizice a acesteia, astfel încît să răspundă cerințelor utilizatorilor pentru un anumit set de aplicații. În general, se consideră că proiectarea unei baze de date se poate diviza în următoarele faze:

- Colectarea și analiza cerințelor;
- Proiectarea conceptuală a bazei de date;
- Alegerea unui SGBD;
- Proiectarea logică a bazei de date;
- Proiectarea fizică a bazei de date.

O **bază de date** este un ansamblu structurat de date evolutive, organizate pentru a fi prelucrate de programe informatice. Bazele de date sînt fișiere stocate pe suporturi magnetice, împreună cu aplicațiile care le exploatează (utilizează).

Aplicația **Microsoft ACCESS** este unul dintre cele mai actuale sisteme de gestiune a bazelor de date raționale, care face parte din suita de programe Microsoft Office. **Bazele de date raționale** sînt de fapt niște tabele cu relații între ele, avînd o redundanță minimă și controlată. Un alt sistem rațional de gestiune folosit este **PostgreSQL**, sub o licență „open source”. Noțiunea de „open source” presupune acces liber la codul sursă, astfel încît utilizatorul să-l poată consulta și modifica după propria dorință. Atît **PostgreSQL** cît și **Access** sînt compatibile **SQL = S(tructured) Q(uey) L(anguage)** - limbaj structurat de interogare (a bazelor de date), standard care precizează sintaxa instrucțiunilor prin care se pot executa operațiuni asupra datelor dintr-o bază de date.

Automatizarea s-a impus și asupra unui important instrument de management

Database Connectivity) este o tehnologie, un protocol, utilizat pentru a transfera date dintr-un tip de bază de date (o sursă de date) la alt tip - baza de date Microsoft Access la o sursă de date externă. În concepția rațională o BD este formată dintr-o colecție de relații (tabele, fișiere de date). Tabela este obiectul cel mai important al unei baze de date, în care se pastrează toate informațiile din aceasta. *Relațiile* sînt al doilea obiect, care împreună cu tabelele definește structura(schema) unei baze de date. Ele au rolul de a permite accesarea mai multor tabele în același timp. *Relațiile* se realizează între două cîmpuri care aparțin la două tabele sau cereri. Pentru ca o relație să fie logică, este necesar, ca în cele două tabele, cîmpurile între care se stabilește relația să se refere la aceleași date. Între tabele sînt stabilite relații și constrînjeri de integritate.

Pentru a putea fi sistematizate într-o unitate au fost efectuate un șir de SQL interogări la tabelele bazelor de date. Interogările asigură conectarea la informațiile din tabelele de date, în scopul utilizării selective, raționale, distribuite, eficiente și securizate a datelor. Interogarea bazei de date permite, în principiu, extragerea și afișarea unor informații din înregistrările unei sau mai multor tabele; înregistrări care verifică anumite condiții, care sînt grupate în funcție de anumite criterii sau sînt ordonate crescător sau descrescător.

Termenul "*interogare*" este sensul principal al cuvîntului englezesc "*Query*". În bazele de date relaționale acest termen are un sens mai larg. Acest termen se referă, pe lîngă interogările de extragere (selecție) și la așa-zisele interogări de acțiune (de creare, de ștergere sau actualizare) pentru tabelele și elementele lor constitutive. Lu-crul cu interogările este posibil prin implementarea limbajului SQL într-un SGBD. Interogările sînt în ultimă instanță, comenzi ale unui limbaj simplu, structurat de manevrare a informațiilor din tabelele unei baze de date relaționale. Rezultatul execuției unei cereri (interogări), în majoritatea limbajelor, se numește vedere, deoarece este un cadru în care sînt accesibile o anumită parte a informațiilor din baza de date.

Pentru introducerea cu siguranță a informațiilor în tabelele bazelor de date și vizualizarea datelor s-a recurs la crearea și utilizarea *formulelor* (în limba engleză: forms).

Majoritatea formularelor sînt legate de unul sau mai multe tabele și interogări dintr-o bază de date. Un formular legat de date memorează sau regăsește informații din sursa de înregistrări de bază.

Deoarece baza de date trebuie să poată gestiona un număr mare de articole, la proiectarea formularelor trebuie să se găsească soluții pentru întreținerea datelor în siguranță, introducerea eficientă de date, posibilitatea de regăsire a articolelor, în scopul modificării, asigurarea concordanței datelor introduse cu datele existente, verificarea și partajarea accesului utilizatorilor la bazele de date, vizualizarea rapidă a valorilor introduse și apoi tipărirea lor.

Rapoartele subordonate create permit sumarea și calcularea datelor statistice. Datele cu care lucrează formularul sau raportul sînt constituite în sursa de înregistrări a formularului în cîmpurile din tabelele și interogările pe care acesta se bazează. Crearea acestora necesită activități complexe de analiză, proiectare și programare a sistemelor, care consumă cea mai mare parte din bugetul de timp. Evident, formularele și rapoartele reprezintă o formă elegantă de introducere și respectiv afișare a datelor care se bazează în principal pe structura bazei de date.

Analiza rezultatului activității unei biblioteci nu poate fi realizată fără date statistice, statistica fiind un important instrument de management.

În acest sens managementul informatizării Bibliotecii Științifice Universitare a evoluat cu elaborarea unui nou Program aplicativ de evidență care permite colectarea / procesarea electronică a indicatorilor statistici: utilizatori, intrări, împrumut de documente, sesiuni internet, EBSCO, OPAC, asistență informațională, rapoarte.

Formularul principal pentru introducerea și vizualizarea datelor conține 6 file:

Inregistrare utilizator

Înregistrare GRUP

Împrumut documente

Sesiuni

Asistența INFO

Rapoarte

Adăugarea de file într-un formular îl fac mai organizat și mai ușor de utilizat, în special dacă formularul conține mai multe controale. Controalele sînt obiecte care afișează date, efectuează acțiuni și permit vizualizarea și lucrul cu informații care îmbunătățesc interfața utilizator.

În panoul de sus a formularului principal sînt expuse cîmpurile: Data curentă și Subdiviziunea - cîmp de validare ce permite selectarea oficiului cu vizualizarea automată a bibliotecarului șef.

The screenshot displays a software window titled "Principal : oprea". At the top, there are fields for "Data curentă:" (26.01.2013), "Subdiviziunea:" (SRB), and "Bibliotecar:" (Culicov Natalia). Below these are three main tabs: "Inregistrare UTILIZATOR" (selected), "Inregistrare GRUP", and "Împrumut DOCUM". A dropdown menu for "Subdiviziunea:" is open, showing a list of options: SI-4, SI-1, SI-2, SI-3, SI-4, SI-5, SI-8, and SRB (highlighted). To the right of the menu, the name "Culicov Natalia" is visible. The main form area contains several input fields: "nr/permis:" (dropdown), "Nume:" (text), and "Situatie utilizator:" (dropdown). On the right side, there are buttons for "INFO" and "RAPOARTE". Below the form, there is a section for "Clasa utilizator" with a value of "0" and a label "clasa". At the bottom, there is a section for "Întri per zi" with a value of "0" and a table with columns "permis", "data", "datae", and "clasa".

► **Înregistrare UTILIZATOR** include funcția de selectare a datelor utilizatorului după nr./permis de intrare și Nume utilizator. În partea de dreapta sînt afișate datele statistice de deservire: data/ora intrare – data/ora ieșire pentru fiecare utilizator în parte.

La introducerea nr./permis se vizualizează situația restanțier și simultan se înregistrează data/ora intrare în fereastra Utilizatori în sală. La ieșire permisul este scanat

- datele se trec automat în fereastra Întrări per zi. Informația introdusă permite de a stoca datele despre utilizatorii aflați în sală și întrările pentru fiecare subdiviziune.

► **Înregistrare GRUP** permite înregistrarea unui grup de utilizatori la ora curentă. Forma de vizualizare pentru acesta este ca formular cu elemente multiple - continuu (formular care afișează pe ecran mai multe înregistrări). În panoul de jos sînt sumate datele pe zi.

► **Împrumut DOCUMENTE** – cantitatea de documente împrumutate se înscrisc în câmpul principal, ca ulterior documentele să fie repartizate în subformulare după: Categorie, CZU, Limbă, Gen și Tip document. Subformularele sînt eficiente mai ales pentru prezentarea datelor care au o relație unu-la-mai-mulți. Subformularele conțin cîte două câmpuri: de validare și de înregistrare. Totalurile afișate indică împrumutul de documente per zi după repartizare și Totalul împrumuturilor.

► **Sesiuni** creat pentru evidența accesării diferitor baze de date și sesiuni multimedia. Tipul sesiunii poate fi selectat din câmpul de validare. Forma de redare a informației este ca formular unic.

► **Asistența Informațională** conține - Cereri de informare, Liste tematice și Consultațiile oferite per zi ce apar sumativ în panoul de jos. Tipuri de cereri și Tipuri consultații sînt câmpuri de validare.

► **Rapoarte** - pot fi descărcate două tipuri de rapoarte pe Subdiviziuni și integral pe Bibliotecă indicînd parametrii de timp.

Atunci cînd se proiectează o aplicație de baze de date, toți parametrii acesteia, toate tabele și obiectele componente, sînt funcție de liste finale necesare, care constituie finalitatea aplicației.

Rapoartele sau situațiile finale reprezintă forme mai accesibile de prezentare a informațiilor din bazele de date, conținutul lor fiind vizualizat pe ecran sau listat la imprimantă.

Deoarece o proiectare corectă și corespunzătoare este esențială pentru atingerea scopurilor utilizării unei baze de date, investiția în timpul necesar învățării principiilor unei bune proiectări este esențială.

Raport statistic Oficiul: SRB

În perioada #1.12 - 12.12

Impressant

Categoriile de impr.	Domeniu	Gen document	Tip document	Limba
pe imprimi <input type="text" value="2"/>	004 <input type="text" value="7"/>	revista <input type="text" value="154"/>	planșă <input type="text" value="415"/>	ru <input type="text" value="51"/>
original <input type="text" value="213"/>	009 <input type="text" value="30"/>	clăp <input type="text" value="261"/>		ro <input type="text" value="364"/>
	1 <input type="text" value="44"/>			
	1293 <input type="text" value="14"/>			
	2 <input type="text" value="4"/>			
	215 <input type="text" value="6"/>			
	33 <input type="text" value="3"/>			
	34 <input type="text" value="141"/>			
	58 <input type="text" value="8"/>			
	59 <input type="text" value="2"/>			
	7 <input type="text" value="33"/>			
	80 <input type="text" value="44"/>			
	82 <input type="text" value="15"/>			
	91 <input type="text" value="5"/>			
	94 <input type="text" value="5"/>			
Total <input type="text" value="214"/>	Total <input type="text" value="415"/>	Total <input type="text" value="415"/>	Total <input type="text" value="415"/>	Total <input type="text" value="415"/>

Activitate informațională

servici	Genul bibliografic	Tip carte	Electr.	Docum.	Catal.	Suma
INTERNET <input type="text" value="4"/>	construcție bibliografică		61	21	55	137
IBRACO <input type="text" value="2"/>	Fotografice		101	106		207
	tematice		130	130	44	370
	bibliografice de adresă		63		32	95
tot_serviciu <input type="text" value="6"/>	tot_cereri		355	325	131	811

Impressare

Titluri	Articulate
264	28

Consultații

Buletin de carte	124
Consultații	18
Consultații CDU	14

Vizite utilizatori

Întreri	Întreri în grupe	Total intreri
<input type="text" value="68"/>	<input type="text" value="125"/>	<input type="text" value="213"/>

Clasa utilizatori

	0
Biblioteca	5
școl. încep.	2
Elev	3
Formator	3
General	1
Masterand	4
Profesor	5
Student fr	4
Student uz	15

unic_utilizator

<input type="text" value="402"/>	-	<input type="text" value="402"/>	=	<input type="text" value="69"/>
----------------------------------	---	----------------------------------	---	---------------------------------

Asistența informațională

Surse

OPAC	1626
Audio caset	23
ONU	22
EBookShop	79
Video caset	6
Disc de vinil	9
AUF	12
Aplicații	14
OM mp3	69
CD	33
INTERNET	776
Polpred	4
JDP	59
MoldLex	49
EBSCO	67
BDCSS	12

tot_surse

Împănare

Titluri	Nr. lista
6	

Cerere bibliografică

Tip cerere	Electr.	Docum.	Catal.
tematică	21	20	5
concretiz. bibliog.	4		1

tot_cereri	Electr.	Docum.	Catal.
	25	20	6

Consultări

Consultări	67
Buletin de cerere	14
Consultatii bibliogr.	
Consultatii CZU	2

tot_consultari

Visite cititor

Nr. vizite in perioada Nr. vizite grup unic_cititor_bsu

Referințe bibliografice:

1. **Manifestul IFLA pentru statistică de bibliotecă.** [citată la 29.01.2013]. Disponibil pe internet: <http://www.ifla.org/files/assets/statistics-and-evaluation/publications/library-statistics-manifesto-en.pdf>.
2. **BOLDEA, Maria; BOLDEA, Costin Radu.** Access 2007. [citată la 24.01.2013]. Disponibil: <http://www.feaa.uvt.ro/ro/component/attachments/download/22.html>.
3. **CICHERNEA, Virgil.** Baze de date : Sistemul ACCESS. Ed. a 3-a. București : Pro Universitaria , 2007. 313 p. : tab. ISBN 978-973-129-042-3. [citată la 22.01.2013].
4. **DOROS, Ioan.** Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date. [online] [citată la 27.01.2013]. Disponibil pe Internet: <http://ru.scribd.com/doc/57156922/Doros-Ioan-Sisteme-de-Gestiune-a-Bazelor-de-Date>
5. **OSOIANU, Vera; DMITRIC, Ecaterina.** Statistica bibliotecară ca vector de imagini. - Buletinul ABRM : Publ. periodică, 2010, nr. 1. pp 21-27. ISSN 1857-1034.
6. **PESCARU, Dan.** *Administrare Baze de Date Web.* 2010. [citată la 28.01. 2013]. Disponibil pe internet: <http://www.ka-te.ro/page.php?pid=97&lang=ro>
7. **СЛУКИНА, Е. В.** Проблемы адаптации библиотечной статистики к деятельности в электронной среде. [citată la 25.01.2013]. Disponibil pe internet: <http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Funatlib.org.ru%2Fdownload%2Felibactual%2Fmanagement%2Fslukina.doc&ei=rJUGUY3CB4XMhAeYpIDoAQ&usg=AFQjCNFi5dbhkidSp phN0XvldGl30XQvww&bvm=bv.41524429,d.Yms>

**PROIECTUL ANULUI:
PRIN BLOGURILE BIBLIOTECII
MAI APROAPE DE UTILIZATOR.
BLOGUL FILIALEI BIN - BIBLIOTECI DE ÎNVĂȚĂMÎNT
DIN NORD A ABRM**

THE PROJECT OF THE YEAR: LIBRARY CLOSER TO THE USERS
THROUGH ITS BLOGS . THE BLOG OF THE NORTHERN
EDUCATION LIBRARIES OF LARM

Lina MIHALUȚA Elena STRATAN

Abstract: *In the Library was initiated the project Closer to the Users through Library Blogs, in order to develop virtual dialogue Librarian-User, Library – Faculty. 7 blogs were created by reading rooms/loans which are posted daily information about collections, new acquisitions, exhibitions, useful electronic resources etc. It was also created the blog of Northern Education Libraries-Balti Branch of Librarians Association of Republic of Moldova. The total display of page-1 383.*

Key words: *electronic services, information, on-line communication, virtual dialog, user 2.0*

Ce este un blog?

Blog este prescurtarea de la **weblog**, ce înseamnă **jurnal pe Internet**, este o **pagina web** bazată pe articole periodice în ordine cronologică, actualizate zilnic. Conform sursei din Wikipedia în anul 2005 existau **8 milioane** de blog-uri. În 2006 – **27 milioane**. În iulie 2011 numărul de blog-uri la nivel global a ajuns la **164 de milioane**. Din acestea, **29 %** erau din Uniunea Europeană și **49 %** din SUA.

Scopul proiectului:

- ▶ Utilizarea mai relevantă a **instrumentelor de comunicare** oferite de Internet.
- ▶ Amplificarea dialogului virtual **Bibliotecar - Utilizator, Biblioteca – Facultate**.
- ▶ Partajarea conținuturilor educaționale în regim non-stop.
- ▶ Studiarea necesităților consumatorului și extinderea implicită a ofertelor.

Obiectivul general:

- ▶ Crearea / întreținerea blogurilor în **Punctele de servire** ale Bibliotecii: 12 săli de lectură/4 săli de împrumut

Echipele de implementare

- ▶ **Administrator de proiect:** E. Harconița, director; **coordonator:** L. Mihaluța, dir.adjunct; **Responsabil:** E. Stratan, șef serviciu Cercetare. Asistență de specialitate

- ▶ **Realizatori:** bibliotecarii-responsabili de activitatea sălilor de lectură / împrumut

Design/Tabloul de bord

- ▶ Proiectul a demarat cu organizarea cursurilor de instruire a bibliotecarilor implicați în proiect: traininguri, aplicații la posturile de lucru, consultații etc.
- ▶ Elaborarea tutorialului *Editarea informațiilor pe blog*
- ▶ Crearea blogurilor
- ▶ Monitorizarea conținuturilor/postărilor

Elaborarea tutorialului *Editarea informațiilor pe blog*

Crearea blogurilor

Monitorizarea conținuturilor / postărilor pe blog

- ▶ Crearea Mapei *Bloguri* în Intranet

- ▶ Elaborarea mostrelor/modelelor de postări, teme
- ▶ Ce postăm pe blogul subdiviziunii?

Publicitate

- ▶ Conecarea la blogurile Bibliotecii de pe site <http://libruniv.usb.md> meniul BLOGURI BIBLIOTECĂ <http://libruniv.usb.md/blog/blog.htm>
- ▶ Elaborare Flyere, avize pe site, la catedrele USB

Accesare bloguri

Publicitate: Flyere

Blogurile Bibliotecii: Servicii electronice și informații profesionale

Flyer: Filiala BIN- Bibliotecă de învățământ din Nord ABRM

În cadrul Bibliotecii au fost create 7 bloguri:

- Blogul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo”
Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învățământ din Nord - Bălți a ABRM
- *Bloguri ale sălilor de lectură și împrumut din serviciul Comunicarea Colecțiilor*
- Blogul Oficiului Documente Muzicale
- Blogul Sălii de Lectură nr 1 Științe socioumanistice și economice
- Blogul Sălii de lectură nr 2 Științe Filologice
- Blogul Sălii de Lectură nr 3 Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte
- Blogul Oficiului Documente în Limbi Străine

Pe paginile blogurilor sînt difuzate informații despre *colecții, achizițiile noi, expoziții virtuale, resurse electronice utile etc.*

Blogul Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo”

Biblioteca Științifică a Universității de Stat Alec Russo" din Bălți

Inaugurarea expoziției de carte „Cele mai frumoase cărți ale
Germaniei 2012”, la Biblioteca Științifică
Publică din 20.09.2012

septembrie 2012
Lu Ma Mi Jo Vr Sa Du
1 2 3 4 5 6 7

Blogul Filialei BIN - Biblioteci de învățământ din Nord - Bălți a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova

**Filiala BIN - Biblioteci de învățământ din Nord - Bălți a
Asociației Bibliotecarilor din RM**
Slogan: Învățăm profesionalismul în Asociație

[Pagina de pornire](#) | [Căutare de carte](#) | [Baza de date a bibliotecii Filiale](#) | [Anunțuri](#) | [Ajutor](#)
[Căutare profesionalismul școlar](#) | [Contact](#) | [Parteneri](#) | [Luna Internațională](#) | [Parteneri școlari](#) | [Parteneri](#)

JULIE și OCTOMBRIE 2012

Invitație la Trainingul BIBLIOTECARILOR DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR ÎN CONDIȚIILE GLOBALE.

Bibliotecarii specialiști din învățământul preuniversitar din țară de la noi și din țările vecine și din străinătate vor participa la Trainingul BIBLIOTECARILOR DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR ÎN CONDIȚIILE GLOBALE, organizat de Filiala BIN a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Programul de lucru: 20.09.2012 - 22.09.2012

LUNA INTERNACIONALĂ A BIBLIOTECILOR ȘCOLARE

În atenția părinților Directorilor de învățământ Specialiștilor Responsabili de activitatea bibliotecilor școlare din învățământul preuniversitar

Salariu POND

EXPOZIȚIA VIRTUALĂ PE BLOG

JULIE și SEPTEMBRIE 2012

COMUNICAT privind întâlnirea bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova cu reprezentanții IFLA.

Pe 18 septembrie, în sala de Conferințe a Bibliotecii, a avut loc întâlnirea membrilor Filialei BIN a ABRM și a Filialei bibliotecilor publice cu Dna Florina Bărbulescu, coordonatoare Programului Building Strong Leaders, Reprezentant din cadrul Asociației Internaționale a Bibliotecarilor (IFLA), Dna Simona Vitanaru - membru IFLA, coordonator național, coordonatoare a ABRM, coordonatoare Bibliotecii Publice de Școală.

ETICHETE

- [Actualitate școlară \(7\)](#)
- [Actualitate școlară \(7\)](#)
- [Activități profesionale \(2\)](#)
- [Colecții ABRM \(2\) de școli \(2\)](#)
- [Competențe \(7\)](#)
- [Conținuturi profesionale \(2\)](#)
- [Școli \(7\)](#)
- [Formare profesională \(2\)](#)
- [Informații de performanță \(2\)](#)
- [Publicații \(2\)](#)
- [Sala de lectură virtuală \(7\)](#)
- [Școli \(7\) de activități \(2\)](#)
- [Zile Bibliotecarilor \(7\)](#)

PER SOARE ÎNTERESANTE

[Actualitate de la bibliotecile școlare Filialei BIN](#)

LUNA MEA DE BLOGURI

Actualitate
[Baza de date a bibliotecii](#)
 de la noi și din țările vecine și din străinătate

Școli
[Școli](#)
 de la noi și din țările vecine și din străinătate

Grupuri Profesionale
[Grupuri Profesionale](#)
 de la noi și din țările vecine și din străinătate

Informații de performanță
[Informații de performanță](#)
 de la noi și din țările vecine și din străinătate

Blogul Sala de Lectură nr 3 Științe psihopedagogice, naturii, reale. Arte

Blogul Oficiul Documente în Limbi Străine

Statistici de la Blogger:

Blogul Filialei BIN

- Afişări de pagină astăzi -11
- Afişări de pagină ieri- 13
- Afişări de pagină luna trecută- 332
- Istoricul general al afişărilor de pagină - 1.383

Postări: top vizualizări

Surse de trafic - Site-uri de referință - Căutați cuvinte cheie

Public: Afişări de pagină după țară

Afișări de pagină după sistemul de operare

- Windows - 65 (97%)
- Linux - 2 (2%)

Afișări de pagină după browser

- Chrome - 29 (42%)
- Firefox - 28 (41%)
- Internet Explorer - 9 (13%)
- Opera - 2 (2%)

Total postări pe blogurile subdiviziunilor: 83

- SL1 – 12
- SL2 - 21
- SL3 - 19
- ODM – 16
- ODLS – 15

Totalul afișărilor de pagină/hits pe blogurile subdiviziunilor: 3 830 hits

- SL1 – 853
- SL2 - 1008
- SL3 - 955
- ODM – 576
- ODLS - 450

Adrese bloguri

- ▶ <http://bsubalti.wordpress.com/>
e-mail: librunivusb@gmail.com
- ▶ <http://filialabrmbin.blogspot.com>
e-mail: filialabrmbin@gmail.com
- ▶ <http://odmbsu.blogspot.com/>
e-mail: oficiulumuzica@gmail.com
- ▶ <http://sl1bsu.blogspot.com/>
email: sl1bsu@gmail.com
- ▶ <http://slfilologie.blogspot.com>
e-mail: slfilologie@gmail.com
- ▶ <http://sl3stiintereale.blogspot.com/>
e-mail: sl3stiintereale@gmail.com
- ▶ <http://odls4bsu.blogspot.com/>
e-mail: odlsbsu@gmail.com

LUCRĂRILE UNIVERSITARILOR BĂLŢENI ÎN BIBLIOTECA DESCHISĂ OPEN LIBRARY

BALTI UNIVERSITY WORKS IN THE VIRTUAL OPEN LIBRARY

Lina MIHALUŢA

Abstract: *The authors reported about the online facilities of publishing, reading and sharing University Library works (monographs, bibliographies, guides, dictionaries, etc..) in the Open Library. Starting with the first May, 2012, in the Open Library were recorded 30 documents. Publication in these catalogs increases visibility of scientific product of teachers and librarians.*

Keywords: *Open Library, Internet Archive, monographs, bibliographies, guides, dictionaries, encyclopedias.*

Sloganul: *O pagină de web pentru fiecare carte*

Biblioteca deschisă Open Library este un Proiect on-line, de Internet Archive non-profit, inițiat în anul 2007 de Aaron Swartz, finanțat în parte de un grant de la Biblioteca de Stat din California și Fundația Kahle / Austin. Proiectul este acum condus de George Oates. Scopul catalogului este să creeze "o pagina web pentru fiecare carte publicată vreodată". Înregistrarea este gratuită. Dispune de peste 20 mln de înregistrări on-line în acces liber, oferă acces la 1,7 milioane de versiuni scanate ale cărților, și link-ul la surse externe, cum ar fi WorldCat și Amazon, peste 1 mln. de cărți electronice, publicate începând cu anul 1008 și 2020. Catalogele de bibliotecă care au fost deja încărcate includ: Biblioteca Publica din San Francisco, Biblioteca Congresului, Universitatea Harvard a lui Hollis catalog, Bibliotecă Universității din Carolina de Nord.

Înregistrarea lucrărilor profesorilor universitari și ale Bibliotecii Științifice

Scop:

Popularizarea/promovarea vizibilității produsului științific al cadrelor didactice și bibliotecare prin extinderea / explorarea și împrumutul / consultarea la distanță - nivel internațional. Informarea comunității științifice și profesionale cu producția științifică a universitarilor de la Bălți.

Organizare:

- înregistrarea începînd cu 01 mai 2012 a documentelor în Biblioteca Open Library: toate lucrările editate de Biblioteca Științifică (monografii, bibliografii, ghiduri, dicționare etc.)
- înregistrarea selectivă a publicațiilor științifice a cadrelor didactice din Biblioteca Digilală.
- înregistrarea selectivă a publicațiilor cadrelor didactice din colecția *Depozit Legal Universitaria* editate între anii 2007 – 2012
- selectarea publicațiilor cadrelor didactice din colecția *Depozit Legal Universitaria* editate între anii 2007 – 2012 (monografii, tratate, materialele conferințelor, culegeri, enciclopedii, dicționare etc.).

Impact

Baza de date Open Library va deveni un mijloc important de promovare a rezultate-lor activității de cercetare și inovaționale a cadrelor didactice și a bibliotecarilor uni-versitari.

Etapele de plasare a unui document în catalogul *Open Library*

- ▶ Înregistrare
- ▶ Accesare profil
- ▶ Descrierea profilului
- ▶ Înregistrarea unui document nou:
 - descrierea bibliografică
 - adăugarea imaginii copertii
 - adăugarea adresei electronice a cărții
 - adăugarea documentului în listă
- ▶ Vizualizarea listei documentelor înregistrate

Înregistrarea pe pagina Biblioteca deschisă *Sign Up* (înregistrare)

The image shows a screenshot of the Open Library website's login page. At the top, there is a navigation bar with links for 'SUBJECTS', 'ARTISTS', 'ADD A BOOK', 'LISTS', 'RECENTLY', and 'ABOUT US'. The 'OPEN LIBRARY' logo is prominently displayed in the center. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Log In / Sign Up' link. The main content area features a 'Log In' heading and a form with fields for 'Username' (containing 'librarian123') and 'Password' (masked with asterisks). There is also a 'Remember me' checkbox and 'Log In' and 'Cancel' buttons at the bottom of the form.

Completarea formularului cu următoarele date:

- ▶ nume
- ▶ prenume
- ▶ nume de utilizator
- ▶ parola, adresa e-mail
- ▶ tastare Sign Up (înregistrare):

The screenshot shows the 'Sign Up' page on the Open Library website. The form includes fields for 'Your Full Name', 'Choose a Username', 'Choose a Password', and 'Your Email Address'. A checkbox for 'Remember me' is also present. The 'Sign Up' button at the bottom left is circled in red.

Înregistrarea unui document nou: Tastare ADD A BOOCK (adaugă o carte)

The screenshot shows the 'Log In' page on the Open Library website. It features input fields for 'Username' (containing 'librunivusb') and 'Password' (masked with dots). A 'Remember me' checkbox is visible. The 'Log In' button at the bottom left is circled in red.

Expunerea în *Open Library*

The screenshot displays the book page for 'ABRM - Filiala Băii la 20 de ani de activitate'. The page includes a book cover, a description, and a 'History' section. The 'Add to list' button is circled in red.

Vizualizarea/descărcarea documentului

The two screenshots show the 'Indexarea pe subiecte' document. The left screenshot is the title page, and the right screenshot is the content page, which contains a detailed list of subjects and their corresponding call numbers.

Căutarea informației în Biblioteca deschisă

subiecte autori

bara de căutare

Author Search

4 hits

Mihai Eminescu

- [Mihai Eminescu](#) 1850 - 1889.
85 books about Mihai Eminescu (1850-1889), Romania, Tr...
 Politics and government, Veronica Micle (1850-1889), Tran...
- [Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu"](#)
3 books about Estelone, Biblioteca Centrală Universitară "M...

Mihai Eminescu
1850 - 1889

85 works [add another?](#)

53 Next Editions | [First Published](#) | [Most Recent](#)

- Poems**
53 editions - first published in 1897
- Luceafarul**
12 editions - first published in 1972
- Opere**
5 editions - first published in 1939
- Proză literară**
5 editions - first published in 1964
- In celebration of Mihai Eminescu**
A collection. First published in 2011

[Manage Author Photos](#)

SUBJECTS
[Translations into English, history, culture and government, Romanian poets, literature, criticism, contemporary criticism and observation, photographs, letters, and more](#) [Related with women, Romanian poetry, translations](#)

Biblioteca Științifică în Open Library – 30 documente

Biblioteca Științifică a Universității de Stat "Alecu Russo", Bălți
 Listed edited by Biblioteca Științifică

<http://librarian.usub.md>

[Lists](#) [See all](#)

- Biblioteca Științifică și transferul de informație către utilizator: studiu comparativ 2010 - 2011**
 1 seed
 Biblioteca Științifică și transferul de informație către utilizator: studiu comparativ 2010 - 2011 / Margarita Iuliu, Valentin Vasaroiu; red. resp. © Mădălina Vlad, © Ștefan I...
- Indexarea pe subiecte: ghid metodologic pentru bibliotecari**
 1 seed
 Indexarea pe subiecte: Ghid metodologic pentru bibliotecari / T. Ansoleva, Natalia Culcov; red. resp. Elena Haroncița; red. coord. Liana Mihaluta; lector: Galina Mostorici; trad. din limba engl. Marina Săliman.
- Biblioteca Științifică și transferul de informație către utilizator: studiu comparativ 2010 - 2011**
 1 seed
 Biblioteca Științifică și transferul de informație către utilizator: studiu comparativ 2010 - 2011 / Margarita Iuliu, Valentin Vasaroiu; red. resp. © Mădălina Vlad, © Ștefan I...
- Academicianul Silviu Berejan: Bibliografie**
 Academicianul Silviu Berejan: Bibliografie / Univ. de Stat "Alecu Russo", Bibl. Șt.; Acad. de Științe a Moldovei, Inst. de Lingvistică; ablt.: M. Foteacu, E. Scurtu; red. coord.: Gh. Popa; red. resp.: E. Haroncița - Bălți; Ch., 2005. - 284 p. - (Personalități universitare bătene)
 ISBN 9975-931-95-2
 1 seed, 1 edition
 Last modified 6 weeks 2012 r.
- Gheorghe Popa: Bibliografie**
 Gheorghe Popa: Bibliografie / Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Bibl. Șt.; ablt.: Ana Negherneac; ed. Ingr. de Elena Haroncița; trad. în limba engl. de Aliona Pușcori, în limba fr. de Angela Copciug, în limba germ. de Alina Cabac - Bălți, 2004. - 155 p. - (Personalități universitare bătene)
 ISBN 9975-931-59-6
 1 seed, 1 edition
 Last modified 31 mar 2012 r.

**PRODUSUL ȘTIINȚIFIC AL CADRELOR DIDACTICE
ȘI AL BIBLIOTECARILOR DE LA UNIVERSITATEA DIN BĂLȚI
PE CALAMEO**

THE SCIENTIFIC PRODUCT OF TEACHERS-STAFF AND LIBRARIANS
FROM BALTI UNIVERSITY ON CALAMEO

Silvia CIOBANU

Abstract: *Calaméo offers unmatched comfort to read documents. The publications are available in an optimal form with vast possibilities of customisation (images and background music, interactive links, etc). Calaméo displays publications for people who want to read them, for all audiences from the Internet safely.*

Kew words: *international platforme, on-line communication, electronic services, scientific products.*

Calaméo – este un serviciu/platformă privată de postare și răspîndire virtuală a publicațiilor unei organizații sau persoane particulare, care oferă servicii atît gratis cît și contracost (cu mai multe posibilități de operaționare virtuală cum este PREMIUM sau PLATINUM) și care apără drepturile de autor, dacă cel din urmă dorește (Calaméo – («Nou») o abreviere a cuvîntului francez “calame” (peniță), cu un sufix adăugat “neo”).

Calaméo oferă un confort de neegalat pentru a citi documentele. Publicațiile sînt servite într-o formă optimă de grație, vaste posibilități de personalizare (imagini de fundal, muzica de fundal, link-uri interactive, etc). Calaméo face posibilă în condiții de siguranță afișarea publicațiilor pentru acei oameni pe care doriți să le citească sau pentru tot publicul din Internet.

Dintr-un fișier PDF, se pot crea reviste, broșuri, cataloage, rapoarte, prezentări și multe altele ...

Avantajele publicării on-line:

- Economii de costuri și de timp,
- Mijloace inovatoare, originale și incitante de comunicare, care provoacă imediat interesul cititorului.
- Rapoarte de cititori, statistici ... și alte oportunități de e-marketing pentru a determina eficacitatea publicațiilor.
- Acces ușor de stocare de fișiere disponibile pe Internet la orice moment.
- Abilitatea de a crea o agenție de știri de pe Internet
- Livrarea imediată a materialelor editate.

Primii pași. Cu ce începem?

Создайте бесплатный аккаунт!

Е-mail:

Пароль: Подтвердите пароль:

Фамилия:

Дата рождения:

Докажите, что вы не робот:

Я принимаю условия использования и условия конфиденциальности

Я согласен/согласна получать важные новости от Calameo (по e-mail) и могу отказаться в любой момент.

Confirmarea înregistrării

Spasibo за регистрацию!

Ваш аккаунт почти готов. Мы только что послали вам электронное письмо со ссылкой для активации вашего Активация аккаунта предполагает проверку правильности введенного вами адреса email.

Подтвердите, пожалуйста, свой адрес email, нажав на ссылку в полученном вами письме

• Introduceți contul dvs folosind e-mail-ul și parola

CREAREA PUBLICAȚIEI

Ce putem posta în Calameo:

- Calameo permite publicarea informațiilor în formă de: carte, broșură, revistă, album, prezentare...

Se încarcă lucrări în diferite formate: doc, docx, rtf, pdf, txt, odp, otp, sxi, sti, ods, ots, sxc, stc, odt, ott, sxw, stw, ppt, pps, pptx, xls, xlsx.

Introducerea datelor despre publicație și a posibilităților de accesare a lucrării:

Încărcarea publicației pe Calameo, titlul;

Создать публикацию

Загрузить документ

Нажмите здесь, если у вас есть какие-либо проблемы с загрузкой

Максимально допустимый размер документа: 100 MB

Название публикации:

Формат: Выберите, какой формат больше всего подходит для вашей публикации.

Категория: Выберите наиболее подходящую категорию для своей публикации.

Режим публикации:

**Genul publicației,
regimul de postare
(public sau particular),
descrierea lucrării**

Введите название публикации:
Alexandru Budișteanu : Omagiu la 80 de ani

Формат
Выберите какой формат больше всего подходит для вашей публикации.
Книга

Категория
Выберите наиболее подробную категорию для своей публикации.
Культура

Режим публикации
Выберите режим публикации вашего документа.
 Публичная Частная

Дополнительные опции : Обновить
Дополнительные настройки для вашей публикации.

Описание
Введите краткое описание.
Alexandru Budișteanu : Omagiu la 80 de ani / Univ. de Stat „Alecu Russo” Băl. Șt. ; red.-coord. : E. Năncovă, asist. : M. Foleacu, E. Scutu ; trad. în fr. engleză : L. Alexaciuș ; red. fr. : G. Mostovici ; red. bibliogr. : L. Mihaluta ; design/coperți : S. Căbănuș ; tehnored. A. Căbănuș – Băl. Șt. 2008 – 367 p. – (Doctor Honoris Causa)

Не загружайте газеты, журналы или прочие публикации, не получив предварительного разрешения, если при этом контент не принадлежит полностью вам. Прочие пожалуется, проекты об интеллектуальной собственности в [Сети об использовании](#). Там найдете ссылки, которые помогут вам определить нарушают ли ваши публикации авторские права третьи стороны.
Нажав на "Начать загрузку" вы самым подтверждаете вашу публикацию и уведомите всех пунктов нашего Соглашение об авторских правах принадлежат все при эту публикацию, либо вы

**Regimul de vizualizare
(carte, revistă, slyde),
de citire, auditoriul,
postarea comentariilor,
posibilitatea de printare**

Режим просмотра по умолчанию
Выберите способ показа вашей публикации.
Книга

Режим воспроизведения
 Читать слева направо
 Читать справа налево (режим «манга»)

На какую аудиторию рассчитана ваша публикация?
 Для всех
 Только для взрослых

Возможности распространения : Обновить
Установите опции для взаимодействия с сообществом miniCalameo.

Комментарии
 Не принимать комментарии
 Модерировать все комментарии
 Принимать комментарии от моих контактных лиц и модерировать все остальные
 Принимать комментарии только от моих контактных лиц
 Принимать все комментарии

Загрузить документ
 Никому, кроме меня, не разрешается загружать этот документ
 Только мои контактные лица могут загружать этот документ
 Все могут загружать этот документ

Печать документа
 Никому, кроме меня, не разрешается распечатывать этот документ

**Лицензия publicației,
accesul la publicație
și posibilitatea de a folosi
miniCalameo**

Никому, кроме меня, не разрешается добавлять комментарии
 Только мои контактные лица могут добавлять комментарии
 Все могут добавлять комментарии

Лицензия на публикацию
Все права защищены

BY BY-NC BY-NC-SA BY-NC-ND BY-SA BY-ND CC PD

С указанием авторства
 С указанием авторства. Некоммерческая
 С указанием авторства. Некоммерческая. Без производных
 С указанием авторства. Некоммерческая. С сохранением условий
 С указанием авторства. Без производных
 С указанием авторства. С сохранением условий
 Общественное достояние

Доступ к miniCalameo
 Запретить создание miniCalameo и доступ через miniCalameo
 Разрешить создание miniCalameo и доступ через miniCalameo

**Personalizarea publicației,
alegerea fundalului,
melodie;**

Персонализация публикации : Обновить
Редактировать вид публикации.

Скин
Выберите скин.

Four preview images of different skins for the publication.

Descărcarea documentului în Calameo

Конвертирование документа

Interfața contului Bibliotecii Științifice

Publicațiile:

Informații despre publicațiile contului

Răsfoirea publicației

Statistica contului:

This section contains three screenshots related to account statistics:

- Top Screenshot:** Shows the Calaméo account overview for "Biblioteca Stintifica...". It displays statistics: 16 publications, 2 693 pages, 916 presentations, and 0 comments. There are also buttons for "Бесплатный аккаунт" and "Создать публикацию...".
- Middle Screenshot:** Shows a bar chart titled "Моя статистика" for the week of May 2nd to May 13th, 2012. The chart shows the number of views per day, with a peak of 44 views on May 11th.
- Bottom Screenshot:** Shows a line graph titled "Моя статистика" for the week of May 28th to May 30th, 2012. The graph shows the number of views per day, with a peak of 40 views on May 29th.

Personalizarea miniCalameo

Postarea pe syte-ul Bibliotecii

Apartenența de diferite grupe și formarea noilor în Calameo

La moment avem postate 20 de publicații în 1502 vizualizări. În mediu fiecare lucrare a fost accesată de 71 de ori. În fiecare zi – 5-6 vizualizări. Statistica dovedește că postarea lucrărilor Bibliotecii în Calameo este de succes, mai ales că miniCalameo este afișată pe interfața paginii web a Bibliotecii noastre. Datorită platformei Calameo atragem noi utilizatori, promovăm colecția Bibliotecii, sîntem văzuți și citiți pe plan internațional.

REVISTA ELECTRONICĂ A BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE
DIN R. MOLDOVA **BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md**

BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md THE ELECTRONIC MAGAZINE
OF UNIVERSITIES LIBRARIES FROM REPUBLIC OF MOLDOVA

Elena HARCONIȚA

Abstract: *The section "University Libraries" of Librarians Association of the Republic of Moldova has launched Bibliouniversitas @ ABRM.md e-magazine. It is for librarians, specialists, managers in the field of Library Science, teachers, students of Library Science, Informational Assistance, Archival Science faculty, all types of libraries. The magazine is edited by the Balti University Scientific Library.*

Keywords: *academic libraries, library science, professional communication, on-line services.*

La Conferința Aniversară a ABRM (20 de ani de la constituirea ABRM) „Biblioteca mai mult decât biblioteca: Integrare, Inovare și Informație pentru toți”, care s-a desfășurat pe 16-18 noiembrie 2011 a fost inițiată revista electronică de teorie și practică a bibliotecilor universitare din R. Moldova BIBLIOUNIVERSITAS @ ABRM.md.

Bibliouniversitas@ABRM.md http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html este o revistă electronică, cu apariție bianuală, disponibilă on-line la adresa www.abrm.md/ și http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html, editată de Secțiunea „Biblioteci universitare” a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Ea este destinată bibliotecarilor, specialiștilor în informare și documentare, managerilor din domeniul biblioteconomic, profesorilor, studenților de la specialitatea Biblioteconomie și Asistență informațională, Arhivistică, tuturor tipurilor de biblioteci.

Revista este un spațiu de comunicare profesională, care publică articole originale cu teme de interes din biblioteconomie și știința informării privind aspecte teoretice și practice. Rubricile revistei evidențiază interesele și preocupările bibliotecilor universitare cât și a întregului Sistem Național de Biblioteci din Republica Moldova. Colegiul de redacție este format din specialiști ai domeniului, teoreticieni și practicieni recunoscuți din R. Moldova și România.

Fondator: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, secțiunea „Biblioteci universitare”

Comitetul onorific: Dr. Lidia KULIKOVSKI, Dr. prof. univ., Mircea REGNEALĂ, România.

Colegiul de redacție: Elena HARCONIȚA, Liubovi KARNAEVA, Ludmila COSTIN, Dr. Silvia GHINCULOV, Ecaterina ZASMENCO, Rodica AVASILOAIE, Zinaida SOCHIRCĂ, Zinaida STRATAN, Lina MIHALUȚA, Igor AFATIN, Elena STRATAN, Valentina TOPALO.

Design / machetare: Silvia CIOBANU

Tehnoredactare: Tatiana PRIAN, Svetlana ȘIȘCANU.

Contact, coordonator: Elena HARCONIȚA, Director Biblioteca Stiintifica a US „Alecu Russo” str. Puskin,38, Balti, MD 3121 R. Moldova tel/fax: (0231)52445 e-mail: elena.harconita@mail.ru, libruniciv@usb.md web: <http://libruniv.usb.md>

**S E C Ţ I U N E A: OPORTUNITĂŢI ŞI SERVICII MODERNIZATE
PENTRU UTILIZATORI / OPPORTUNITIES AND MODERN SERVICES
FOR USERS**

COMUNICAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN MEDIUL UNIVERSITAR: Profesori

**THE PROFESSORS IN SCIENTIFIC COMMUNICATION
IN ACADEMIC ENVIRONMENT**

Elena SCURTU Anna NAGHERNEAC

Abstrat: *The study presents the results of a survey conducted by the University Library on the basis of scientific research users (teachers) on the science communication in the academic environment; the digital culture; some of the obstacles that appear in the publication of articles in foreign journals.*

The results of the questionnaire shows a clear picture of teachers' views on the communication in science (documentation, their own research) and communication about science (communication of results); improving the quality of information services rendered by the library: modernization, access to foreign literature; information skills training courses, access to specialized international magazines.

Keywords: *survey; scientific communication; dissemination of scientific results; electronic information; archiving scientific ideas.*

Ancorată în era informațională cu tehnologii și inovații, Biblioteca își păstrează funcția de stocare a informației. Este funcția de bază a Bibliotecii care va persista în pofida profesiilor de dispariție a ei, de înlocuire a cărții tradiționale cu cea electronică. Viitorul Bibliotecii depinde de capacitatea ei de a se adapta la evoluția societății, de modul în care răspunde provocărilor timpului.

Nu există o instituție informațională mai puternică decât Biblioteca, care depozitează și pune în circulație informația. Bibliotecile participă de rînd cu cercetătorii, asociații științifice la o muniacre științifică mai eficientă, mai cuprinzătoare.

Bibliotecile oferă utilizatorului posibilitatea de a obține informație în format tradițional și electronic despre documentele din colecția bibliotecii și despre cele exterioare necesare în cercetări științifice ulterioare. Bibliotecile, pe de o parte, contribuie la procesul de cercetare, pe de altă parte – la transmiterea rezultatelor cercetărilor.

Necesitățile informaționale și culturale ale membrilor societății devin mai ample și mai dinamice. Studiarea lor se efectuează prin mai multe metode și forme. Una din ele este sondajul, un instrument important pentru elaborarea deciziilor manageriale orientate spre dezvoltarea continuă a serviciilor și produselor.

Eșantionul participării l-au constituit 33 de profesori de toate vârstele (11 băr-

bați și 22 femei), vechime în muncă diferită (începând cu 6 ani și terminând cu 50) și domenii de cercetare variate. Majoritatea subiecților dețin grade științifice.

Comunicarea științifică este interpretată ca un complex de activități cu două dimensiuni: comunicare în știință (**documentarea, cercetarea propriu zisă**) și comunicarea despre știință (**comunicarea rezultatelor**).

Diverse sînt sursele în care profesorii își publică rezultatele cercetărilor efectuate, primul în comunicarea științifică revenind revistelor științifice ce realizează funcțiile:

- **de actualizare a cercetării;**
- **de promovare a autorilor;**
- **de arhivare a ideilor științifice.**

Sondajul prezent ne-a permis să aflăm că 33 din profesorii interogați preferă să-și publice articole în reviste științifice de specialitate (24 anual, 8 trimestrial și 1 lunar). 20 din profesori dau preferință revistelor științifice naționale și numai 13 - celor internaționale. Credem că răspunsul este dependent de informarea insuficientă a profesorilor despre apariția revistelor în alte țări și de posibilitățile lor reduse de publicare (majoritatea își publică articolele în reviste naționale, cunosc mai bine conținutul lor, prețul pentru publicare este mai redus).

Diseminarea rezultatelor științifice la nivel internațional atestă o performanță științifică personală și instituțională. Cercetătorii se confruntă cu mai multe obstacole în publicarea articolelor în reviste străine. Criteriul cel mai important în selecția materialului pentru publicare în reviste de nivel internațional este momentul inovativ al cercetării (rezultate originale), corelația rezultatelor obținute cu ipotezele științifice deja existente. Din obstacolele menționate de profesorii noștri: ce țin de traducere – 15, financiare – 16, administrative – 4, de acces – 7.

Revistele științifice în care profesorii își publică articolele trebuie să fie disponibile pentru tot personalul Universității, pentru studenții care se interesează de rezultatele științifice obținute (cercetări din același domeniu). Biblioteca este cea instituție care arhivează, concentrează revistele în colecția sa, elaborează criteriile de regăsire a articolelor profesorilor (informație despre publicații în Fișierul de autoritate, în bibliografiile tradiționale, la expoziți) asigurându-le, în felul acesta, disponibilitatea. 23 din profesorii chestionați sînt satisfăcuți de disponibilitatea revistelor, 8 exprimă nesatisfacere. Considerăm că una din cauze ce trezește nemulțumirea profesorilor este lipsa unor reviste în format tradițional în Bibliotecă. În așa situații Biblioteca trebuie să pună la dispoziția utilizatorului versiunea electronică a revistei sau să multiplice textele articolelor din exemplarele de autor (cea ce și se face). Activitatea trebuie efectuată în colaborare cu profesorii.

Informația electronică folosită în cercetare (%)

Toți profesorii interogați utilizează informații în format electronic (100 %), 27 (80 %) din ei nu au nevoie de intermediari în accesarea resurselor electronice și numai 6 solicită consultații.

Informațiile electronice științifice, pas cu pas, își fac loc în munca de cercetare a profesorilor universitari bălțeni.

Este o concluzie confirmată și de răspunsurile profesorilor: în munca de cercetare științifică a 2 profesori **informația electronică** deține – 90%, a 4 profesori - 80 %, a 5 profesori – 70 %, a 4 – 60 %, a 5 profesori – 20 %; și numai a 2 profesori – 10 %.

Cîteva opțiuni ale chestionarului au scos în evidență nivelul culturii digitale a profesorilor.

Răspunsurile atestă că numai opt profesori interogați și-au creat o pagină Web individuală, 25 nu au o așa pagină. 20 de profesori nu dețin experiența publicării articolelor în reviste științifice electronice și numai 13 posedă o așa experiență. Și capacitățile profesorilor de adaptare la oportunitățile emergente oferite de Internet sunt diferite : capacități foarte înalte posedă 6 profesori, înalte – 14 profesori, suficiente – 10 profesori și scăzute – 3. Este evident că profesorii trebuie să-și desăvârșească în continuare competențele informaționale, să-și formeze o „cultură a mobilității”, să se antreneze mai rapid în schimbările produse de civilizația electronică.

Preferințele resurselor informaționale

Variate sunt resursele on-line preferate și utilizate de respondenți: pentru preprinturi optează 2 profesori, pentru materialele întrunirilor științifice – 22 profesori, pentru bazele de date – 14 profesori, pentru situ-rile instituțiilor științifice și ale universităților – 23 profesori, pentru cataloagele bibliotecilor – 15 profesori, contacte cu colegii prin bloguri – 10 profesori.

Metode de selectare a informației

Profesorii Universității bălțene s-au manifestat din plin și la opțiunea metodelor

de selectare a informației.

24 profesori utilizează publicații de specialitate disponibile în bibliotecă, **2** comandă literatură prin împrumutul interbibliotecar, **22** caută informație în Internet, **10** profesori utilizează baza de date **EBSCO**, **25** caută informație în reviste științifice cu acces deschis, **22** achiziționează literatură de specialitate. Răspunsurile la ultimele opțiuni demonstrează competențe informaționale complexe în selectarea și utilizarea informației. Concluzionăm că Biblioteca rămîne a fi locul preferat în realizarea muncii de cercetare științifică.

În comunicare profesorii Universității utilizează la maximum email-urile: pentru comunicare în Moldova – 30 profesori, cu țări vecine – 23 profesori, cu țări îndepărtate - 16 profesori. Și formele inovatoare de comunicare științifică sînt aplicate de profesorii chestionați: 9 profesori au indicat arhivele instituțiilor științifice și ale universităților, 10 – blogurile, 9 - forumurile on-line, 17 profesori nu aplică forme inovatoare de comunicare în rețea. Finanțarea cercetărilor științifice pe bază de proiecte influențează calitatea lor, rezultatele cărora au un impact pozitiv asupra societății, asupra mediului ambiant. Participarea la proiecte se soldează cu efecte și la adaptarea cercetătorilor la noile tehnologii informaționale. 12 profesori interogați evaluează la maximum influența participării la proiecte asupra asimilării noilor tehnologii, 20 – influențează parțial și 2 – suficient.

Sondajul a inițiat o discuție asupra bazei de date *Science Citation Index* și accesarea ei de profesorii Universităților din Moldova. Numai 8 profesori de la Universitatea „A. Russo” studiază reviste științifice prin intermediul acestei baze de date.

O importanță deosebită în promovarea rezultatelor cercetărilor științifice o are comunicarea științifică directă, care se realizează la întruniri științifice. Aici se oferă posibilități de interacțiune dintre autori și auditoriu, de promovare a rezultatelor cercetărilor științifice și de evaluare pe loc a valorii lor. Pentru 28 de profesori universitari bălțeni participarea la foruri științifice este foarte importantă, pentru 4 - importantă și doar unu nu pune preț pe o așa comunicare.

Două opțiuni ale chestionarului au intenționat să pună în lumină problema motivării în desfășurarea creativă a cercetării. Primatul deține motivația materială (majoritatea profesorilor); vocația, chemarea interioară deține locul doi (12 profesori), formare profesională continuă – 8 profesori.

Direcții de colaborare cu biblioteca

Menționăm la începutul comunicării că biblioteca pe de o parte contribuie la desfășurarea cercetărilor științifice, iar pe de altă parte comunică utilizatorilor rezultatele cercetărilor, generând noi teritorii de cercetare. Este un proces continuu de dezvoltare și progres. Biblioteca deține importanța maximă în procesul de cercetare.

Care sînt direcțiile de colaborare dintre bibliotecă și oamenii de știință în viziunea profesorilor: seminare comune (5 profesori), mese rotunde (6 profesori), lansări de carte (7 profesori), proiecte comune (5 profesori), colaborare electronică (8 profesori).

Sugestii și recomandări

Profesorii universitari bălțeni și-au expus și unele sugestii și recomandări orientate spre îmbunătățirea calității serviciilor informaționale prestate de bibliotecă: modernizare continuă (9 profesori), acces la literatura străină (8 profesori), cursuri pentru formarea competențelor informaționale (8 profesori), împrumut interbibliotecar perfect (5 profesori), acces la reviste internaționale de specialitate (4 profesori).

Concluzii:

Analiza datelor de sondaj ne-a orientat spre conturarea următoarelor concluzii:

- profesorii universitari bălțeni (cu excepția unora) sînt în pas cu schimbările produse de tehnologiile informaționale, posedă competențe și deprinderi adecvate în utilizarea instrumentelor digitale;
- în viziunea profesorilor biblioteca rămîne a fi cea mai importantă instituție care asigură accesul la informație;
- în instituțiile superioare unde promovarea proceselor didactic și de cercetare este condiționată de noutate și creativitate, bibliotecile sînt solicitate și frecventate;
- conviețuirea pașnică a resurselor tradiționale cu cele electronice într-o bibliotecă, inclusiv și universitară, va avea un impact avantajos asupra co-

municării științifice.

Ca derivată a concluziilor urmează a fi formulate obiectivele realizarea cărora va permite bibliotecilor (într-o măsură oarecare) să țină piept provocărilor timpului.

Obiective

Este necesar ca:

- biblioteca universitară să ajute utilizatorul în administrarea celor mai variate și calitative resurse electronice, în selectarea informației relevante;
- bibliotecile universitare să-și diversifice serviciile electronice;
- bibliotecile să fie în schimbare continuă, să se adapteze noilor schimbări cu rapiditate;
- bibliotecile să-și extindă prezența în mediul on-line;
- bibliotecile să studieze prin diferite forme cauzele ocolirii bibliotecii de către utilizatori;
- angajații bibliotecii să fie antrenați într-un proces neîntrerupt de obținere a noi cunoștințe și abilități profesionale;
- angajații bibliotecii (din cei mai competenți) să se implice în formarea competențelor informaționale ale utilizatorilor;
- angajații bibliotecii să antreneze utilizatorii în schimb de opinii vis-a-vis de activitatea bibliotecii.

UTILIZAREA REVISTELOR DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ FILOLOGICĂ DIN COLECȚIA SĂLII DE LECTURĂ ȘTIINȚE FILOLOGICE

THE USE OF SCIENCE AND CULTURE MAGAZINES OF PHILOLOGICAL SCIENCES READING ROOM COLLECTION

Adela CUCU

Abstract: *The article reflects the development, requirement and use of science journals collection and philological culture in Philology Sciences Reading Room. Some aspects are analysed with regard to the importance of traditional serial publications in the educational process and research for students and teachers, the results of polls conducted is talking about.*

Keywords: *collection, subscriptions, periodicals, magazines, users, use, loan, questionnaire.*

Publicațiile periodice sînt cea mai importantă sursă de informare și prin caracterul actual al informațiilor conținute, sînt deosebit de utile în cadrul comunităților științifice. Avînd în vedere importanța publicațiilor seriale managementul colecțiilor de periodice trebuie să țină cont de necesitățile de informare, documentare, studiu și cercetare ale actualilor și potențialilor utilizatori. În condițiile finanțării limitate la achizițiile de carte prezența publicațiilor seriale capătă o însemnătate deosebită. Astfel, o bibliotecă universitară trebuie să dețină un spectru larg de publicații periodice care să acopere toate zonele de interes ale utilizatorilor, pornind de la presă de interes general și pînă la reviste de specialitate, cu conținut informațional specific anumitor domenii.

La dezvoltarea fondului de publicații periodice influențează mai mulți factori printre care: prețurile la publicațiile periodice, noi titluri de publicații periodice, apariția revistelor electronice, dinamica utilizării etc. Astfel, la etapa actuală din diversitatea și varietatea publicațiilor periodice care apar este necesar de a stabili, care din ele reflectează într-o măsură sau alta interesele utilizatorilor Bibliotecii noastre. Deaceea este oportun de a analiza și valorifica utilizarea publicațiilor seriale cu scopul de a rectifica anual repertoriul de abonamente la reviste și ziare, care vor satisface necesitățile utilizatorilor și să îndreptățească cheltuielile. Analiza fondului de publicații periodice, analiza intereselor utilizatorilor ne permit să facem concluzii că dacă în viitor vom reuși să menținem abonamentele și să păstrăm „nucleul” celor mai solicitate reviste, la acelaș nivel, vom putea satisface solicitările utilizatorilor și vom păstra toate categoriile de utilizatori: studenți, profesori, masteranzi, doctoranzi.

Scopul prezentei cercetări este reflectarea unei colecții de reviste adecvate susținerii programelor de învățămînt și cercetare prin:

- Stabilirea corespunderii colecției existente cu necesitățile de informare și documentare a utilizatorilor;

- Stabilirea eficienței utilizării acestei colecții și a preferințelor utilizatorilor;
- Determinarea titlurilor ce sînt necesare pentru a fi abonate;
- Depistarea revistelor care sînt mai puțin solicitate pentru a le intensifica promovarea.

Obiectul cercetării: Colecția de reviste din fondul de publicații periodice al sălii de lectură Științe Filologice

Obiectivul lucrării: cercetarea colecției disponibile și utilizarea de către utilizatori.

Caracteristica fondului de publicații periodice a sălii de lectură Științe Filologice

Fondul de publicații periodice a sălii de lectură crește în fiecare an datorită, fie adăugării la diferitele titluri a numerelor din anul care s-a scurs, fie apariției de titluri noi achiziționate sau primite prin donație. Pentru o imagine a acestor acumulări anuale, subliniem doar că, în anul 2011 au fost notate în documentele de evidență a sălii 63 de titluri de reviste în 494 exemplare iar în total în acces deschis sînt puse la dispoziția utilizatorilor peste 230 titluri de reviste și ziare naționale, din România, Federația Rusă și Ucraina. Completată prin donații și achiziții această colecție de periodice acoperă o însemnată perioadă de timp începînd cu anii 1950 a sec. XX și pînă în prezent.

Dinamica achizițiilor (nr. exemplare) a revistelor în anii 2011-2008

Nucleul fondului de publicații periodice a sălii de lectură Științe Filologice îl constituie revistele de știință literară și lingvistică, colecția căreia s-a acumulat de zeci de ani, reviste care sînt deținute în colecția Bibliotecii din momentul fondării și pînă astăzi cât și publicațiile periodice a Academiei de Științe a Republicii Moldova, Academiei Române, Academiei de Știință din Federația Rusă, Academiei Naționale de Științe a Ucrainei precum și anuarele/anele universităților și ale instituțiilor de cercetări, care sînt foarte activ utilizate ca surse de informare științifică de către studenți și profesori.

Reviste academice: Revistă de lingvistică și știință literară (Ch.), Philologia (Ch.), Limba română (București), Studii și cercetări lingvistice (București), Revista de etnografie și folclor (București), Вопросы языкознания, Русская речь, Русская литература, Слово і час.

Analele Universității de Stat din Moldova. Ser. științe filologice, Analele Universității din București, „Al. I. Cuza” din Iași, din Craiova, din Timișoara, „Ștefan cel Mare” din Suceava, „Dunărea de Jos” din Galați, Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация: науч. журн., Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология: науч. журн., Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Українознавство, Мовознавство, Науковий вісник Чернівецького Університету. Слов'янська філологія, Наукові записки Національного університету „Києво-Могилянської Академії”, Филологічні науки etc.

Colecția de reviste în limba română include și valoroase reviste fondate de autori, scriitori consacrați: *Convorbiri literare* - revistă fondată de societatea Junimea din Iași (1 martie, 1867), *Dacia literară* - revistă fondată la Iași în 1840 de Mihai Kogălniceanu, *Familia* - revistă de cultură, fondator Iosiv Vulcan în 1865, *Manuscriptum* - revistă Trimestrială ed. de Muzeul Național al literaturii române, director fondator D. Panaitescu – Perpessicius, *Viața Românească* - revistă întemeiată la Iași în martie 1906, de un grup de intelectuali în frunte cu Constantin Stere și Garabet Ibrăileanu, *Vatra* - directori fondatori: Ioan Slavici, I. L. Caragiale, George Coșbuc, *Literatorul* - revistă fondată la 1880 de Al. Macedonski / Serie nouă fondată la 1991 de Marin Sorescu, *Viața Basarabiei* - publicație fondată în anul 1932, condusă de Pan Halippa și Nicolae Costenco. În aceste reviste se pot găsi proza și poezia contemporană, critică și bibliografii, publicistica, opera și moștenirea literară a clasicilor români. Titlurile amintite reprezintă cea mai valoroasă parte din fondul deținut.

La dezvoltarea colecției de reviste urmărim două obiective – introducerea revistelor noi cu teme relevante și probleme științifice și eliminarea din colecție a revistelor cu o circulație mică, nesolicitate, pe care le transmitem în Serviciul Dezvoltarea și Organizarea Colecțiilor. Odată cu deficitul de resurse financiare la abonamente se iscă și necesitatea de a face o analiză obiectivă a fiecărei reviste în baza unor criterii bine determinate. Din multiplele criterii trebuie menționate două de bază: solicitarea și citarea revistei în bibliografiile cursurilor universitare.

Astfel din titlurile noi de reviste au fost adăugate:

În anul 2011 - 4: Cenaclu de la Păltiniș, Hiperion, Plumb, Transilvania.

În anul 2010 - 8: Cultura, Memoria etnologică, Noua Revistă Filologică, Philologica Jassyensia, Philologia, Revista la plic, Sintagmele, Septentrion literar.

Titluri de reviste per limbi

Titluri de ziare per limbi

Publicațiile periodice a sălii de lectură Științe Filologice sînt utilizate de toate categoriile de utilizatori ai Bibliotecii: în ajutorul procesului de studiu, informare, pentru cercetare, autoinstruire și lectură pentru suflet. Cea mai activă categorie de utilizatori a colecției de reviste sînt masteranzii, doctoranzii, studenții, și mai puțin profesorii.

Despre valoarea informativă și științifică a revistelor ne vorbește și gradul de solicitare și utilizare:

- **cele mai solicitate:** *Revistă de lingvistică și știință literară, Limba română (Ch.), Studii și cercetări lingvistice, Limbă și literatură, Limba și literatura română, Analele Universităților, Contrafort, Semn, Convorbiri literare, Noua Revistă Filologică, Вопросы языкознания, Вопросы литературы, Русская речь, Русская литература, Филологические науки, Русский язык в школе, Литература в школе, Слово і час, Дивослово, Київ.*
- **solicitate:** Limba română (București), Basarabia, Dacia literară, Familia, Lettre internationale, Literatorul, Luceafărul, Secolul XX, XXI, Sud-Est, Viața Basarabiei, Viața Românească, Vatra, Revista de etnografie și folclor, Вестник Московского университета: Лингвистика и межкультурная коммуникация, Вестник Московского университета: Филология, Новый мир, Звезда, Иностранная литература, Литературная учеба, Новое литературное обозрение, Дніпро, Українська мова і література в школі, Українська мова і література, Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах .
- **mai puțin solicitate** (deși conțin informații utile): Clipa, Cuvântul, Revista 22, Roua stelară, Роман-журнал, Роман-газета, Зарубежный роман, Русский мир, Всесвіт, Початкова школа etc. (Aceste reviste sînt intens promovate prin expunerea lor la diferite expoziții).

În urma cercetărilor, analizelor efectuate am constatat că numărul revistelor, *foarte solicitate și solicitate* constituie **60-70%** din fondul de publicații periodice (anii 1990-2011). Aceste reviste oferă **70-80%** din informațiile necesare utilizatorilor. Aceasta o aflăm din comunicarea nemijlocită cu utilizatorii și din programele de cercetare a necesităților de informare și instruire ale utilizatorilor: sondaje, anchete tematice (*Cititorul și Presa, Publicațiile în serie în procesul de studii și cercetare* etc.) efectuate în Bibliotecă.

**Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”
Chestionar
Mult stimulate cititor**

Publicațiile periodice sunt „instituțiile sociale ale științei” și realizează funcții importante de înregistrare și difuzare a informațiilor, de recunoaștere a creației științifice a autorilor. Revistele care apar cu mult mai rapid decât cărțile constituie o oportunitate științifică solidă pentru cercetări. Biblioteca Universității deține în momentul acesta 3174 titluri în 150 170 exemplare.

Anual Biblioteca abonează peste 480 titluri de ziare și reviste din Moldova, România, Rusia, Ucraina, Franța, SUA, Danemarca etc., stimulând utilizatori, beneficiari de accesul la publicațiile periodice electronice prin e-IPL Direct EBSOCO, „Jurist”, INTERNET.

Prin acest chestionar sunăm și afirmăm importanța publicațiilor în serie (tipărite/electronice) pentru procesul de studiu și cercetare în Universitate, să vă cunoaștem opiniile asupra reperelor de titluri abonate curent care ar acoperi necesitățile și solicitările Dvs, să îmbunătățim promovarea celor mai promisiive surse de documentare.

1. Cât de frecvent consultați: zilnic uneori după necesitate
 Presa tradițională
 Presa on-line

2. În ce scopuri recurgeți la consultarea publicațiilor periodice (reviste, ziare, anuare, anale)?
 informare cercetare
 studiu

3. În ce limbi consultați revistele și zărele de specialitate?
 română engleză
 rusă franceză
 ucraineană germană

Numiți cele mai utilizate titluri de Dvs _____

4. Care sunt sursele de informare privind zărele și revistele deținute în Biblioteca noastră?
 expoziții pagina Publicații periodice de pe site-ul Bibliotecii
 revista bibliografică profesorilor
 catalogul pe fișe bibliotecarilor
 bibliografia curriculară altele
 catalogul electronic

5. Ce reviste științifice și ziare nu sînt găsite în Bibliotecă și după părăsirea Dvs ar trebui neapărat să le conștientizăm colecția respectivelor? _____

6. Cum apreciați calitatea și cantitatea presei periodice din Biblioteca noastră?
 foarte bună _____ bună _____ potrivită _____

7. În procesul de cercetare ce tip de suporturi informaționale preferați/utilizați:
 Publicații periodice tipărite
 CD/DVD
 INTERNET
 Argumentați: _____

8. Ce surse electronice utilizați?
 EBSOCO Publishing
 Juristul
 Bazele de date ale ONU
 INTERNET

Bazele de date ale Bancii Mondiale
 Bazele de date NATO
 Bazele de date ale Biroului de Informare a Consiliului European

Date despre Dvs: _____
 Profesore universitare
 Elevi/studenți/maestri
 Facultatea _____

Mai jos vom prezenta câteva răspunsuri selectate din chestionarul *Publicațiile în serie în procesul de studii și cercetare* pentru studenți și cadrele didactice (realizat în Bibliotecă în anul 2010): *presa tradițională este consultată zilnic de 37% din numărul utilizatorilor chestionați, 30% o consultă după necesitate. Referitor la calitatea și cantitatea presei periodice din Biblioteca noastră cei chestionați au răspuns în felul următor: 48% - consideră că este foarte bună și aduc următoarele argumente: colecția de publicații periodice conține multe titluri interesante, în care sînt de găsit materiale necesare unui viitor specialist în domeniu, ele acoperă în mare măsură necesitățile solicitate, Biblioteca dispune de toate titlurile necesare pentru studiu și cercetare, 42% - bună și numai 10% la sută o consideră potrivită. 97 la sută din cei chestionați au răspuns că sînt satisfăcuți de numărul, varietatea și valoarea publicațiilor periodice, că au găsit întotdeauna tot ce au căutat; și doar 3 la sută n-au dorit să răspundă.*

Utilizatorii Bibliotecii recurg la consultarea publicațiilor periodice (reviste, ziare, anuare, anale) în mai multe scopuri: *informare și studiu, informare și cercetare, informare / studiu / cercetare, numai cercetare*

Tablelul care urmează ilustrează comparativ utilizarea revistelor în diferite scopuri. Unele din aceste reviste sînt utilizate numai pentru informare și studiu, unele sînt utilizate respectiv numai pentru cercetarea științifică.

Titlurile de reviste cel mai frecvent utilizate în procesul de studiu și informare (seminare, referate)	Titlurile de reviste frecvent utilizate pentru cercetare (teze de an, licență, master etc.)
<ul style="list-style-type: none"> • Limba română (Ch.), Caiete critice, Revistă de lingvistică și știință literară, Limbă și literatură, Limba și literatura română, Metaliteratură, Semn, Clipa, Contrafort, Dacia literară, 	<ul style="list-style-type: none"> • Analele Științifice..., Academica, Basarabia, Convorbiri literare, Jurnalul literar, Lettre internationale, Literatorul, Manuscriptum, Philologia, Revista de istorie și teorie literară, Romanoslavica, Secolul 20, 21, Studii și cercetări lingvistice.

<ul style="list-style-type: none"> • Русский язык в школе , Литература в школе, Иностранная литература, Русская речь. • Дивослово, Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 	<ul style="list-style-type: none"> • Вестник Московского университета: Филология, Лингвистика и межкультурная коммуникация, Вопросы литературы, Вопросы языкознания, Литературная учеба, Новое литературное обозрение, Филологические науки, Русская речь, • Київ, Мовознавство, Слово і час.
---	---

Colecția de reviste a sălii constituie **48 %** din numărul total de documente existente (19 839) la data de 01.01.2012.

Împrumutul publicațiilor periodice în anul 2011 - aproximativ **24%** din împrumutul total al sălii de lectură. $24\% : 48\% = 0,5$. Coeficientul normativ este «1»,

ce arată intensitatea utilizării acestui compartiment al fondului.

Coeficientul mediu al împrumutului publicațiilor periodice este de $(1+1+1) = 3$.

Solicitățile / utilizările publicațiilor periodice după dinamică diferă puțin de la an la an.

Circulația publicațiilor periodice în 2011 constituie **29,1**.

O evidență selectivă în 2011 a fost efectuată și în scopul obținerii datelor mai complete despre numărul împrumuturilor din fondul de reviste al sălii și a utilizării acestor documente.

Evidența împrumutului în condițiile accesului deschis în sala de lectură: algoritmul efectuării evidenței selective a publicațiilor periodice s-a efectuat după literatura metodică.

Au fost cercetate trei perioade ale anului de studiu cu intensități diferite de utilizare a revistelor.

Perioada	Luna	Data
I perioadă Mai puțin intensivă	ianuarie	16-21
II perioadă Intensivă	martie	13-18
III perioadă Foarte Intensivă	octombrie	24-31

A fost scos în evidență coeficientul fiecărei perioade.

I perioadă (ianuarie) În a treia săptămână au fost împrumutate 1001 ex. reviste; numărul intrărilor - 1341 $1001/1341=0,7$. Coeficientul perioadei - 1.

II perioadă (martie) În a doua săptămână au fost împrumutate - 1641 ex. reviste; numărul intrărilor - 1809 $1641/1809=0,9$. Coeficientul perioadei - 1

III perioadă (octombrie) În a patra săptămână au fost împrumutate - 2085 ex. reviste; numărul intrărilor - 2109 $2085/2109=1$. Coeficientul perioadei - 1.

În aceste trei luni (ianuarie – perioadă puțin intensivă, martie - intensivă, octombrie – foarte intensivă) s-au împrumutat 17 460 exemplare reviste. Cele mai utilizate sînt următoarele titluri:

Limba română (ed. Ch.) împrumutate 1622 ex. (9,3%)

Limba și literatura română împr. 1520 ex. (9%)

Revistă de lingvistică și știință literară împr. 1444 ex. (8,3%)

Филологические науки împr. 1418 ex. (8%)

Semn împr. 1047ex. (6%)

Convorbiri literare împr. 988 ex. (5,6%)

Русский язык в школе împr. 965 ex. (5,5%)

Studii și cercetări lingvistice împr. 945 ex. (5,4%)

Дивослово împr. 868 ex. (5%)

Viața Românească împr. 860 ex. (5%)

Литература в школе împr. 822 ex. (4,7%)

Sud-Est împr.766 ex. (4,4%)

Вопросы языкознания împr. 655 ex. (3,7%)

Слово і час împr. 520 ex. (3%)

Basarabia împr. 322 ex. (1,8%)

Alte titluri împrumutate - 2698 ex. (15,4%)..

Raport statistic 2011

Ianuarie

Martie

Octombrie

Titlurile de reviste cel mai frecvent utilizate în diferite perioade ale anului puțin diferă. Desigur, că cele mai utilizate rămân a fi publicațiile indicate în bibliografiile seminarelor.

Revistele care sînt deținute într-un singur exemplar nu se împrumută la domiciliu, ci doar la sala de lectură, sau articolele necesare pot fi xerocopiate ori scanate contra cost. Unele reviste deținute în cîte două sau mai multe exemplare pot fi împrumutate la domiciliu pe un termen de la 1 pînă 5 zile.

Pentru comoditate în căutare publicațiile periodice în sală sînt aranjate în ordinea alfabetic – cronologică, în cadrul fiecărei limbi.

Toată informația despre colecțiile publicațiilor seriale poate fi aflată prin intermediul diferitelor instrumente de informare, tradiționale și automatizate: catalogul on-line al bibliotecii, catalogul alfabetic tradițional, rubrica Revista și Ziare abonate în anul... de pe site-ul Bibliotecii.

Promovarea: pentru a obține o circulație mai bună a publicațiilor periodice în bibliotecă se organizează un șir de activități de popularizare a acestor surse: expoziții ale publicațiilor periodice *Achiziții noi*, expoziții de aniversare a unei reviste,

sînt organizate reviste bibliografice - informative pentru studenți și profesori, sînt organizate lunare de popularizare a publicațiilor periodice, expoziții on-line etc.. (ex.: **Publicalii Periodice din colecția Bibliotecii** <http://libruniv.usb.md/Expo/tematice/periodice.pdf>)

Concluzii:

Cercetarea este o contribuție la cunoașterea unor realități pe care sîntem obligați să le analizăm cu minuțiozitate și pentru a promova pe viitor o strategie în privința consolidării poziției publicațiilor periodice în Bibliotecă.

Dezvoltarea eficientă a colecțiilor de publicații periodice tipărite cât și on-line (astăzi din ce în ce mai multe periodice sînt disponibile și/numai în format electronic) vor permite bibliotecarilor să răspundă efectiv solicitărilor utilizatorilor.

Sursele care au servit drept suport pentru studiu au fost: colecțiile de reviste deținute în sala de lectură în limba română, rusă, ucraineană, sondajele, statistica *ProgStatSL2 2011*, raportul de activitate al sl2, literatura de specialitate.

Referințe bibliografice:

1. MORARU, Violeta. Publicațiile periodice – surse importante de informații pentru utilizatori. In: *Axis Libri*. 2009, nr. 2, pp. 16-17.
2. УВАРОВА, Т. Статистика знает все. Для чего она нужна?. В: *Независимый библиотечный адвокат*. 2004, nr. 2, pp. 14-22.

CUNOAȘTEREA LITERATURII ROMÂNE DIN REPUBLICA MOLDOVA DE STUDENȚII BĂLȚENI

BALTI STUDENTS KNOWLEDGE OF ROMANIAN LITERATURE
FROM REPUBLIC OF MOLDOVA

Adela CUCU Ludmila RĂILEANU

Abstract: *The article describes the results of a study made in the University Library on the interests of users knowledge of Basarabian literature. The results of the analysis of the questionnaire demonstrates a clear view on literature in the Republic of Moldova, which allowed the formulation of certain findings and conclusions.*

Key words: *questionnaire, Bassarabian literature, writers, works, characters.*

Literatura, deși privită conform unor definiții ca artă a cuvîntului, nu poate fi tratată din perspectiva strict artistică, fără a lua în considerație condițiile și realitățile istorice, sociale, politice din care este alimentată. Un exemplu relevant în acest sens este literatura română din Basarabia. Impactul pe care l-a avut asupra ei schema ideologică impusă de realismul socialist a fost adînc și dramatic. Însă, chiar și în aceste împrejurări, scriitorii basarabeni au reușit să creeze opere de o valoare incontestabile, care pot fi integrate în contextul global al literaturii române.

Criticul și istoricul literar *Mihai Cimpoi* menționează în a sa „Istorie deschisă...” că „Ar fi lipsită de orice raționament învinuirea de colaboraționism adusă unui sau altui poet, prozator, dramaturg sau critic din moment ce întreaga literatură a fost supusă ideologizării totale, devierile de la linia dogmatică fiind prompt și aspru sancționate.” Este adevărat că nu avem dreptul să-i învinuim pe autorii care au plătit tribut timpului, dar nici să-i așezăm alături de cei care au dat literaturii noastre o operă cu adevărat valoroasă, tot nu este corect.

Și în acest context, în Biblioteca universitară a fost realizat un studiu și analizate unele aspecte ce țin de cunoașterea literaturii române din Republica Moldova de către studenții universității bălțene.

În chestionar au fost incluse 9 întrebări deschise cu formă liberă de expimare la care cei 50 de utilizatori - studenți din anul de studiu II și III de la Facultățile Filologie; Limbi și Literaturi Străine și Științe ale Educației și Arte au fost rugați să răspundă sincer și obiectiv la întrebările propuse.

La prima întrebare esențială în sondaj: „Care sunt cei mai importanți scriitori în literatura noastră?”, cel mai mare număr de respondenți 43 (86%) au declarat că, în categoria scriitorilor importanți din literatura noastră se încadrează: *Grigore Vieru* (menționat de 31 ori) și *Ion Druță* (27) urmați de:

Aureliu Busuioc (17), Dumitru Matcovschi (12), Spiridon Vangheli (12), Nicolae Dabija (8), Leonida Lari (5), Iulian Filip (3), Emilian Galaicu-Păun (2), Liviu Damian (2), Mihai Cimpoi, Vladimir Beșleagă, Maria Șleahțișchi, Anatol Moraru; 7 - respondenți au menționat așa scriitori și poeți ca: Mihai Eminescu, Ion Creangă, Lucian Blaga, Alecu Russo, Marin Preda ș.a.; 5 - n-au răspuns.

O altă tentativă, dar deocamdată timidă, au făcut-o respondenții noștri și la întrebarea: *”Cine a dat literaturii basarabene o operă cu adevărat valoroasă, cunoscută și apreciată la nivel mondial?”* Astfel, la această întrebare numai 38(67%) dintre respondenți au oferit opțiunile lor de răspuns.

19(38%) dintre ei, consideră că *Ion Druță* este scriitorul ce a dat literaturii basarabene o operă cu adevărat valoroasă, cunoscută și apreciată la nivel mondial (sunt menționate și următoarele opere: *Biserica albă, Povara bunătații noastre*).

15 (30%) sînt de părerea că opera lui *Grigore Vieru* este cu adevărat redutabilă (*avînd cele mai frumoase poezii*).

Sînt menționați că au opere importante și următorii scriitori: *Spiridon Vangheli (6), Dumitru Matcovschi (3), Mihai Cimpoi (3), Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc, Aureliu Busuioc, Vladimir Beșleagă, Emilian Galaicu-Păun, Arcadie Suceveanu.*

Nehotărîți au fost doar 12 respondenți.

La următoarea întrebare, am cerut studenților-respondenți să numească: *”Care este cel mai citit poet, prozator, dramaturg, eseist, critic literar din țara noastră ?”*. Opiniile s-au împărțit în felul următor: 24 (48%) dintre ei, susțin că cel mai citit poet din țara noastră este *Grigore Vieru*. Alte opinii: *Dumitru Matcovschi (3), Iulian Filip (2), Emilian Galaicu-Păun (1)*. 16 (32%) studenți sînt de parerea că cel mai citit prozator este *Ion Druță*; 6 susțin că este *Spiridon Vanghel*; 2 - *Aureliu Busuioc*. Cel mai citit critic literar este considerat *Mihai Cimpoi* (susțin 7 din cei 50 utilizatori). Cu regret, nu a fost menționat nici un dramaturg și nici un eseist basarabean.

Numai 24 (48%) din studenții chestionați cunosc și au știut să răspundă la întrebarea: *„Ce scriitorii basarabeni au fost / sunt traduși în diferite limbi?”* Au fost numiți : *Spiridon Vangheli - 13 răspunsuri; Ion Druță - 13; Grigore Vieru - 11; Arcadie Suceveanu - 2; Ion Hadîrcă - 2; Nicolae Dabija - 2; Emilian Galaicu-Păun, Mihai Cimpoi, Maria Șleahțișchi*. N- au putut răspunde la această întrebare 26(52%) de respondenți.

Din următoarea întrebare: *„Care este scriitorul Dvs preferat din literatura română din Moldova?”*, am aflat pe care dintre scriitorii basarabeni îi preferă studenții noștri. Analiza chestionarelor a arătat că scriitorul menționat de cele mai multe ori în calitate de *„autor preferat”* este *Ion Druță*, consemnat de către

21 din cei chestionați (42% din total). Printre prozatorii preferați sunt numiți și: Aureliu Busuioc (4), Spiridon Vangheli (4), Ana Lupan, Arcadie Suceveanu, Anatol Moraru, Vlad Ioviță. Grigore Vieru este poetul preferat pentru 11(22%) dintre respondenți. Unii preferă să citească și poeziile Leonidei Lari și a lui Ion Vatamanu. 8 (16%) din respondenți nu pot spune cine-i preferatul dintre scriitorii noștri, din motivul că nu au lecturat suficient ca să ajungă la un răspuns.

Dintre cei 50 de respondenți-studenți numai 32 (64%) au dorit să răspundă la întrebarea: „Care sînt personajele preferate?": Onache Cărăbuș (din Povara bunătații noastre, prin statornicia sa față de soarta ce i-a pregătit-o viața) este personajul preferat pentru 14 respondenți; Nuța (din Povara bunătații noastre, pentru că trăiește intens menirea femeii pe pămînt) au menționat-o 8 dintre cei chestionați. Personajele principale din „Frunze de dor”, Rusanda și Gheorghe, „ambii la vîrsta îmbobocirii dragostei”, i-au impresionat pe 19 respondenți. Mai sînt menționate și alte personaje: Guguță (6), Samariteanca (3) Horia (3), Domnica, Mătușa Ruța, Viorica Vrabie, Moș Mihai, Badea Ion.

Desigur, așa cum era de așteptat, cei mai mulți dintre respondenți au numit scriitorii, care fac parte din programa de studiu.

Întrebarea: „Numiți câțiva poeți, prozatori basarabeni tineri” ne-a ajutat să identificăm cunoașterea de către studenții noștri a poezilor și prozatorilor basarabeni sus-numiți.

Este regretabil faptul că, din cele 50 de chestionare propuse, numai 22 (44%) au răspuns la această întrebare. Utilizatorii noștri probabil, nu-i cunosc și nu-i citesc. Poate că acest lucru se datorează faptului că, în această epocă domină alte interese decît lectura și majoritatea tinerilor nu sînt familiarizați cu literatura contemporană. Totuși, unii respondenți, au fost mai cunoscători și au numit următorii autori: Lucia Țurcanu (7), Andrian Ciubotaru (5), Iuliana Armașu, Oleg Carp, Diana Vrabie. Sînt considerați de unii dintre cei chestionați ca poeți și prozatori tineri și Leonida Lari, Maria Curtescu, Emilian Galaicu-Păun, Maria Șlehtițchi, Nicolae Leahu, M. V. Ciobanu. Nu au putut da un răspuns 28 (56%) de utilizatori.

36 (72%) dintre respondenți au răspuns că sînt necesare: ”lansările de carte, întîlnirile cu scriitorii, organizate în Facultate și la Biblioteca universității?”, unii susțin că au participat la cîte 4, 5, și chiar 6 lansări/întîlniri cu scriitorii, au numit și autori pe care i-au reținut de la aceste întruniri. Astfel, 16 studenți au participat la lansările de carte ale lui Nicolae Leahu; 15 - Anatol Moraru; 12- Emilian Galaicu-Păun; 7- Gheorghe Calamanciuc; 5- Iulian Filip; 4 - Maria Șlehtițchi; 3 - Vladimir Beșleagă; 2- Maria Curtescu; 2- Ana Bantoiș; Diana Vrabie; Cassian Maria Spiridon. Statistica sondajului demonstrează că

procentul celor care participă activ la lansările de carte, întâlnirile cu scriitorii, organizate la Facultate și la Biblioteca Universității este relativ bun. Nu doresc și nu participă la aceste întâlniri - 14 utilizatori din cei chestionați : 8 dintre ei au menționat că nu au timp liber; unii nu sînt anunțați din timp; alții la moment au *“motive personale”*, sau, consideră că: *“nu este atît de important pentru mine”*.

La ultima întrebare: *„Cunoașteți scriitorii–cadre didactice la Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălți ?”* majoritatea absolută 43 (86%) au răspuns cu: *„da”* pe care i-au și numit:

35 îl cunosc pe Nicolae Leahu ca scriitor – cadru didactic; 29 - Anatol Moraru; 27 - Maria Curtescu; 19 - Maria Șlehtițchi; 9 - Diana Vrabie; 5 - Valentina Enciu. Nu cunosc scriitorii – cadre didactice de la Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți numai 7 respondenți.

Desigur, pentru o constatare serioasă numărul respondenților este mic, dar imaginea lecturii studenților bălțeni a literaturii basarabene este reflectată.

Rezultatele acestui minisondaj, chiar și așa aproximative cum sînt, demonstrează, că puțin se citește în școală și universitate, și în particular; nu se citește nici din curiozitate, nici din plăcere; poate doar din obligație (de către unii studenți).

Și chiar atunci lectura, rămâne la nivelul bibliografiei școlare și universitare obligatorii, sfera de interes nedepășind această limită cînd respondenții, nu pot enunța cîteva titluri ale unor mari scriitori basarabeni, sau să numească o operă din literatura basarabeană. Ba mai mult, cîți dintre respondenți pot da cîteva nume de poeți, prozatori din literară tînăra basarabeană?

Prin urmare, sarcina bibliotecarilor – rămîne de ai ajuta pe tinerii utilizatori să-și aprofundeze cunoștințele de literatură. Și aici, rolul important al bibliotecii, este de a acorda informații prin, *„organizarea unor expoziții interactive ale literaturii contemporane basarabene”*.

Referințe bibliografice:

1. CIMPOI, Mihai. *O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia*. București: Ed. Fund. Culturale Române, 2002.

**BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE
ACCESIBILE ÎN BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ**

**INTERNATIONAL DATABASES
ACCESSIBLE IN THE UNIVERSITY LIBRARY**

Valentina TOPALO

Abstract: *The University Library is situated at the forefront of research, supporting investigation projects and university curricula. In the autumn of 2012 through the Consortium's REM (Electronic Resources for Moldova) library has offered free access to 30 databases of EBSCO Publishing Company resources. The library director rethink and organized the content management activities, offering annual educational and scientific programs about new products and services, access to electronic periodicals that can be used not only from REM, but also United Nations and the European Union databases. The article described the digital library of electronic theses and dissertations in the Russian State Library. Digital Dissertations Library contains full texts of doctoral and postdoctoral dissertation synopses and dissertations defended in Russia and USSR in all academic fields. Electronic catalogue provides lists of dissertations in many different fields.*

Key words : *management, research, Electronic Resources for Moldova, EBSCO, databases, electronic library, full-text, virtual reading room, dissertations.*

În mileniul în care ne aflăm, comunicarea interactivă, informația și circulația acesteia s-a dezvoltat fabulos, paralel cu noile tehnologii informaționale, bazele de date fiind o sursă utilă de informare. Esența serviciilor bibliotecare, transmiterea informației relevante nu s-a modificat, ci instrumentele și metodele s-au schimbat. Instrumentele noi cu care se lucrează azi sînt bazele de date, gestionate de bibliotecari, organizînd informația utilă și de calitate. La stabilirea prestației Bibliotecii Științifice, în Raportul de activitate, anii 2001-2011 se evidențiază factori moderni cum ar fi numărul **bazelor de date achiziționate / donații** , numărul împrumuturilor.

Începînd cu anul 2001, Biblioteca ca instituție de informare, caracterizată de cuvîntul cheie "**orientată spre utilizator**" este dependentă de colaborarea cu alte Biblioteci, instituții internaționale, Agenții. Pe lîngă potențialul clasic al personalului bibliotecii au mai apărut funcții noi - programatorii, operatorii, administratorii de rețele și baze de date. Personalul de conducere se completează cu specialiști în domeniul informatizării, ceea ce a influențat obiectivele și volumul de muncă la nivel management în primul rînd. Schimbările și consecințele lor au necesitat o reorganizare fundamentală a muncii în bibliotecă. Sarcini/servicii principale: catalog online, folosit în regim gratis, acces la toate bazele de date internaționale și acest lucru din orice loc din universitate, comunicare electronică, bibliotecă-utilizator, document - delivery în regim cerere-ofertă, întocmirea unui nou concept de statistici pentru procese interne

de Bibliotecă, alcătuirea de statistici cuprinzătoare despre tendințe relevante pentru intrări, împrumuturi de baze de date.

În Republică este constituit Consorțiu EIFL Direct (Resurse electronice în Direct, apoi transformat în Resurse Electronice pentru Moldova- REM). Cu timpul noi baze de date au modernizat oferta de informație și au ușurat accesul la informație. În acest context Biblioteca a întreprins acțiuni concrete pentru a integra aceste baze de date în oferta existentă de informații. De 13 ani utilizatorii Bibliotecii universitare de la Bălți beneficiază de posibilități de documentare prin folosirea bazelor de date interne și externe. Pentru acest lucru se urmărește în mod sistematic constituirea în Mediatecă a unui fond de baze de date interne pe suport CD-Rom/DVD-Rom, iar prin intermediul serviciului Comunicarea Colecțiilor, Centrelor de Informare, Punctelor de Informare, utilizatorii au acces la baze de date externe. Cantitatea bazelor de date internaționale la care au acces utilizatorii a crescut de la 6 baze de date în 2011 la 46 în anul 2012.

Accesul cât mai larg la cunoaștere și autoformare este o transformare profundă a profesiei aleasă. Conducerea Bibliotecii a regândit și organizat conținutul activităților manageriale, oferind utilizatorilor programe educativ-științifice anuale despre produse și servicii noi, despre acces la publicații periodice electronice care pot fi utilizate din AUF, Eui, REM, ONU, EuBookshop ș.a. Numai în 2012, cei peste 500 de participanți de la 8 facultăți, au fost principalii actori ai prezentărilor, seminariilor, ședințelor de catedre, cu prezentări ample de baze de date, care s-au regăsit în tematica generală a manifestărilor științifice și culturale. Au fost grupate sub generice pentru diverse preocupări științifice. Programele s-au desfășurat cu interes și intensitate.

Construcția paginii web a Bibliotecii Științifice implică o relaționare la cunoaștere, aducând mai multă flexibilitate, oferind acces direct la revistele electronice aflate în acces deschis. Conform cercetărilor din alte țări, a rezultat că *cercetătorii îl consideră pe bibliotecar Mediatori care le comunică lucrările cerute, ori Consilier utili la primele niveluri ale cercetării, la care se recurge pentru informații bibliografice sau pentru unele îndrumări în consultarea cataloagelor, paginii WEB, bazelor de date, invitație la explorarea și valorificarea acestora*". Biblioteca se situează în avangarda cercetării, susținând cercetările universitare. S-a extins considerabil gama de ofertă științifică. Nu multe baze de date se pot menține pe o durată mare, ele izbutesc să asigure o continuitate de un an. Altele sînt deschise pentru două sau de trei-patru luni. Se progresează în cunoaștere, beneficiind de ceea ce poate da mai bun bazele de date. Sînt instrumente ușor de accesat, Bazele de date evoluează repede, utilizatorii au de însușit un volum de informații, ceea ce determină o nevoie de selecție, învață să caute, să utilizeze cu maximă eficiență informația. Pentru aceasta utilizatorii sînt ghidați de către bibliotecari, care le semnalează, le rezumă, promovează în mod sistematic și ritmic posibilitățile de accesare, perioadele de accesare și parola de accesare. Și aceasta se oferă pornind de la pagina web *libruniv.usb.md*. propunînd resursele informaționale pentru utilizatori, disponibile în Consorțiumul REM. Prin intermediul **Consorțiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova) Biblioteca oferă acces gratuit la resursele Companiei Editoriale**

EBSCO Publishing după cum urmează: **BioONE** <http://www.bioone.org> - baze de date cu full-texte la cercetări științifice actuale din domeniul științelor biologice, ecologice și al mediului înconjurător; **Cambridge Journals** <http://www.journals.cambridge.org> - acces la textul integral din reviste științifice de cercetare în format on-line din peste 270 de reviste academice peer-review și peste 5 000 000 de articole la domeniile: agricultură, drept, economie, grupate în 32 de discipline. Publică în colaborare cu peste 100 de societăți profesionale și academice. Abonamentul oferă acces la textul integral la 239 de reviste on-line din care 115 reviste sînt cotate ISI. **IOP Science** <http://iopscience.iop.org> - acces la 45 de reviste de înaltă valoare, publicate la editura IOP, cuprinzînd o gamă largă de domenii științifice și ingineresti. Căutare rapidă în 150 000 de articole editate în perioada anilor 2001 - 2011. **New England Journal of Medicine (NEJM)** <http://www.ejfl.net/new-england-journal-of-medicine> - revistă săptămînală medicală generală care publică rezultatele noi de cercetare medicală, articole de revizuire, rapoarte de caz, și de opinie editoriale pe o varietate largă de subiecte de importanță pentru știință biomedicală și practica clinic; **OECD-iLibrary** <http://www.ejfl.net/oecd-ilibrary>, include informații cu privire la subiecte cum ar fi: agricultură & alimentație, mediu, educație, ocuparea forței de muncă, probleme sociale, migrație, sănătate, energie, energie nucleară, transport, finanțe etc; **Oxford English Dictionary** <http://www.ejfl.net/oxford-english-dictionary-online> - unul dintre cele mai bogate dicționare on-line, care include informații referitoare la evoluția limbii engleze timp de 1 500 ani - istoria, analiza etimologică, neologisme, împrumuturi din alte limbi, pronunția, exerciții, materiale instructive, circa 2,5 mln. de citate din literatura universală în limba engleză, din literatura clasică, din periodice, filme și chiar cărți de bucătărie etc; **Oxford Reference** <http://www.ejfl.net/oxford-reference-online> - o culegere a 125 de subiecte academice de bază, dicționare, citate, informații. Conținutul complet se lansează de trei ori pe an cu noi titluri și ediții actualizate; **Royal Society Journals and Archive** <http://royalsocietypublishing.org> - oferă o gamă largă de servicii și facilități, inclusiv acces la reviste științifice full-text din biologie, matematică, inginerie, medicină, fizică.

Tot prin Consorțiumul EIFL.net <http://www.eifl.net> s-au oferit gratuit bazele de date:

Integrum World Wide pe perioada 10 septembrie - 10 decembrie 2012. Cea mai mare colecție electronică, arhivă cu informații despre Rusia și țările CSI. Anual se completează cu cca 40 000 de documente noi. Conține peste 400 mln. documente, full-texte a 5 000 ziare și reviste, full-texte ale lucrărilor clasicele ruși etc. Pentru navigare în bazele de date **Integrum World Wide** accesați linkul <http://aclient.integrum.ru/gate/?name=ScientificLibrary>. Manual: <http://integrumworld.com/doc/manual.ppt>, Video manual online: <http://integrumworld.com/doc/videomanual/eng>;

IOP Publishing <http://iopublishing.org> oferă o gamă variată de reviste, ziare, site-uri web și servicii care permit cercetătorilor și instituțiilor de cercetare o navigare cât se poate de accesibilă și rapidă. Activitatea IOP Publishing datează din anul 1874. Esența programului de publicare este seria "Journals of Physics" care acoperă toate subdisciplinele fizicii: 22 de reviste on-line cu textul integral de la numărul curent și arhivă, începând din anul 2000.

GALE <http://www.gale.cengage.com/about> este parte componentă din Cengage Learning, cea mai mare bază de date din lume a publicațiilor științifice și educaționale pentru biblioteci, școli și business. Este bine cunoscută prin articolele full-text din reviste și ziare. Gale conține mai mult de 600 baze de date online;

Biography in Context <http://www.eifl.net/biography-context> oferă un milion de intrări biografice despre istoria și geografia personalităților. Conține 600 000 de biografii ale 525 000 de personalități; 170 de titluri de referințe premiate; 50 000 de biografii noi sau actualizate anual, ținând cont de premii și evenimente; material de referință, informații periodice și conținut multimedia; sute de pagini la subiectul artizanat care acoperă cerințele de cel mai mare interes; **Global Issues in Context** permite utilizatorilor de a înțelege problemele, sursele lumii de astăzi dintr-o perspectivă globală. **Global Issues in Context** <http://www.eifl.net/global-issues-context> sprijină cercetarea într-o mare varietate de domenii, inclusiv sociologie, evenimente curente, educație civică, politică, știință, economie, studii culturale / religioase, studii despre femei, drepturile omului, etc.

GREENR (Global Reference on the Environment, Energy, and Natural Resources = Referințe globale cu privire la mediu, energie, și Resurse Naturale <http://www.eifl.net/greenr> -o resursă online care oferă utilizatorilor conținut de autoritate ale organizațiilor și portalurile diferitor țări privind dezvoltarea tehnologiilor emergente, ecologice studierea durabilității mediului înconjurător; **GREENR** este o parte importantă a unei noi generații de soluții de la Gale.

World History in Context <http://www.eifl.net/world-history-context> este o colecție online care spre deosebire de alte surse ce propun doar informații periodice sau bibliografice. World History in Context oferă studenților și cercetătorilor acces la o colecție largă de analiză științifică și reviste full-text, lucrări de referință și documente primare legate de istorie, de la antichitate până în prezent, inclusiv: mai mult de 2 000 de articole de referință din istorie și enciclopedii extrem de apreciate; articole selectate

din mai mult de 125 de titluri de referință noi indisponibile anterior; 315 articole din revistele **Journal of World History, History Review and The Historian**; mai mult de 600 de hărți, atlase istorice și alte imagini selectate; 1 760 documente importante de la Primary Source Microfilm; selecții video și audio de actualități din arhiva NPR. ;

Platforma AGORA <http://www.aginternetwork.org>, Fondul Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO), împreună cu alți mari editori, oferă țărilor în curs de dezvoltare acces la colecția bibliotecii digitale din domeniile: produse alimentare, agricultură, mediul înconjurător și științe sociale. AGORA oferă o colecție de 3 000 de reviste în 106 țări. Scopul: informarea studenților, profesorilor și cercetătorilor în domeniul științelor agricole ;

eBook Academic Subscription Collection <http://www.eifl.net/e-book-subscription> - o colecție de cărți electronice și audio-cărți multidisciplinare științifice. Conține mai mult de 94 400 de titluri din domeniile: *artă; afaceri și economie; educație; limbi străine; critică literară; medicină; filosofie; poezie; științe politice; religie; științe sociale; tehnologie și inginerie etc*;

Biography in Context <http://www.eifl.net/biography-context> oferă sprijin de cercetare remarcabil, cu aproape un milion de intrări biografice care acoperă istoria și geografia personalităților. Aici găsiți: 600 000 de biografii a 525 000 de personalități; 170 de titluri de referință; 50 000 de biografii actualizate anual, ținând cont de premii și evenimente; material de referință, informații periodice și conținut multimedia.

General OneFile <http://www.eifl.net/general-onefile> bazat pe platforma **premiată GalePowerSearch**. Conține mai mult de 12 000 de titluri din ultimii 30 de ani. Oferă aproximativ 80 mln. de documente (zilnic actualizate) cu o singură interogare de căutare. Conține: mai mult de 7 800 de titluri full-text și 3 600 reviste de referință, sute de ziare; mai mult de 500 de ghiduri de călătorie, inclusiv sute de titluri Fodor; o colecție completă de programe naționale de Radio Public din 1990 și pînă în prezent, inclusiv transcrieri căutate; full textul ziarului New York Times din 1985, pînă în prezent, actualizat zilnic; capacitatea de a traduce articole în 11 limbi diferite; mai mult de 4 000 de full-text de titluri recomandate de Bowker „Magazines for Libraries”; acces la o gamă largă de colecții suplimentare noi create pentru a satisface cerințele curricular;

DOAJ <http://www.doaj.org>- Directoriu revistelor cu Acces Deschis (8 233 de reviste academice din 121 de țări și publicate în 50 de limbi). DOAJ înlesnește accesul liber la publicații periodice din diverse domenii academice. La dispoziția cititorilor sînt puse publicații ce acoperă toate domeniile de cercetare academică.

Republica Moldova are înregistrate trei reviste OA <http://eifloamoldova.wordpress.com/reviste-acces-deschis/>: Computer Science Journal of Moldova (23.01.2009); Matematica. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei (24.02.2011); Limbaj și Context (17.01.2012). În DOAJ este indexată revista bălțeană **Glottodidactica** (20.11.2012) (întîia fiind Limbaj și Context) care conține articole cu rezumate în limbile engleză, franceză, română, rusă. Acestea permit accesul utilizatorilor naționali și străini la rezultatele cercetării în Universitatea de Stat „Alec

Russo” din Bălți, precum și schimbul cu articole, baze de date specializate similare din străinătate.

Toamna anului 2012 a mai numărat și alte baze de date, precum : **World Bank e-Library** www.elibrary.worldbank.org - biblioteca electronică a Băncii Mondiale propune accesul on-line la o colecție de circa 6 000 de cărți, reviste, rapoarte etc. eLibrary este conceput pentru a satisface nevoile comunității academice. **EUBookshop** www.bookshop.eu – librărie virtuală care oferă acces la 700 000 de

publicații oficiale ale Uniunii Europene. Aceste publicații se pot descărca în format PDF sau selecta literatura care ar putea prezenta interes pentru utilizator, expedind-o Coordonatorului Centrului de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Științifice versiunea electronică a listei titlurilor selectate prin e-mailul valeandrew@gmail.com; **Baza de date a ONU** <http://www.un.org/en/databases> cuprinde aproximativ toate tipurile de documente ONU, date, publicități, începând cu mijlocul anilor 1990. Categoriile de documente incluse sînt: Rezoluții începând cu anul 1946 (Consiliu de Securitate, Adunarea Generală, Consiliul Economic și Social, Consiliul de Încredere) Documente selectate ale Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale începând cu anul 1985, Propuneri de rezoluții, Înregistrări ale întâlnirilor (PVs și SPs), Rapoarte Documente administrative (ST/AI-, ST/C/-, St/SGB/-), Sentințe ale Tribunalului Administrativ.

J. Potocnic, comisarul Uniunii Europene pentru cercetare, arată într-o cuvîntare (speech nr. 790/05) că **«platformele au început să joace un rol semnificativ de influențare a programelor de cercetare naționale și regionale»**. Biblioteca Științifică crează condiții pentru ca universitarii să fie informați, documentați ca să pornească sa facă o cercetare, îmbunătățind palmaresul de baze de date pentru promovare cercetării și inovării. Efectul urmărit constă în atragerea spre cercetare, inovare, să participe un număr mai mare la cercetare, spriginite jeneros de autoritățile instituției pentru cercetare științifică.

De la 1 iunie 2012 în Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți s-a deschis **Sala de lectură virtuală a Bibliotecii electronice cu full-textele tezelor de doctor din colecția Bibliotecii de Stat din Rusia**, rezultat al conlucrării acestei biblioteci cu Fondul Interstatal de colaborare umanitară a țărilor din CSI în baza proiectului „Sălile de lectură virtuale ale Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia în bibliotecile naționale și universitare din țările CSI” în cadrul mega-proiectului „Cupola Comuniunii: bibliotecile”.

Proiectul este creat pentru a asigura accesul la full-textele

autoreferatelor și tezelor de doctor recente și retrospective din colecția Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia. La moment Biblioteca deține peste 700 000 de full-texte ale tezelor de doctor și autoreferatelor lor. Biblioteca se completează incontinuu.

Biblioteca electronică a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia este o șansă pentru mii de savanți de a-și realiza posibilitățile personale și pe cele ale echipei de cercetare într-un aspect nou, de a-și reforma concepțiile științifice, de a reduce costul cercetărilor științifice.

Situl oficial al Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia este <http://diss.rsl.ru/>

În Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” sunt 10 locuri licențiate:

- Mediateca – 4,
 - Sala de lectură nr. 1 – 2,
 - Serviciul Referințe bibliografice – 2,
 - CD al ONU – 2.
- Posibilități de imprimare - numai în Mediatecă.

Biblioteca electronică a Tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat a Rusiei pe pagina web a Bibliotecii Științifice

Despre Proiect

← → C dss.rsl.ru/?menu=disscatalog

Электронная библиотека: Диссертации

Виртуальная клавиатура in English
Простой поиск

Căutarea documentului

Расширенный поиск

любой элемент автор заглавие серия ключевые слова

любой элемент год издания подназвание место издания ISBN ISSN журнал код языка патентован системный номер

Дополнительные опции

Каталог

01 Физико-математические науки

Астрономия
Математика
Механика
Физика

02 Химические науки

03 Педагогические науки

О проекте...
Виртуальные читальные залы...
Для юридических лиц...
Для физических лиц...
Наши агенты...
ОЭБД...
Контакты...

О проекте...
Виртуальные читальные залы...
Для юридических лиц...
Для физических лиц...
Наши агенты...
ОЭБД...
Контакты...

Расширенный поиск

любой элемент словоисчисление музика
любой элемент книга
любой элемент авторизованное
любой элемент название с
Поиск ведется на пересечении словослов и дисков
Используйте все иен С, используйте авторизованные С, используйте только диссертации
Используйте только диссертации
Выберите раздел каталога, по которому будет осуществлен поиск
Используйте опции
Выберите раздел каталога, по которому будет осуществлен поиск
Используйте опции
Используйте опции
Используйте опции

Высказать

Дополнительные опции

Каталог

01 Физико-математические науки 13 Педагогические науки

← → C siga.rsl.ru/table.jsp?ft=1016&t=2&v0=музыка&f=10170&t=1&v4=8&f=1016&t=3&v5=8&c=3&=2&ce=.....

Rezultatul căutării

Найдено 1500 записей. Сортировка не проводится из-за большого количества записей.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 74 75 Далее

Всего найдено: 1500

№	Автор	Заглавие	Данные	Действия
1.	Хазеева, Ирина Наильевна	Подготовка будущего учителя к реализации регионального компонента в музыкальном образовании : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Моск. пед. гос. ун-т	Москва, 2005 Количество страниц: 23 с. 9 05-8/1652-5 9 05-8/1653-3 Электронный ресурс	описание загрузить в подборку
2.	Цареградцева, Любовь Михайловна	Эволюция жанра большого камерно-инструментального ансамбля с участием фортепиано : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Рост. гос. консерватория им. С.В. Рахманинова	Ростов-на-Дону, 2005 Количество страниц: 23 с. 9 05-11/3228-3 9 05-11/3227-1 Электронный ресурс	описание загрузить в подборку
3.	Драч, Наталья Григорьевна	Основные стилистико-театральные тенденции в отечественном фортепианном искусстве второй половины XX века : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02 / Сарат. гос. консерватория	Саратов, 2006 Количество страниц: 25 с. 9 06-7/2069-0 9 06-7/2069-9 Электронный ресурс	описание загрузить в подборку
4.	Семенова, Ирина Владимировна	Песенная система фольклора Приуралья : сравнительно-адаптационный аспект : на материале культуры чериговских переселенцев : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 24.00.01 / Дальневост. гос. техн. ун-т	Владивосток, 2006 Количество страниц: 26 с.	описание загрузить в подборку

Поиск > Результаты > ЭБД РГБ – Электронная библиотека диссертаций [rsl] > Запись №01

Подборка

Descrierea documentului

Описание / Карточка / Поля MARC

Действия

Автор [Хазеева, Ирина Наильевна](#) [загрузить](#) [в подборку](#)

Заглавие Подготовка будущего учителя к реализации регионального компонента в музыкальном образовании : автореферат дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08

Выдающие данные Москва 2005

Физическое описание 23 с.

Тема Народное образование. Педагогические науки -- Высшее образование. Педагогика высшей школы -- Высшее педагогическое образование -- Отдельные отрасли высшего педагогического образования -- Подготовка учителей по отдельным учебным предметам -- Пение, музыка

Тема Теория и методика профессионального образования

Хранение 9 05-8/1652-5;

Хранение 9 05-8/1653-3;

Электронный адрес [электронный ресурс](#)

>>

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
Просмотр документа

Deschiderea documentului

Открытие документа

Хазеева, Ирина Наильевна
Подготовка будущего учителя к реализации регионального компонента в музыкальном образовании

Документ находится в ограниченном доступе.

Документ находится в ограниченном доступе. Доступ к документу предоставляется в соответствии со статьей 1274 IV Части Гражданского Кодекса Российской Федерации. В полном объеме текст документа доступен в [Читальных залах РГБ](#).

DefView
DVS

Открыть документ

DefView Evidencea statistică

система защищенного просмотра документов

Администрирование

Вы находитесь на странице входа в административное приложение системы защищенного просмотра документов DefView. Если Вы не являетесь администратором этой системы, пожалуйста, покиньте данную страницу.

Для доступа к административному приложению введите логин и пароль.

Логин:
*
Пароль:
*
 Запомнить учетные данные

Система защищенного просмотра документов DefView. Вер: © ООО "Шефтон", 2009-2010. Все права защищены.

DefView Администрирование

система защищенного просмотра документов

Сообщает Ван, что в соответствии с приказом генерального директора Российской государственной библиотеки диссертаций и авторефератов из Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки текстов диссертаций и авторефератов из ЭБД РГБ.

Закрывает

- Группы
- Пользователи
- Лицензии
- Статистика
- Настройки
- Помощь
- О программе

Здравствуйте, **admin@509!**

Вы подключились к административному приложению системы защищенного просмотра документов. Для начала работы выберите раздел.

[Группы](#) [Пользователи](#)
[Лицензии](#) [Статистика](#)

DefView Администрирование + Статистика

система защищенного просмотра документов

Администрирование + Статистика

Сообщает Ван, что в соответствии с приказом генерального директора Российской государственной библиотеки № 55 от 02.03.2012 г. в виртуальных читальных залах РГБ сняты ограничения на объем распечатывания текстов диссертаций и авторефератов из Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ). С 11 марта 2012 года пользователи Виртуальных читальных залов разрешен заказ на печать полных текстов диссертаций и авторефератов из ЭБД РГБ.

Закрывает

Группы	Читальный зал:	509. Бельцкий Государственный Университет им. Алексу Руссо
Пользователи	Начало:	06/07/2012
Лицензии	Окончание:	06/14/2012
Статистика	Адрес электронной почты:	afatin.igo@usb.md
Настройки	<input type="button" value="Сформировать"/>	
Помощь		
О программе		

Статистика доступа к документам

Читальный зал: 509. Бельцкий Государственный Университет им.

Период: 07.06.2012 - 14.06.2012

Показатель	Значение
Количество открытых документов	30
Количество уникальных открытых документов	29
Количество просмотренных страниц	425
Количество распечатанных страниц	13
Количество загрузок	0

Статистика доступа к документам

Читальный зал: 509. Бельцкий Государственный Университет

Период: 01.10.2012 - 08.10.2012

Показатель	Значение
Количество открытых документов	39
Количество уникальных открытых документов	23
Количество просмотренных страниц	319
Количество распечатанных страниц	462
Количество загрузок	0

Статистика доступа к документам

Читальный зал: 509. Бельцкий Государственный Университет и

Период: 07.09.2012 - 13.09.2012

Показатель	Значение
Количество открытых документов	210
Количество уникальных открытых документов	110
Количество просмотренных страниц	1786
Количество распечатанных страниц	1176
Количество загрузок	0

Evidența accesărilor în Biblioteca Științifică „Alecru Russo”:

Perioada 1.06.2012 – 11.10.2012

- Numărul documentelor deschise – 890
- Numărul documentelor unice deschise – 463
- Numărul paginilor vizualizate – 8790
- Numărul paginilor imprimate – 5959

Evidența accesărilor în Mediatecă:

Septembrie							
Data	Student	Cadru didactic	Tema	Accesări	Căutări	Word	
06.09.2012		Foca Eugenia	Сметанина, Алена. Арт-педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития детей в условиях дополнительного образования	1	8	23	
06.09.2012		Foca Eugenia	Лихенъко Иван. Педагогическая адаптация первоклассников к обучению в школе	1	3	24	
06.09.2012	FO	19.09.2012	Buznea Maria	Кабань Наталия. Коммуникативно-прагматические аспекты реализации...диссертация			19
		19.09.2012	Buznea Maria	Хворостова Ольга. Категория вежливости...Диссертация			8
06.09.2012	FO	20.09.2012	Putina Inga	Аргентова Татиана. Стиль общения как фактор эффективности...Диссертация	1	3	85
		20.09.2012	Ivanova Olga	L. engleza			1
06.09.2012	Ca	20.09.2012	Iaculina Cristina	L. engleza			1
		20.09.2012	Putina Inga	Беркович Ольга. Формирование умений профессионально-правового общения у будущих юристов. Диссертация	1	5	76
09.09.2012	Zamostina Tatiana			Пителлина М. национальная специфика реализации категории модальности...Диссертация			35
		20.09.2012	Putina Inga				
	Covali Lena	21.09.2012	Zamostina Tatiana	Словообразовательные гнезда	7	7	49
		26.09.2012	Agroecologie		1	1	
10.09.2012		28.09.2012	Arvinte Stela	Economie	1	5	
10.09.2012	Covali Lena		Suslina Marina	Заруднева, Елена Алексеевна. Компаративные конструкции в лингвокогнитивном аспекте : на материале русского и английского языков : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.02.19			
		28.09.2012			2	1	6

Informația despre deschiderea Bibliotecii virtuale în Biblioteca Științifică a fost plasată pe pagina Web a bibliotecii și diferite rețele de socializare.

www.libruniv.usb.md

BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ
A UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

ACASĂ CATALOG PREZENTARE COLECȚII PAGINĂ UTILIZATOR PUBLICAȚIILE BIBLIOTECII NOUȚĂȚI CONTACT

Evenimente [1 iunie, 2012] <<<

De la 1 iunie 2012 în Biblioteca Științifică Universitară din Bălți s-a deschis **Sala de lectură virtuală a Bibliotecii electronice cu full-textele tezelor de doctor din colecția Bibliotecii de Stat din Rusia** <http://bib.usb.md> rezultat al conlucrării acestei biblioteci cu Fondul Interstatual de colaborare umanitară a Țărilor din CSI în baza proiectului „Salile de lectură virtuale ale Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia în bibliotecile naționale și universitare din Țările CSI” în cadrul mega-proiectului „Cupola Comunimi: bibliotecile”.

Proiectul este creat pentru a asigura accesul la full-textele autoreferatelor și tezelor de doctor recente și retrospective din colecția Bibliotecii electronice a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia. La moment Biblioteca deține peste 700 000 de full-texte ale tezelor de doctor și autoreferatelor lor.

Biblioteca electronică a tezelor de doctor a Bibliotecii de Stat din Rusia este o șansă pentru mii de savanți de a-și realiza posibilitățile personale și pe cele ale echipei de cercetare într-un aspect nou, de a-și reforma concepțiile științifice, de a reduce costul cercetărilor științifice.

CONDIȚII: accesare și printare full-texte integrale.

ACCESIBIL: în Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
Locuri licențiate - 10; Mediatecă - 4, Sala de lectură nr. 1 - 2, Serviciu Referințe bibliografice - 2, CD al ONU - 2.
Posibilități de imprimare - numai în Mediatecă.

Contact: Tel. Fax: ☎ + 373 0231 52445
e-mail: elena.harcont@gmail.com
e-mail: librunusb@gmail.com
Site: <http://libruniv.usb.md>

BLOGURI BIBLIOTECĂ
Copyright BSU Bălți 2007
HISTORIILE PEZ
BIBLIOTECII

FOR SOCIAL RESEARCH

calando Pinterest
YouTube Facebook flickr
LinkedIn

Referințe bibliografice:

1. **BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ.** *Program de activitate 2012.* Bălți, 2011. 135 p.
2. **BULAT, Galina.** *Marketing Educațional.* Chișinău: Ed. Serebia, 2011. 124 p. ISBN 978-9975-4233-4-2
3. **DEDIU, Liviu-Iulian.** *Managementul serviciilor pentru utilizatori în bibliotecile contemporane.* București: Ed. ANBPR, 2012. 274 p. ISBN: 978-606-92717-0-4
4. **FLORIN, Cheorghe Filip.** *Platformele tehnologice europene.* In: *Academica.* 2006, nr. 52-53, pp. 30-31
5. **MUNTEANU, A. Vasile.** *Marketing: știința și arta afacerilor.* Iași: Ed. Tipo Moldova, 2009. 569 p. ISBN (10)973-8900-31-X; ISBN (13) 978-973-8900-31-8

AUF PROPUNE NOI SPATII STIINTIFICE SI CULTURAL

L'AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF) PROPOSES NEW SCIENTIFIC AND CULTURAL SPACES

Tatiana POGREBNEAC

Abstract: *The article presents brief information about the activity of the Agency of Francophonie Universities in the Republic of Moldova , especially, at Alecu Russo" State University. Users will be informed about the activities of the Agency, programs to support the development of education, science, culture, relations of friendship.*

Keywords: language, culture, education, research, mobility, support, communication, collaboration

A fi francofon înseamnă să folosim o limbă comună și să împărtășim anumite valori precum democrația, libertatea, drepturile omului, dreptatea, solidaritatea, progresul, diversitatea culturală, fără să pretindem că deținem monopolul acestora. [...]

Fondată în 1961, la Montréal (Québec, Canada), Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), este o instituție multilaterală care susține cooperarea și solidaritatea între instituțiile universitare francofone și favorizează dezvoltarea învățământului superior și a cercetării.

AUF reprezintă o rețea mondială de 686 instituții de învățământ superior și de cercetare (<http://www.auf.org/.accueil/membres>), dintre care 60 în Europa Centrală și Orientală (<http://www.auf.org/implantations>).

Scopuri generale

- ▶ permite studenților, profesorilor și cercetătorilor care fac progrese într-un domeniu de cercetare și au un bun nivel de cunoaștere a limbii franceze să găsească cele mai bune perspective de reușită datorită mobilităților și rețelelor științifice ale agenției;
- ▶ creează un spațiu științific mondial de limba franceză, capabil să reechilibreze inegalitățile de dezvoltare între țări.

Programe

Pentru a-și îndeplini obiectivele, AUF desfășoară mai multe programe (www.auf.org/programmes), dintre care 3 de susținere cu caracter tehnic:

1. dezvoltare instituțională și științifică a universităților
2. mobilitate științifică și universitară
 - mobilități studențești
 - mobilități pentru cadre didactice și cercetători
 - mobilități academice

- mobilități de rețea

3. sprijin acordat rețelelor și structurilor asociative.

AUF oferă în fiecare an burse pentru studenți și cadre didactice, precum și pentru programe de cercetare (<http://www.auf.org/regions/europe-centrale-orientale/>).

Zilele Francofoniei

Zilele Francofoniei reunesc peste 220 milioane de vorbitori din 60 de țări, inclusiv Republica Moldova, țara cea mai francofonă din Europa centrala și de Est.

Membră a Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF) și moștenitoare a unei lungi tradiții educative în limba franceză, Republica Moldova celebrează în fiecare an cu mult entuziasm Zilele Francofoniei. Mai mult, ea se distinge ca fiind una din țările care organizează cele mai multe evenimente cu acest prilej : concursuri, dezbateri, ateliere, spectacole și întâlniri etc.

Toate acestea demonstrează legăturile privilegiate între Republica Moldova și țările francofone.

Alianța Franceză din Moldova în parteneriat cu Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) coordonează în fiecare an colectarea informațiilor și asigură o comunicare deschisă pe marginea acestui eveniment pe site-ul OIF, consacrat în mod special acestor zile : www.20mars.francophonie.org.

La 20 martie 2011, Organizația Internațională a Francofoniei (OIF) a celebrat Ziua Internațională a Francofoniei.

Republica Moldova s-a mobilizat în acest an cu încă peste 320 de evenimente organizate, în mod spontan, în toată țara, în școli, licee, universități, biblioteci etc., la fel, de o foarte mare importanță.

În 2010, Moldova a fost țara care a înregistrat cele mai multe manifestări din lume pe site-ul OIF. Cu certitudine, anul 2011 a permis de asemenea, consolidarea dinamicii francofone din Moldova.

În Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” mai mulți ani în șir în lunile martie-aprilie se promovează săptămîna Francofoniei. În 2012 zilele Francofoniei au fost organizate în perioada 21.03 - 27.03. Au fost prezentate

comunicări, expoziții. 265 utilizatori au audiat comunicări cu genericul *Formarea competențelor de comunicare în limba franceză*. Au fost scoase în evidență ofertele EBSCO și AUF.

Au fost organizate expoziții tematice: S. Mallarme, C. Brîncuși, Le francais a travers la dramatization. Numărul total de documente expuse a constituit 330 documente.

Filierele Agenției Universitare de Francofonie

Filierele universitare francofone sînt departamente în cadrul unor Facultăți, în care studenții își studiază specialitatea aleasă în limba franceză.

Filierele există în Moldova din 1997, în baza convenției semnate între Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) și instituțiile de învățămînt superior din Moldova, membre ale AUF.

Obiectivul Filierele este implementarea unui proces de studii superioare de nivel internațional în Moldova.

Studenții și profesorii Filierele francofone beneficiază de:

- ▶ susținere științifică, pedagogică și organizatorică din partea Consorțiumului – structură ce reunește mai multe instituții francofone de învățămînt superior;
- ▶ suport informațional: donații de carte și de echipament pentru filiere și acces la Internet;
- ▶ burse de studii în Franța, Belgia, Canada, România, Bulgaria, etc.: burse de masterat, doctorat pentru studenți / burse de cercetare și perfecționare pentru profesorii ce predau în filiere;
- ▶ stagii profesionale internaționale pentru studenți în întreprinderile din țările francofone;
- ▶ misiuni regionale și internaționale de predare a disciplinelor științifice în limba franceză.

BAZA DE DATE OPERE MUZICALE ÎN MP3: DEZVOLTARE, OPORTUNITĂȚI PENTRU UTILIZATORI, FACILITĂȚI PENTRU BIBLIOTECARI

THE MUSICAL WORKS IN MP3 DATABASE : DEVELOPMENT,
OPPORTUNITIES FOR USERS, LIBRARIANS

Elena ȚURCAN Ariadna MUSTEAȚĂ Igor AFATIN

Abstract: *The idea of forming the database emerged from the need to use the audio – video collection more effective. The database of Music Recordings in MP3 format was released in 2005 by Informatization service and the Office of Music Records and contains about 213 CDs, including 1 842 titles ,135 3 vinyl discs records with 361 titles. The MP3 database has a lot of features and benefits.*

Key words: *database, editing programs (copying)/ digital sound processing, musical applications, vinyl disc, CD, sound synthesis, head phones.*

Există momente în care trebuie să acționezi în baza unui plan și momente în care se nasc planurile după care, mai târziu să acționezi. Criza este un moment în care se nasc sau se dezvoltă multe idei.

O **bază de date**, reprezintă o modalitate de stocare a unor informații și date pe un suport extern (un dispozitiv de stocare), cu posibilitatea regăsirii rapide a acestora.

Baza de date – un ansamblu de date structurate, accesibile unei comunități de utilizatori. Ea este creată pentru un anumit scop.

Ideia de a forma această bază de date a apărut din necesitatea de a folosi mai efectiv colecția de materiale audio – video.

Oficiu Documente Muzicale dispune de :

- 1040 discuri de vinil;
- 282 audio casete;
- 221 CD-uri muzicale;
- 5 DVD-uri;

Pașaport	
Denominatie	Baza de date Înregistrări muzicale în format MP3 al BȘU
Data înființării	a. 2005
Gestionar	Oficiul Documente Muzicale
Destinație	Pentru public și de serviciu
Acces	Reteaua locală BȘU
Prezentare concisă	<p>A fost lansată în Biblioteca Științifică în anul 2005 de către Serviciul Informatizare și Oficiul Documente Muzicale. Este o bază de date autonomă care conține circa 195 CD, incluzând 1486 titluri, majoritatea fiind redactate titlurile fiecărei lucrări, unde era utilizator necunoscut și 80 discuri de vinil, care se pot audia de la toate PC înzestrate cu căști cu 1600 titluri de lucrări.</p> <p>Copierea este efectuată de către tehnicienii din Serviciul Informatizare și lucrătorii Oficiului Documente Muzicale. Înregistrările muzicale <i>Muzică de pe discuri de vinil în format MP-3 este trecută printr-o sinteză și purificare acustică, readucându-ne anii 60-80 ai secolului trecut.</i> Cercetătorii și amatorii de muzică clasică, folclor, melodii de muzică ușoară, pe discurile de vinil, pot consulta această bază în memoria calculatorului, cu posibilități de audiere directă ori copiere pe CD. Pot găsi informații despre muziceni, compozitori, interpreți naționali și universali, a diverselor genuri muzicale, cunoașterii istoriei, culturii, obiceiurilor și partiturilor ce reflectă istoria muzicii.</p> <p>Prezintă interes colecția de discuri de vinil și audio-casete pentru</p>

Din 1992 se întrerupe completarea colecției cu discuri de vinil ale firmei „Melodia” din Moscova și ale altor firme din lumea întreagă („Supraphon”, „Opus” – Cehia, „Балкнтон” – Bulgaria, „Hungaroton” – Ungaria, “Eterna” - Germania), care veneau prin intermediul magazinului „Melodia”. În această perioadă Oficiul a primit discuri de vinil a firmei „Electrrecord” din România. În prezent nu mai procurăm discuri de vinil nici de la persoane fizice, accentul fiind pus pe completarea cu CD-uri. Această colecție s-a îmbogățit grație proiectului „Dezvoltarea colecției Multimedia”, Grant în valoare de 500 \$ (Fundatia SOROS Moldova), care începând cu anul 2000 cu inteligență și profesionalism crează colecția de CD, ce practic reflectă istoria muzicii. Prin aceste forme de activitate se urmărește promovarea cunoștințelor muzicale generale, indispensabile fiecărei om cult, a resurselor informaționale despre muzicieni, compozitori, interpreți naționali și universali, a diverselor genuri muzicale, cunoașterii istoriei, culturii, obiceiurilor și partiturilor. Audiția frecventă a discurilor și CD-ilor a provocat deteriorarea parțială a acestora, cât și a echipamentului tehnic.

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți oferă acces la Bazele de date: internațională - EBSCO, naționale - MoldLex (Legislația Republicii Moldova) și locale: Sumar/sscanat digitizat și Opere muzicale de pe discurile de vinil (format MP3).

Baza de date Înregistrări Muzicale în format MP3 a fost lansată în Biblioteca Științifică în anul 2005 de către Centrul Informatizare și Oficiul Documente Muzicale. Este o bază de date autonomă care conține circa 213 CD, incluzind 1842 titluri, majoritatea fiind redactate titlurile fiecărei lucrări, unde era utilizator necunoscut și 135 discuri de vinil, care se pot audia de la toate PC înzestrate cu căști cu 3 361 titluri de lucrări.

Accesare meniuri:

Baza de date se lansează prin accesarea de pe masa de lucru a calculatorului:

Calculatorul meu

GHOST(d:)

Classic Musik

Căutare

Fișe și mape

Căutare

Clik

Clik

Clik

10. Sunet

Căutarea se efectuează după:

cuvinte cheie,

compozitor,

titlul lucrării,

numărul inventar

Copierea este efectuată de către tehnicienii din Serviciul Informatizare și lucrătorii Oficiului Documente Musicale. Înregistrările muzicale *Muzică de pe discuri de vinil în format MP-3 este* trecută printr-o sinteză și purificare acustică, readucându-ne anii 60-90 ai secolului trecut. Cercetătorii și amatorii de muzică clasică, folclor , melodii de muzică ușoară, pe discurile de vinil, pot consulta această bază în memoria calculatorului, cu posibilități de audiție directă ori copiere pe CD. Utilizatorii pot găsi informații despre muzicieni, compozitori, interpreți naționali și universali, a diverselor genuri muzicale, cunoașterii istoriei, culturii, obiceiurilor și partiturilor ce reflectă istoria muzicii.

Folosirea tehnologiei moderne și a utilajului tehnic asigură accesul sporit la primirea informației.

Analiza frecvenței vizitelor denotă următoarele: 75% din utilizatori accesează des, 19% - zilnic, iar 6% - rar.

Gradul de satisfacție a utilizatorilor reflectă următoarele: 2012 – 825 audieri

Baza de date MP3 are o mulțime de facilități și avantaje:

- MP3-urile sînt de calitate
- poți intra în posesia melodiei dorite într-un timp foarte scurt
- poți audia albume vechi, care nu se mai găsesc pe piață
- poți selecta doar melodiile dorite
- poți alege artistul după genul muzical sau titlurile melodiilor/albumelor.
- secțiunea MP3 conține o listă cu toate MP3-urile dintr-un gen muzical, și

poți lista MP3-urile aparținând unui artist / album

Cercetarea vine să aducă rezultatele privind implicarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în educația artistică și muzicală. Pe lângă multiplele aspecte pozitive pe care le aduce cu sine, ridică o serie de probleme încă nesoluționate:

- Rolul bibliotecarului se schimbă considerabil față de perioadele anterioare erei digitale;
- Se constată o acută lipsă de cunoaștere în domeniul;
- Lipsa unei tehnici moderne.

Pentru cei care doresc să consulte Baza în sală, s-au amenajat spații speciale echipate cu utilaje audio-video.

Folosirea tehnologiei moderne și a utilajului tehnic trebuie să asigure accesul la primirea informației și materialelor de instruire, să oferim beneficiarilor alternativă în alegerea surselor de informații și mijloace mult mai eficiente, cunoscute în lume, folosite în lucrul informațional și de învățământ.

Bibliografie :

1. **SM ISO 2789:2009. Informare și documentare. Statistici internaționale de bibliotecă.** Ch., 2009. 51 p.
2. **Baza de date Înregistrări Muzicale în format MP3.** Alcăt. E. ȚURCAN, A. MUSTEAȚĂ. In: Baze de date locale/naționale/internaționale în Bibliotecă: Ghid [on/line]. Bălți, 2011 [citat 23.09.2011]. Disponibil pe Internet: <http://libruniv.usb.md/publicatie/ghiduri/bd.pdf>
3. **Baza de date Înregistrări Muzicale în format MP3:** Pașaport. In: *Biblioteca Științifică: cadru de reglementare*. Ed. a 2-a, rev. și compl. Bălți, 2010, p.153

**SECȚIUNE A: DEZVOLTAREA COLECȚIILOR ȘI ORGANIZAREA
INFORMAȚIILOR / THE DEVELOPMENT OF COLLECTIONS AND
ORGANIZING INFORMATION**

**PARTICULARITĂȚILE DE DEZVOLTARE A RESURSELOR
INFORMAȚIONALE ÎN 20 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ
A R. MOLDOVA 1991 – 2011**

THE PECULARITIES OF THE DEVELOPMENT OF BALTI UNIVERSITY
LIBRARY COLLECTION IN 20 YEARS OF INDEPENDENCE
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA: 1991-2011

Elena HARCONIȚA Snejana ZADAINOVA

Abstract : *The collections were and will always remain the essence of any libraries. The quality of the training, scientific research, depends on up-to-date funds and their size in a library, the librarian competitiveness depends of the education of their future trained for the culture and economy of Moldova. The article describes the evolution of Scientific Library collection of the State University „A. Russo” for 20 years, financial investments, donations, year report by type, genre and language of documents.*

Key words: *books, gifts, budget, purchasing, selection, value, subscribe, weeding.*

Colecțiile constituie temelia funcționării oricărei bibliotecă, fără colecții bibliotecă ca instituție socială nu poate să existe.

Colecțiile bibliotecare sînt foarte importante din perspectiva lor informațională și în calitate de resurse materiale. Ele sînt esența bibliotecii ca instituție ce satisface necesitățile de informare ale comunității. Nici o bibliotecă cu un milion de volume nu poate fi rea. Zeci de ani categoria bibliotecii era determinată de volumul colecțiilor ei. Chiar și astăzi, unul din cele mai importante criterii de apreciere a nivelului de organizare a instituției este mărimea colecțiilor ei. Dar cantitatea nu întotdeauna înseamnă și calitate. Specialiștii din domeniul biblioteconomiei susțin că „O colecție mai mică, de înaltă calitate poate fi de mai mult folos decît o colecție formată în bună parte din cărți vechi, deteriorate și depășite, în care titlurile noi se pierd printre publicațiile mediocre. Apelarea la materiale de referințe învechite poate duce la dezinformarea utilizatorilor”. (Biblioteca publică. Liniile directoare IFLA/ UNESCO pentru dezvoltare, p.52)

Dezvoltarea colecțiilor bibliotecare fiind un proces continuu, odată început nu se poate opri atîta timp cît există însăși bibliotecă. Constituirea și dezvoltarea colecțiilor este una din cele mai importante activități bibliotecare direct proporționale cu creșterea și diversificarea lor pe diverse suporturi informaționale.

Are oare astăzi dreptate Profesorul Ion Stoica atunci cînd spune că conceptul tradițional de colecție și-a pierdut validitatea? Aproape toate colecțiile universitare

sînt astăzi incomplete, discontinui și dezechilibrate.

Într-adevăr, posibilitatea de a achiziționa și a asigura accesul la diverse baze de date și sisteme informaționale a schimbat filosofia bibliotecilor și a permis trecerea de la ideologia de a deține documentele la ideologia de a asigura accesul la ele pînă la suspendarea abonamentelor fizice, dacă ne referim la publicațiile periodice și accesul la versiunea lor electronică.

Principala preocupare a bibliotecilor este de a satisface nevoile de informare și studiu ale utilizatorilor. Propria colecție trece pe planul doi, obține un rol secundar.

„În societatea informației, susține bibliotecarul Ion Stoica, structurile universitare răspund nevoii de continuitate și schimbare, împreună cu succes aceste două zone fundamentale și contradictorii ale existenței. Organizările informaționale din teritoriul universitar nu pot avea o altă filosofie și alte obiective decît cele ale structurilor paterne, nici la nivelul întregului, nici la nivelul segmentelor”.

Cum oare se respectă acest postulat în procesul de dezvoltare a colecțiilor Bibliotecii universitare de la Bălți?

În anii 50 – 80 ai secolului al XX-lea colecțiile bibliotecilor universitare, la fel ca și ale altor biblioteci din fosta u.r.s.s., erau acumulate, cu precădere, din achiziții. Achizițiile oneroase, din alocațiile bugetare de stat, se înfăptuiau în mod centralizat, prin Colectorul republican (un fel de depozit), care aduna cărți de la toate editurile și le propunea tuturor instituțiilor bibliotecare. Era un sistem bine gîndit, specialiștii din fiecare bibliotecă erau invitați într-o anumită zi, pe rafturile mari așteptau mostre de carte pe care bibliotecarii le cercetau cu atenție și determinau numărul de exemplare pentru achiziție. Prețurile erau stabilite de stat, cartea era ieftină. În anul 1991 – o carte costa în medie circa 40 de bani. Pe această cale bibliotecile cumpărau cîte 500 și 1000 de exemplare de fiecare titlu, urmărind asigurarea de 1: 1 pe anumite tipuri și genuri literare. Achizițiile erau foarte bogate, cîte 40 – 50 000 de volume per an.

Doar o parte din colecția de cartea rară de pe atunci, la Biblioteca universității din Bălți, o constituiau donațiile oferite de unele biblioteci mari din Rusia. Acestea se păstrează pînă în prezent.

După Declarația de independență a Republicii Moldova (1991), în dezvoltarea colecțiilor bibliotecare intervin schimbări esențiale, în primul rînd legate de proveniența lor și reducerea drastică a mijloacelor financiare. Dispare Colectorul, statul nu mai susține achizițiile bibliotecilor universitare, aceasta devenind prerogativa instituțiilor fondatoare din sursele extrabugetare. Mărimea alocațiilor diferă de la an la an, în dependență de acumulările efectuate și repartizarea lor valorică pe fiecare articol.

Fig. 1. Alocații financiare din buget pentru dezvoltarea colecțiilor:
anii 1991 – 2011

Anii	Valoarea
1991	16 988,75
1992	107 314,2
1993	129 300
1994	51 350,54
1995	26 924
1996	49637
1997	78 222,94
1998	76 136,86
1999	78 647,72
2000	157 159,77
2001	144 714
2002	200 669
2003	240 936
2004	263 413
2005	399 617,81
2006	277 753,92
2007	299 577,34
2008	308 669,03
2009	250 381,81
2010	328 565,55
2011	230 918,49

Pînă în anul 2002, Biblioteca beneficia de un buget variabil: de la 17 000 pînă la 200 000 lei. Cea mai mare alocație financiară a avut loc în anul 2005, cînd au fost achiziționate circa 5 000 de documente. Începînd cu anul 2007 bugetul rămîne aproape acelaș, diferite însă sînt prețurile: de la 57 lei în 2005 la 132 lei în anul 2011 cînd au fost realizate, de fapt, cele mai mici achiziții în istoria Bibliotecii.

Iată de ce cu circa 17 000 lei în anul 1999 au fost cumpărate 34 356 cărți și 691 titluri la publicații periodice, iar în anul 2011 cu 230 918 lei – doar 164 de cărți și 285 titluri abonate.

Fig. 2. Alocații financiare din buget pentru dezvoltarea colecțiilor:
anii 1991 – 2011

În acești 20 de ani au fost achiziționate în total 381 368 exemplare în 104 746 titluri documente și abonamente la publicații periodice, în mediu, cîte 3,6 exemplare per titlu.

Fig. 3. Achiziții total din buget: cărți, publicații în serie, materiale AV și documente electronice 1991-2011

Achiziții	Anii
35 101	1991
34 717	1992
3 875	1993
18 565	1994
5 663	1995
2 917	1996
4 058	1997
3 442	1998
2 397	1999
3 064	2000
2 404	2001
2 585	2002
2 236	2003
2 852	2004
4 913	2005
2 878	2006
1 282	2007
1 512	2008
1 189	2009
1 347	2010
453	2011

Fig. 4. Achiziții total din buget: cărți, publicații în serie, materiale AV și documente electronice 1991-2011

Fig. 5. Achiziții total (titluri și exemplare)

Achiziții (ex.)	Anii
43581	1991
38747	1992
38684	1993
26216	1994
24884	1995
20493	1996
12828	1997
16307	1998
12232	1999
16939	2000
12276	2001
12527	2002
9894	2003
9283	2004
13087	2005
15044	2006
14020	2007
14105	2008
10967	2009
9867	2010
9387	2011

Achiziții (titl.)	7803	6218	6894	4904	5565	2944	3577	4929	3061	5154	4414	4414	3270	2944	4341	5765	6222	6172	5606	5769	4780
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Fig. 6. Achiziții total (titluri și exemplare)

Bibliotecile încep să relaționeze direct cu editurile, cu librăriile din R. Moldova și din România, dată fiind necesitatea acută de a achiziționa documente în limba română. La începutul anilor 90 colecția de carte în limba română (grafie latină) constituia doar 5% din fondul total. Foarte reprezentative în vederea unor achiziții selecte și deosebit de valoroase au fost parteneriatele cu librăria JUNIMEA, HUMANITAS, EUROLIBRIS, librăriile univesității „A. I. Cuza”, Universității Tehnice „Gh. Asachi”, Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iași, de unde se cumpărau cărți la prețuri avantajoase, în mod direct, fără intermediari.

Cele mai mari achiziții de carte românească sînt constatate în anul 1993 – 30 692 exemplare. Timp de 20 de ani au fost procurate 232 508 documente în limba română, grafie latină, ceea ce formează 63 % din toate achizițiile în acești 20 de ani. Astfel, în anul 2011 cărțile în limba română constituie 24% din colecția integrală.

Colecția în limbile străine se completează cu precădere din donații, deaceia înregistrările anuale sînt foarte variate – în total 58 159 u. m. ori 10,05%. Documentele în limbile minorităților naționale, unde prevalează, de fapt limba rusă , au fost achiziționate în proporție de 24,4% ori 89 772 exemplare.

Fig. 7. Achiziții per limbi: anii 1991 – 2011

În lb. str.	În lb. minor. naț.	În limba română	Anii
1527	24 460	17594	1991
2307	13 086	23354	1992
3151	4 845	130692	1993
4010	3800	18406	1994
4541	2418	17925	1995
3895	2 188	15268	1996
1552	2 000	9276	1997
3430	2 548	10329	1998
1864	1639	8938	1999
3493	3605	9841	2000
330	3364	6837	2001
3342	2944	6238	2002
1444	2610	5840	2003
2074	2192	4765	2004
1977	2671	8439	2005
4931	3684	6429	2006
3712	2651	7657	2007
4236	2578	7291	2008
1984	1970	7013	2009
1602	2792	5473	2010
2757	1727	4903	2011

Fig. 8. Achiziții per limbi : anii 1991 – 2011

Fig. 9. Existent colecții total pe limbi 1991; 2001; 2011

Am subliniat mai devreme că calitatea colecțiilor bibliotecare este apreciată după relevanța acestora necesităților de studiu și cercetare științifică, după numărul de utilizatori și circulația documentelor într-o bibliotecă. În acest context o deosebită importanță îl are procesul de selecție. Selecția documentelor pentru achiziție se face, în primul rând, conform profilului de completare, fiind luate în calcul necesitățile de studiu ale studenților, cadrelor didactice, de continuitate a colecțiilor, de valoare a autorilor ș.a. Dacă înainte se lucra mai mult cu planurile tematice ale editurilor, în anii 2000 selecția preventivă a titlurilor se face din listele propuse de furnizori (cărți din România și Rusia), a librăriilor, din magazinele on-line, de pe site-urile celor mai prestigioase edituri, din publicațiile Bibliografiei Naționale a Moldovei și a celei din România. Apar noile condiții de achiziții – concursuri ori licitații, în dependență de suma planificată pentru dezvoltarea colecțiilor. Anterior se organizau câteva concursuri pe an, astfel se reușea întocmirea unor comenzi mai complexe, în vizorul completatorului nimereau mai multe publicații noi, acum aria acestora s-a micșorat. Chiar dacă în oferta Bibliotecii sînt incluse mai multe titluri de ultimă apariție, comanda nu întotdeauna poate fi satisfăcută, dată fiind distanța prea mare de timp de la colectarea datelor și întocmirea comenzii pînă la achiziția propriu-zisă. Dependența bibliotecilor de aceste condiții și birocratismul lor, încalcă ritmicitatea achizițiilor – una din cele mai importante cerințe în achiziția de documente.

Într-o astfel de manieră a dezvoltării colecțiilor bibliotecare nu se mai pretinde la plenitudine - o categorie calitativă de coraport a fluxului documentar ce indică la disponibilitatea documentului din momentul selecției pînă la integrarea lui în circuitul info-documentar. Nu este posibilă crearea unor colecții optimale ori superflue, ci doar a celor cu diverse lacune, insuficientă ca varietate de titluri și număr de exemplare. Elocvente în acest sens sînt rezultatele studiilor bibliometrice din anul 2011, care au constatat lacune considerabile în dezvoltarea unor segmente importante de colecții.

Conform tipurilor de documente, în acești ani, colecției bibliotecare s-au adăugat 178 414 ex. – documente științifice – 46 %; 137 078 ex.- documente didactice

- 36 %; beletristică – 55 229 ex. - 14,5%.

Cei mai bogați ani pentru cărțile științifice și didactice au fost 1991-1995.

Fig. 10. Achiziții documente științifice, manuale, beletristică

Anii	Didactica	Științifică	Beletristică
1991	12810	23051	7720
1992	15176	17151	6415
1993	16324	12011	5265
1994	12138	7140	2212
1995	8076	10717	5275
1996	8334	8205	3954
1997	4473	6159	2196
1998	5595	9225	1487
1999	5283	5786	1163
2000	5088	7862	3989
2001	4724	5580	1972
2002	5186	5861	1464
2003	3515	5473	906
2004	2201	6268	814
2005	5250	6311	1526
2006	5624	7695	1725
2007	3502	8398	2120
2008	2837	9843	1425
2009	2250	7448	1269
2010	6623	2058	1186
2011	2069	6172	1146

Fig. 11. Achiziții documente științifice, manuale, beletristică

Tabelele și diagramele prezentate indică scăderea considerabilă a achizițiilor oneroase de documente, în ultimii 20 de ani. Achizițiile anuale totale per utilizator s-au redus de la 4,32 la 0,95 unități, ceea ce pentru o bibliotecă de învățământ este foarte puțin. Normele IFLA de o creștere anuală de 0,3 u.m. per utilizator se referă la bibliotecile publice.

Fig. 12. Achiziții per utilizator

Fig. 13. Cheltuieli per utilizator total/donații

Anii	Din ele donații	Cheltuieli total
1991	9,09	11,23
1992	5,97	10,64
1993	3,06	13,30
1994	3,57	11,90
1995	15,06	18,41
1996	2,10	4,48
1997	17,58	34,69
1998	22,75	41,91
1999	10,74	20,80
2000	26,91	47,03
2001	21,82	40,25
2002	32,78	44,98
2003	24,87	39,17
2004	13,15	36,95
2005	19,70	31,56
2006	39,53	53,53
2007	28,00	52,00
2008	31,00	57,00
2009	24,25	45,86
2010	24,25	45,50
2011	34,22	36,23

Fig. 14. Cheltuieli per utilizator total/donații

Cele mai mari cheltuieli per utilizator au avut loc în anul 2008, 54% fiind cheltuielile acoperite din donații. În anul 2006 au fost constatate cele mai mari investiții din donații per utilizator.

Rapoartele oficiale ale Bibliotecii (statistice și text) conțin date integrale privind achizițiile de documente din acești ani, inclusiv donațiile, schimbul interbibliotecar național și internațional (pe care, la fel, le considerăm donații, deoarece nu există un coraport echitabil dintre ceea ce expediem și ceea ce primim), proiectele de investiții, proiectele de cercetare ale universitarilor, depozitul legal. Conform Hotărârii Guvernului R. Moldova nr. 610 din 2 iulie 1997 Anexa nr. 2 Depozitul legal de publicații, Biblioteca Universității de Stat „A. Russo” din Bălți devine beneficiar de depozit legal .

Fig. 15. Depozit Legal :1997 -2011

7 ani din cei 20 nu am beneficiat de exemplarul DL, iar în acei 13 ani am primit 10 268 u.m. în valoare de 325 153 lei ori doar 3 % din toate achizițiile, 3 % foarte importante – pe această cale a fost completată colecția națională de documente din Biblioteca universității.

În 20 de ani utilizatorii bibliotecii au primit 210 695 volume din donații în valoare de 4 016 945 lei. Ele au format 55 % din toate achizițiile; valoarea lor depășind de circa 3 ori valoarea achizițiilor oneroase : 4 016 945 lei și 1 448 298 lei.

Fig. 16. **Donații (exemplare)**

Fig. 17. **Valoarea donațiilor**

Abonarea la publicațiile periodice, la fel, a fost pasibilă unor modificări esențiale, factorul principal fiind lipsa resurselor financiare, bugete tot mai austere, prețurile periodicelor tot mai mari. De la 691 titluri în anul 1991, s-a ajuns la 285 titluri abonate în anul 2011.

Serviciul de Dezvoltarea a colecțiilor, anterior numit Serviciu de completare și Evidență, a fost creat acum 50 de ani, avînd competențele și responsabilitățile

inerente de respectare a principiilor specifice de achiziționare a documentelor pe diverse suporturi informaționale, care să răspundă pe deplin curriculumului universitar și să reflecte interesele de studiu și de cercetare ale studenților și cadrelor didactice universitare.

Cu regret, noi nu am putea aprecia achizițiile anuale după indicii pe care le utilizează mai multe biblioteci din lume: achiziții anuale în proporție de X % din tot ceea ce se editează în Republică; X % din toate titlurile ce sînt incluse în catalogul Poștei Moldovei.

Dacă vom considera că tot ce s-a achiziționat în ultimii 20 de ani a fost și editat (doar presupunem, fiindcă aici, cu siguranță, au încăput cărți din anii precedenți) în acești ani, atunci putem afirma că 31% (alte biblioteci indică 50%) din toată colecția o constituie documentele de la finele secolului XX și începutul Mileniului 3. Cu alte cuvinte, în 20 de ani colecția Bibliotecii a fost actualizată doar 25 -30 la sută.

Reformarea colecțiilor, inițiată în anii 90 ai secolului trecut, a inclus nu numai o schimbare strategică a procesului de achiziție, dar și eliminarea masivă a cărților în grafie chirilică, a lucrărilor clasicilor marxism – leninismului în corespundere cu Ordinul nr. 86 din 18.04.1991 al Ministerului Culturii și Cultelor *Cu privire la reorganizarea completării fondurilor și excluderea publicațiilor superflue, depășite moral, nesolicitate de cititori și care nu țin de profilul de activitate al bibliotecilor publice.*

Astfel în anii 1992-1993 au avut loc cele mai mari eliminări din colecțiile bibliotecilor din Republica Moldova, inclusiv din Biblioteca universității: 106 653 și respectiv 114 914 exemplare.

În total, timp de 20 de ani, au fost eliminate 702 951 de volume. Printre ele, foarte multe manuale, programe, publicații periodice ce nu fac parte din patrimoniul destinat păstrării permanente.

**Fig. 18. Eliminarea documentelor depășite moral, fizic și superflue:
1991 – 2011**

Anii	Eliminat	% din col.
1991	71204	5,3
1992	106653	8,1
1993	114914	9,3
1994	39283	3,4
1995	34313	3
1996	16579	1,5
1997	7383	0,6
1998	1353	0,1
1999	18674	1,5
2000	38633	3,3
2001	29158	2,5
2002	27204	2,4
2003	52222	4,9
2004	36069	3,4
2005	28820	2,8
2006	20259	1,3
2007	20951	1,5
2008	8916	0,6
2009	15822	1,4
2010	5590	0,57
2011	8951	0,88

Fig. 19. Eliminarea documentelor depășite moral, fizic și superflue : 1991 – 2011

Fig. 20. Colecția totală per ani

De la 1 245 069 u. m. în anul 1991 colecția Bibliotecii a crescut în 20 de ani cu 381 368 u. m. în 104 746 titluri, eliminând 702 951 u. m. , aproape de 2 ori mai mult, astfel ca în anul 2011 să gestioneze 1 015 920 de documente.

Fig. 20. Structura colecției după tipul de documente

Astăzi colecțiile speciale formate din materiale AV numără 2 162 u.m.: primele CD-uri și DVD-uri au fost înregistrate în anul 2001, de atunci s-au adunat 1 427 de unități, ceea ce constituie 0,4 % din toată colecția, considerăm însă, că numărul acestora trebuie să crească, în primul rând din contul publicațiilor periodice, cărților electronice ș.a. Trebuie schimbat coraportul fondului după limbi, accentul trebuie plasat și în continuare pe documentele în limba română, eliminând publicațiile depășite moral și fizic în toate limbile. Este bine să se revină la ritmicitatea firească a achizițiilor și la selectarea de-vizu a documentelor.

Recunoaștem, că Profesorul Ion Stoica are dreptate atunci când vorbește despre situația de azi a colecțiilor bibliotecare, sperăm, însă, că vor veni vremuri mai bune pentru colecțiile bibliotecare unde se păstrează pînă în prezent istoria civilizației umane: de la tăblițele de lut și manuscrisele pe papyrus pînă la excelențele creații poligrafice din zilele noastre. În concurența dintre documentele tradiționale și electronice, primele le depășesc pe celelalte deoarece oamenii au înțeles deja avantajul și dezavantajul lecturii pe ecran. Studiile sociologice demonstrează opțiunea omenirii de a accesa, informația științifică, cu precădere, de pe ecran, dar de a face instruire și de a avea plăcerea lecturii de loasir totuși dintr-o carte tipărită.

Referințe:

1. *Biblioteca Științifică. Raport de activitate 1991-2011.* Univ. de Stat „Alec Russo”, Bibl. Șt., Centrul Managerial, coord. : E. HARCONIȚA (red.), red. : L. MIHALUȚA, E. STRATAN, design/copertă/machetare : S. CIOBANU, tehnored. Natalia CULICOV. Bălți, 1991-2011
2. *Biblioteca publică : Linii directoare IFLA/UNESCO pentru dezvoltare.* Ch. : Epigraf S.R.L., 2007, p. 51
3. STOICA, Ion. *Bibliotecile Universitară și dezvoltarea colecțiilor de documente în societatea informației* [online] [accesat 2. 10. 2012]. Disponibil: <http://www.lisr.ro/4-5-stoica.pdf>

DEPOZIT LEGAL UNIVERSITARIA – FOND INTANGIBIL AL PATRIMONIULUI UNVERSITAR

LEGAL DEPOSIT UNIVERSITARIA - INTANGIBLE HERITAGE OF UNIVERSITY FUND

Elena CRISTIAN Svetlana CECAN

Abstract: *In this article is motivated thesis of a theoretical methodology of organization and development of the Legal Deposit collection at Balti University Library. The collection's theme reflects all aspects relating to the process of study and scientific research. The collection brings together teachers, librarians, students publications, which reflect the scientific and pedagogical potential of university.*

Key words: *legal deposit Universitaria, library collection, scientific research, heritage, academic researchers, documentation, exhibitions, digital library.*

Depozitul Legal Universitaria reprezintă o colecție constituită din documentele editate de cadrele didactice, studenții și bibliotecarii Universității de Stat „Alecu Russo”.

Principalul scop în constituirea acestei colecții este de a valorifica și promova patrimoniul științific universitar, de a facilita accesul utilizatorilor actuali/potențiali la colecție, de a prezenta rolul bibliotecii în constituirea și conservarea patrimoniului intelectual creat. Colecția pune în valoare patrimoniul intelectual, realizat de către profesori și bibliotecari începând cu anul 1952 pînă în prezent. Colecția a fost creată pentru a veni în sprijinul tuturor celor interesați de evenimentele și oamenii care au participat la dezvoltarea cercetărilor științifice sau au influențat schimbările din societate la diferite etape de dezvoltare.

În DLU se adună documentele, articolele din diverse publicații în serie semnate de autori universitari, editate atît în Moldova cît și în alte țări.

În cele ce urmează ne-am propus să studiem și să analizăm organizarea și dezvoltarea colecției DLU la Biblioteca universitară bălțeană.

Colecția DLU cuprinde **1 968** titluri în **1 968** exemplare. Am constatat că tematica colecției reflectă toate domeniile și aspectele referitoare la procesul de studiu și cercetare științifică universitară.

Conform genului de documente colecția se prezintă în felul următor: documente didactice – 1140 ex. (58%); științifice – 725 ex. (37%); beletristică – 103 ex. (5 %).

Componența fondului după tipul de documente este diversă: monografii, studii, cataloage, enciclopedii, dicționare, teze de doctorat, cursuri universitare, manuale (curriculum, ghiduri, materiale didactice, culegeri de execuții, teste) texte literare, programe didactice, broșuri, periodice, articole în culegeri și seriale (anale, anuare, buletine, reviste, materiale ale conferințelor).

În funcție de **domeniul științific** evidențiem:

01 Generalități	67
02 Biblioteconomie. Bibliografie	415
1/2 Filosofie. Religie	18
159.9 Psihologie	24
3/32 Științe sociale	38
33/65 Economie. Management	49
34 Drept	90
37 Educație. Învățământ	395
5/63 Științe exacte, naturale	311
7 Artă, muzică	61
80 Limbă. Lingvistică	316
82 Literatură	152
91 Geografie	13
93 Istorie	19

Situația colecției după **criteriul lingvistic** este:

Număr de exemplare per ani de ediție:

Anii	În limba română	În limba rusă	În limba engleză	În limba germană	În limba franceză
1952 - 1960	3	10			
1960 - 1970	16	101	1		
1970 - 1980	63	223			6
1980 - 1990	50	224			28
1990 - 2000	209	50	33	3	14
2000 - 2010	704	91	35	9	16
2011	48	10	5	2	3

Geografia editoriaială:

Rata de circulație a colecției DLU în ultimii 3 ani

2011	0,75
2010	0,71
2009	0,67

Alcătuind acest fond, în care așezăm pentru păstrare lucrări într-un singur exemplar, (celelalte fiind păstrate în alte colecții) avem posibilitatea de a oferi utilizatorilor informația deplină despre rezultatele cercetărilor și activităților didactico-științifice din Universitatea bălțeană, anii 1952 - 2012. Aici se află primele lucrări ale tinerilor profesori, de altă dată, a Institutului Pedagogic, pedagogi care au pus bazele cercetării și au înfiripat germenul studiului aprofundat, devenit în prezent o tradiție iminentă: **Silviu Berejan, Valentin Belousov, Ion Borșevici, Ion Ciornii, Boris Coroliuc, Vladimir Evtuşenco, Haim Gleibman, Mircea Ioniță, Albert Mețler, Valeriu Senic**, etc. Necesitatea studiului este oglindită în lucrările cercetătorilor - model și călăuză a tinerei generații: **Nicolae Filip, Victor Mighirin, Larisa Bortă, Eliza Botezatu, Venedict Papandopolo, Elena Belinschi, Gheorghe Plămădeală, Ion Manoli, Mihai Rumleanschi, Valeriu Cabac**, etc.

Colecția reunește lucrările actualilor profesori, cercetători universitari, care reflectă potențialul științifico-didactic universitar: **Gheorghe Popa, Mihai Șleahtițchi, Maria Șleahtițchi, Nicolae Leahu, Maria Abramciuc, Lora Aladina, Vladimir Babii, Valeriu Capcelea, Elena Zolotariov, Tatiana Suzanscaia, Maria Tunițaia, Silvia Briceag, Pavel Topala, Boris Boincean, Ion Gagim, Iulius Popa, Elena Dragan, Anatol Moraru, Gheorghe Calamanciuc, Zinaida Tărăță**, etc.

Generația tânără de profesori, ține pasul cu evoluția schimbărilor din societate. Lucrările lor incluse în colecția DLU se adresează studenților și celor interesați de a cunoaște și a cerceta: **Valentina Pritcan, Veaceslav Pânzari, Alla Sainenco, Angela Coșciuc, Elena Varzari, Diana Vrabie, Lilia Pădureac, Liliana Bejenaru, Anatolie Faigher, Mihail Popa, Eduard Boișteanu, Vitalie Rusu, Ecaterina Neculcea, Lidia Alexanchin, Lucian Jitaru, Ion Dănoi, Elena Botnari, Stanislav Stadnic**, etc.

Colecția DLU pune la dispoziția utilizatorilor, de azi și de mâine, literatură de specialitate semnată de **cadrele bibliotecare**, în așa mod se demonstrează activitatea Bibliotecii Științifice, începând cu anul 1961, prin 415 documente publicate de autorii/alcătuitoarii: **Faina Tlehuci, Elena Harconița, Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ella Gorodnaia, Chilea Soroțcaia, Lina Mihaluța, Elena Stratan, Ana Nagherneac, Natalia Culicov, Ludmila Raileanu**, etc.

Un loc deosebit în colecția DLU îl au **analele** - publicații în care sînt înregistrate cele mai importante studii desfășurate în Universitate din an în an. Colecția reunește peste 60 de anale în care sînt reflectate rezultatele cercetărilor științifice realizate de colectivele didactico-științifice ale diverselor Facultăți: *Ученые записки. Вып. 1. (Физико-математический)*, 1958; *Ученые записки. Вып. 2. (Филологический)*, 1959; *Ученые записки. Вып. 3. (Исторический)*, 1958; *Материалы научно-теоретической конференции студентов*, 1962; *Analele științifice ale Universității*

„Alec Russo” din Bălți: Ser. nouă: Ed. spec. Omagiu profesorului I. Ciornâi la 70 de ani. T. 19. Filologie. Bălți, 1998; Analele științifice ale Universității „Alec Russo” din Bălți: Ser. nouă: Ed. spec. Consacrată jubileului de 50 ani ai Universității „Alec Russo”. s. Matematică, Fizică, Tehnică. Bălți, 1995.

Cele mai vechi anale sînt din anul 1954, în care s-au publicat profesori de la Bălți: Известия Крымского Педагогического Института имени М. В. Фрунзе: том. 19. Кафедра русского языка. Симферополь, 1954. - 393 p. Este publicată cercetarea științifică a profesorului Mighirin V. N. „*Разные виды трансформации придаточного и главного предложений в русском языке*”, într-un volum de 112 pagini.

Rezultatele cercetărilor universitarilor de la Bălți sînt înalt apreciate în țara și străinătate. Colecția DLU reunește peste **40 de titluri de reviste** care acoperă toate aspectele ce țin de activitatea de cercetare științifică: Artă și educație artistică. Revistă de cultură, știință și practică educațională; Fizică și Tehnică; Procese, modele, experimente; Limbaj și context; Glotodidactica; NRF - Noua Revistă Filologică; Crenguța; Confluente bibliologice; Nistru; Semn; Revista tehnocopia; Sud - Est; Волга; Дружба народов; Кодры; Москва; Русский язык в школе; Филологические науки, ест.

Conferințele vizează fundamentarea teoretică și argumentarea practică a dezvoltării creativității, stimularea și avansarea la un nivel calitativ nou a competențelor de inovație didactico-metodică a cadrului didactic, cu implementarea eficientă a produselor creativ-inovative în procesul educațional actual. În acest context menționăm că Universitatea de Stat „Alec Russo” organizează conferințe instituționale, naționale și internaționale, precum și elaborează materialele acestor conferințe:

- ▶ Aspecte psihosociopedagogice ale procesului educațional: tradiții, valori, perspective: Materialele Conf. Șt. – Practice Intern. consacrate jubileului de 50 de ani de la fondarea Fac. de Pedagogie, Psihologie și Asistență socială, Bălți, 27 mai 2011. - Bălți, 2011.
- ▶ Abordarea prin competențe a formării universitare: Probleme, soluții, perspective: Materialele Conf. Șt. Intern. consacrate aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți, 8 oct. 2010. - Bălți, 2011.
- ▶ Premisele dezvoltării economiei naționale în contextul crizei economice: Materialele Conf. Șt. Intern., 28-29 mai 2010. – Bălți, 2010.
- ▶ Proprietățile fizice ale substanțelor în diverse stări: Tezele comunic. la Conf. Șt. Intern., 9-10 oct. 2009. – Bălți, 2009.
- ▶ Strategii actuale în lingvistică, glotodidactică și știința literară: Colocviul Șt. Intern. organizat cu ocazia a 55-a aniversare a Facultății de Lb. Și Lit. Străine, ed. a 2-a, Bălți, 30 oct. 2009. – Bălți, 2009.
- ▶ Declarația Universală a Drepturilor Omului – pilon în protecția juridică a drepturilor și libertăților fundamentale în decurs de 60 ani: Conf. Șt. Intern., 11 dec. 2008. – Bălți, 2009.
- ▶ Un lingvist pentru secolu XXI: Materialele ale Colocviului Intern. „filologia

sec. XXI” organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua nașterii Prof. Eugeniu Coșeriu (Bălți, 18 – 19 mai 2001). Ch. : Știința, 2002.

Deținem în fond și alte materiale ale **conferințelor științifice** ca:

- ▶ Materialele conferințelor științifice a studenților. 2007; 2010; 2011
- ▶ Materialele conferințelor Naționale – consacrate diferitor aniversări. 2002; 2006; 2007
- ▶ Materialele conferințelor științifico-practice Republicane. 1990; 2002; 2009
- ▶ Materialele conferințelor științifico-practice Internaționale. 2002; 2009; 2010; 2011

Astăzi ca niciodată se atribue o importanță **deosebită parteneriatului dintre cadrul didactic creativ și studentul creativ** care să asigure formarea unui specialist de calitate, precum și a unui membru cu competențe moral-volitiv, comunicative și acționale al societății contemporane în plină reformare și rapidă dezvoltare.

Implicarea studenților în activitatea de cercetare științifică și creație a devenit de ani de zile o realitate care întregește imaginea procesului de învățămînt, conferindu-i o mai pregnantă rigoare și performanță, trezind în sufletul studenților pasiunea pentru știință și gândire. În colecția DLU deținem **materialele conferințelor științifice ale studenților** ca:

- ▶ Experiența de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate: Materialele conferinței științifice a studenților, 31 oct. 2007, ed. a 3-a Vol.1, Vol.2. – Bălți : Presa universitară bălțeană, 2007.
- ▶ Experiența de cercetare – componentă indispensabilă a formării de specialitate : Materialele conf. Șt. a studenților și masteranzilor, 4 – 5 noiem. 2009, ed. a 5-a, –Bălți : Presa universitară bălțeană, 2010.
- ▶ Interuniversitaria: Materialele Colocviului Șt. Studentesc, consacrat aniversării a 65-a de la fondarea Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți, 29 oct. 2010, ed. a 6-a Vol.1, Vol.2. – Bălți : Presa universitară bălțeană, 2011.

Colecția DLU este popularizată prin organizarea expozițiilor: „**Contribuțiile Științifico-Didactice ale cadrelor universitare**”, prezentă pe parcursul anului în cadrul serviciului Documentare Informare Bibliografică, în scopul sensibilizării utilizatorilor și promovării noilor achiziții ale bibliotecii.

Pe pagina web: <http://libruniv.usb.md>, este expusă expoziția tematică „**Contribuții Științifice ale corpului didactic și a bibliotecarilor**“, către aniversarea de 65 de ani a Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

De asemenea, publicațiile profesorilor sînt prezentate la Lansările de Carte, Întîlniri cu autorii, promovate în incinta Bibliotecii, în mod sărbătorec.

În cadrul activităților științifico-culturale, Zilele Universității și a Bibliotecii, expoziția anuală: „**Contribuții Științifice ale Metropolei Universitare din Nordul Moldovei**”.

Expoziții tematice în sălile de lectură, care conțin documentele cadrelor didactice conform domeniilor științifice de activitate: „Tezaur Prețios al Facultății

de Filologie”; „Realizări științifice ale profesorilor Facultății de Drept și Economie”; „Contribuții științifice ale profesorilor de la Facultatea Limbi și Literaturi Străine”; „Torent de inimi truditore (lucrările profesorilor de la Facultățile: Științe Reale, Științe ale naturii și Agroecologie, Psihologie și Asistență Socială)”; „Aportul Științific al profesorilor de la Științe ale Educației și Artă”.

Produsul științific al cadrelor didactice și a bibliotecarilor de la Universitatea din Bălți este prezentat și în cataloagele internaționale: **Biblioteca deschisă Open Library; Calameo.**

Conținutul fondului este pus în valoare și în **Biblioteca Digitală**, publicațiile profesorilor fiind aranjate după domeniile de știință: Publicații USB „Lucrările profesorilor intrate în colecția Bibliotecii în anii 2007 – 2012”.

Printr-o fructuoasă colaborare cu cadrele didactice, bibliotecarii au realizat controlul bibliografic instituțional, descriind cu meticulozitate fiecare unitate din cele 2 549 incluse în lucrarea „**Contribuții științifice ale profesorilor și colaboratorilor USB „Alec Russo”(2005 – 2010): bibliografie selectivă**”. Directorul Bibliotecii Științifice, Elena Harconița, evidențiază importanța Bibliotecii, menționând că:”Eficiența poate fi obținută prin studiile și cercetările profunde, calitative, care se pot desfășura în laboratoarele științifice, primul din ele fiind Biblioteca, care nu numai că asigură accesul la înțelepciunea milenară, dar și creează noi surse de informare, unele din ele fiind aceste bibliografii fundamentale, menite să păstreze date concrete despre interesele, preocupările membrilor comunității universitare, despre modul în care progresează un cadru didactic, o catedră, instituția și știința unei țări”¹.

Cadrele bibliotecare cu ocazia celei de-a 65 aniversare de la fondarea Universității și Bibliotecii Științifice au elaborat bibliografia „**Universitatea de Stat „Alec Russo” – 65 ani de instruire și cercetare în Nordul Moldovei (1945 – 2010)**”: indice bibliografic. Bibliografia în cauză este un instrument util pentru oricine care dorește să se informeze despre documentele care au văzut lumina zilei mai bine de șase decenii și reflectă itinerarul de constituire a instituției superioare bălțene de după 1945 încoace. Este o bibliografie selectivă cu circa 1 900 înregistrări bibliografice care scot în prim plan realizările didactice, de cercetare științifică, cultural-sportive ale Universității.

Călăuză în timp și spațiu, colecția DLU a fost creată pentru a uni documentele de la toate facultățile: Filologie; Limbi și Literaturi Străine; Științe Reale; Psihologia și Asistență Socială; Științe ale Educației și Arte; Economie; Drept; Științe ale Naturii și Agroecologie), fiind urmate de cercetările științifice ale profesorilor de la Colegiul Pedagogic și Liceul Teoretic „Ion Creangă”, ale bibliotecarilor Bibliotecii Științifice Universitare.

Menționăm, că în comunicare sunt analizate documentele din colecția DLU în format tradițional, o altă parte din documente sunt prezentate numai în format electronic .

Concluzii: Colecția DLU păstrează documentele pentru generațiile viitoare, documente reprezentative pentru fiecare perioadă de timp. Biblioteca trebuie să se îngrijească de memoria culturală a universității, iar cercetătorii își doresc să obțină recunoașterea științifică în lumea lor profesională.

Referințe bibliografice:

1. **SCURTU, Elena, FOTESCU, M., NAGHERNEAC, A.** Contribuții științifice ale profesorilor și colaboratorilor USB „Alec Russo” (2005 – 2010) : bibliografie selectivă. Bălți, 2011. 368p. ISBN 978-9975-50-065-4
2. **SCURTU, Elena, FOTESCU, M., NAGHERNEAC, A.** Universitatea de Stat „Alec Russo” – 65 ani de instruire și cercetare în Nordul Moldovei (1945 – 2010): indice bibliografic. . Bălți, 2010. 322p. ISBN 978-9975-50-034-0

SINTAGMA MIT ȘI POEZIE ÎN COLECȚIA BIBLIOTECII

THE WORDS MYTH AND POETRY IN THE LIBRARY'S COLLECTION

Dorina COSUMOV Marina MAGHER Gherda PALII

Abstract: *The article points out the metamorphoses of the myth in Romanian and universal literature. It was shown the relations the myth and literature, the myth and poetry, similarities and difference in Romanian and universal myths explored by many literary critics. The number of literary creations inspired by myths is huge: poetry, poems, numerous short stories and novels. The research was carried out on the basis of collection of University Scientific Library of Balti: 100 Romanian poetry, 100 Russian poetry, Ukrainean-47, in foreign languages-44.*

Key words: myth, poetry, Romanian literature, world literature, literary history, literary trends, word-picture.

Încă de la începuturi mitul a reprezentat o formă a culturii spirituale, incluzând o reprezentare generalizată a realității și o încercare de explicare a ei. Latură esențială a studiului în cauză este de a prezenta modul cum mitul se articulează în poezie și care sînt efectele acestei alianțe. Este firesc deci că poezia, martor al unui tip particular al vieții, să nu evite mitul, principala instituție a sacrului, funcționînd ca un factor de coerență în interiorul unei culturi.

Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți deține în patrimoniul ei o valoroasă și bogată colecție literară și critică despre mit și poezie din literatura națională și cea universală. În acest context, operele precum și studiile evocate mai jos ilustrează problema în aspectele ei esențiale, făcînd posibilă observarea unei tipologii. În această intervenție ne-am propus să realizăm o retrospectivă a colecției care în mare măsură va servi drept suport documentar.

Fiind un produs al spiritului ce se reînnoiește în permanență criticul literar **G. Călinescu** împarte miturile românești în patru tipuri fundamentale: **mitul Zburătorului** (mitul erotic); **mitul Traian și Dochia** (mitul etnogenezei românilor); **mitul Meșterului Manole** (mitul estetic); **mitul Mioriței** (mitul existenței pastorale), motivînd în acest sens aspirațiile și idealurile poporului român. În acest context **M. Eliade** afirmă rolul poeziei lirice în preluarea și continuarea mitului. „Orice poezie este un efort de a recrea limbajul, cu alte cuvinte, de a aboli limbajul curent, cotidian și de a inventa un nou limbaj personal și privat, în ultimă instanță, secret”.

Intrarea mitului orfic în literatura română cultă este de-a dreptul maiestuoasă din moment ce este condusă creator de **Eminescu**, urmat de nenumărați creatori de atunci și pînă astăzi. Lumea poetică a lui **Eminescu**

se circumscrie **lumii mitice** în moduri diferite: prin înscrierea în dimensiunea mitică a istoriei în „*Memento mori*”, în dimensiunea mitică a cosmogoniei: „*Rugăciunea unui dac*” sau în dimensiunea mitică a creației: „*Odin și poetul*”. În operele autorilor **Alexandru Macedonski** și **Șt. O. Iosif** este invocat caracterul grecolatin reflectat cu precădere în poeziile: („*Naiada*”, „*Faunul*”, „*Stropi de nectar*”, etc.).

Implicații ale *mitului Don Juan* se întâlnesc și în scrierile lui **Ion Minulescu**, unde personajul își irosește viața, frumusețea și geniul în căutarea unei femei ideale, niciodată găsită. Și în creația lui **Vasile Voiculescu** se regăsesc personaje din mitologia greacă precum: *Prometeu*, *Hermes* și *Icar* înfățișând modele exemplare ale literaturii antice. În poeziile lui **Ion Pilat** „*Narcis*” și „*Scutul Minervei*”, receptăm un mit al iubirii hieratice, al iubirii ca vis nostalgic. La **Lucian Blaga** „*mitul este considerat un fapt de cultură, o creație a spiritului, o plasmuire care tinde să cunoască misterul cu mijloace de imaginație*”. Poeziile scriitorului scot în vileag eroii mitizați în istorie (*Pan*, *Zamolxe*, *Ulise*, *Penelopa*), ilustrând maxima afirmare a puterii creatoare a omului, a aspirațiilor acestuia. Atari modele exercită cele mai înalte valori umane (înțelepciunea, curajul, loialitatea, sinceritatea).

O interpretare originală a mitului oferă și poetul român **Al. Philippide**, în poemul dramatic al acestuia, „*Izgonirea lui Prometeu*”, devenind în poem o întrupare a năzuinței spre libertate, trădată neconținut în lunga experiență istorică a omenirii, este un revoluționar hotărît să fie în continuare un luptător. Poetul **Ion Barbu** înfățișează în poeziile sale caractere feminine (*Driada*, *Aura*) de o rară frumusețe fizică și spirituală.

Miturile nu sînt structuri închise. Ele se schimbă, pot căpăta semnificații diferite, în funcție de fizionomia și de idealurile unei epoci. În acest context, poetul **Ștefan Augustin Doinaș** menționa: „*Adevărata poezie trebuie, deci, să aibă o anumită sarcină mitică și magică, la diverse nivele ale materialului verbal în care se încorporează: la nivel lexical, ea va acorda preferință cuvintelor cu sarcină magică, sau celor cu sarcină mitică, sarcina fiind înțeleasă aici ca un fel de forță, ca un fel de energie iradiantă, originară; la nivelul imaginilor, ea se va bizui îndeosebi pe metaforele revelatoare; în fine la nivelul discursului, ea va practica formele exorcistice sau cele ale ritualului mitic. De ce aceste preferințe spre magic și mitic? Pentru că, în felul acesta, cuvîntul poetului ar întoarce limba actuală, vorbită curent, spre propriile-i obîrșii, spre inocența și eficiența inițiativă și chiar creatoare ale Cuvîntului dintîi, spre virtuțile lui originare.*”

George Meniuc în creația sa este un explorator al profunzimilor, fiind captivat de universul haraclitic și alimentat de ideea armoniilor ascunse ale frumosului și binelui socratic. În poeziile scriitoarei **Leonida Lari**, se atestă configurații particulare (*Euridice*, *Cezar*, *Ondine* etc.), cu o altă proiecție artistică, cu adevărat reprezentativă.

Poemele din volumul „*Euridice și umbra*” de **Cezar Baltag** rezumă imaginea lui Orfeu damnat, rătăcitor printre pămînteni în căutarea esenței pierdute. Asumîndu-

și destinul orfic, autorul creează o filozofie a absenței. Prezența mitului în scrierile lui **Nichita Stănescu** se poate corela cu tendința de evadare într-un spațiu arhetipal, printr-o reinterpretare a mitologiei antice (Artemis, Enghidu, Euridice, Minerva, Orfeu). Prin mituri, poetul **Marin Sorescu** încearcă să-și ofere o compensare a frustrărilor venite din lumea modernă.

Un model de mit personal autentic ne propune **Anatol Codru** în volumele sale de referință: „*Îndărătnicia pietrei*” (1967), „*Piatra de citire*” (1980), „*Mitul personal*” (1986), „*Întîmplarea mirării*” (1998) și „*Ruperea de neființă*” (1999). A. Codru trăiește mai mult într-o lume baladescă a metaforei obsedante și a mitului personal, în care eul creator, însetat de origini, e în perpetuă căutare de structuri arhetipale. Miticul în poezia lui **Valeriu Matei** tinde a releva un mister, cu mijloace de imaginație cuprins în volumele: „*Grecia imaginară*”, „*Moartea lui Zenon*”, „*Orfeu și singurătatea*”.

Dinamismul înfăptuitor al mitului în tendința de a menține conexiunea dintre uman și divin se manifestă și în poezia lui **Mircea Dinescu** („Desen mitologic”, „Centaur Citadin”, „Psalmul Ateului”). Mitul în poeziile lui **Anatol Ciocanu** și **Emil Brumaru** realizează o comuniune ce relevă inteligența acestuia față de alte limbaje umane, ca arta, religia, știința etc. La unii autori precum: **Ion Ciocanu**, **Arhip Ciubotaru**, **Andrei Țurcanu**, **Horia Zilieru**, geneza miturilor este căutată în inconștientul individual sau colectiv a refuzărilor conștiinței, configurînd arhie-tipuri, reluate de poezie de-a lungul timpului.

Mitul în poezia lui **Grigore Vieru**, înfățișează o lume a cărei unitate, sacralitate și eternitate sunt de nepătruns. E o lume care conține în mod virtual principiile supreme ca Binele, Adevărul, Dreptatea, Înțelepciunea, acestea fiind generate de Iubirea Absolută. În creația autorilor **Maria Șleahțișchi** și **Nicolae Leahu**, mitul oferă posibilitatea de a se confrunța cu zeii, de a se ascunde sub măștile lor, de a-și exprima prin ei interogațiile asupra propriei existențe, asupra îndoielilor și expresiilor sale.

În operele autorilor universali prioritatea o are elementul fantastic. Importanța *cuvîntului-imagine*, prezent în orice structură mitică și mitopoetică, este subliniată, pe urmele unor scriitori notorii ca: **Pierre de Ronsard**, **Friedrich Holderlin**, **George Byron**, **Schelley**, **Rainer Maria Rilke**, **Paul Valery**, **Arthur Rimbaud**, **Charles Baudelaire** etc. Aceste referințe la cultura umanității se bazează pe dorința de a reliefa, prin intermediul discursului meditativ, niște adevăruri simple și firești, în conformitate cu legile esteticului autorii împrumută creației ritmul său vital prin invocarea unor ființe din mitologie (**Icar**, **Delfina**, **Ipolita**, **Orfeu**, **Venus**, **Narcis**, **Hermes**, **Apollo** etc.).

Mitul este cea mai importantă parte a culturii oricărui popor. Mitologia de la începuturile sale pătrunde în toate sferile vieții umane, dar mai ales influența sa se

manifestă în literatură și artă. Poezia de rînd cu pictura și sculptura este o artă mai „veșnică”. Și anume „veșnicia” o apropie de mitul care stă în afara timpului și spațiului.

Teme, imagini și personaje mitologice își găsesc proiectare în literatura rusă, dar mai ales în poezie de-a lungul istoriei sale. Începînd cu poezia rusă clasică reprezentată de: **Batiușkov, Jukovskii, Rîleev** (sec. 18), **Baratînskii, Pușkin, Lermontov, Tiutcev, Fet** (sec. 19) continuînd cu poezia „Secolului de argint” (**Briulov, Ahmatova, Țvetaeva, Mandelștam, Ivanov, Belii, Bloc**) și poezia rusă contemporană (**Nabokov, Brodskii, Vișoțkii**) mitologia greacă, latină și slavă este permanent reflectată în operele poeților ruși. Această poezie este plină de personaje precum: *Izida, Afrodita, Medeea, Orfeu, Odisseu*; imagini și teme mitice. Criteriul artistic

principal pentru acești autori constituie experiența spirituală interioară, categoriile mistice, și cele magice datorită acestui fapt în operele poeților ruși apare un subtext simbolistic, care stabilește niște raporturi între evenimente concrete, istorice cu cele universale, „veșnice”.

În literatura ucraineană mitul este oglindit atât în poezia marilor clasici ca: **Taras Șevcenco, Ivan Franco, Lesea Ukrainka, Maxim Riliskii**, cît și în operele poeților mai puțin cunoscuți de publicul larg ca: **Mikola Voronîi, Evghen Malaniuk, Vladimir Svidzinskii, Bogdan Antonici**. Subiecte și imagini mitice ocupă un loc semnificativ în operele poeților ucraineni în diferite etape istorice ale dezvoltării literaturii. Împrumutul imaginilor și subiectelor mitice se efectuează în două direcții: în unele cazuri se păstrează fidelitatea către prototipurile antice, în altele - se observă schimbarea valorilor semantice a acestor imagini reflectate și înlocuirea lor cu alte semnificații.

Numeroase teme, simboluri sau imagini ale poeziei își au punctul de plecare în mit și, din acest motiv, conexiunea dintre poezie și mitologie îi preocupă, în mod frecvent pe cercetători: **Mihai Cimpoi, Mihail Dolgan, Maria Abramciuc, Mihai Coman, Tatiana Butnaru, Ioan Simuș, Cornel Căpușan, Ioan Negoîtescu, Edgar Papu, Constantin Ciopraga, Ana Radu Chelariu, Doru Scărlătescu**.

În literatura rusă problema relațiilor **mit - literatură, mit - poezie** este cercetată foarte profund de autori: **Meletinskii E., Asoian A., Losev A., Taho-Godi A., Ianițkii L.** Mitul ascunde sensul său după imagini și simboluri arhetipale. Anume simbolismul, cum susțin mai mulți cercetători, îl apropie de poezie. Și în literatura ucraineană această corelație este profund analizată de: **Biberova G., Polișciuk I., Skupeiko L., Malenikii I.**

Poezia este, fără îndoială, fiica **mitologiei**. De acolo și prestigiul ei puternic, **de limbă a zeilor**, care trebuie crezută. Sfirșitul mitului va coincide cu extincția poeziei. Moartea poeziei este una cu moartea spirituală a omului. Sufletul înflorește acolo unde **mitul și poezia** își sînt consubstanțiale, precum vinul și pîinea euharistiei.

În comunicare am încercat să prezentăm cele mai elocvente studii cu unele

sublinieri privind metamorfoza mitului în poezie, în funcție de epocă, de împrejurări artistice, de curente literare și personalitatea autorului atât din literatura română cât și cea universală, precum și dimensiunii lor în determinarea istorică a mișcării literare. Cercetarea pe care am dezvoltat-o aici încearcă să schițeze unitatea unor texte literare deosebite. Intenția investigațiilor de față a fost, deci, să prezinte un segment al cercetării mai puțin tatonat și să releve unele aspecte noi ale fenomenului, așa cum ni se dezvăluie ele din perspectiva unei metode inedite de interpretare.

O asemenea prezentare a unui traseu științific nu ar fi completă dacă nu am vorbi despre sursele infodocumentare precum: bogata colecție a bibliotecii și catalogul electronic. Nu știu dacă toate demonstrațiile și ipotezele de aici au reușit sau au convins, sper însă ca în ele să zacă soluții fertile și sugestii incitante pentru alte cercetări.

Referințe bibliografice:

1. ABRAMCIUC, Maria. Reprezenterii orifice. Contecul poetic. In: *Semn.* 2002, Nr 3-4, pp. 47-51.
2. ANGELESCU, Silviu. Mitul și literatura. București: Ed. Univers, 1999. 158 p.
3. BOMHER, Noemi. Mit și mitologie eminesciene. Iași: Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, 1994. 240 p.
4. BUTNARU, Tatiana. Motivul mitico-folcloric al arborelui în poezia post-belice. In: *Revista de lingvistice și științe literare.* 2006, Nr 5-6, pp. 90-97.
5. BUTNARU, Tatiana. Sensurile mitului dacic on poezia anilor 60-80 ai sec. XX. In: *Revista de lingvistice și științe literare.* 2003, Nr 3-4, pp. 37-42.
6. POPA, Veronica. Mit și remitizare on poezia feminine contemporane. In: *Revista de lingvistice și științe literare.* 2006, Nr 5-6, pp. 19-27.
7. SPIRIDON, Cassian Maria. Mit și Poezie sau însetarea de real. [online] [citat 16 mai 2012]. Disponibil: <http://www.poezia.3x.ro/toamna7.html>
8. БАРТ, Ролан. Мифологический. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 314 p.
9. БЕЛЬСКАЯ, Л. Л. Судьба Одиссея в русской поэзии. В: *Русская речь.* 2006, № 5, pp. 3-14.
10. ЛОСЕ Ї, Алексей Федорович. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. 525 p.
11. МЕЛЕТИНСКИЙ, Е. М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 399 p.
12. ЯНИЦКИЙ, Л. С. Лирика и миф (О некоторых особенностях лирического дискурса). В: *Филологические науки.* 2004, Nr. 3, pp.12-22.

FIȘAREA ANALITICĂ ÎN CATALOGUL ELECTRONIC: EXPERIENȚE BĂLȚENE

ANALYTICAL ENTRY IN THE ELECTRONIC CATALOGUE: BALTI EXPERIENCES

Taisia ACULOVA Natalia CULICOV

Abstract: *In the article is characterized briefly the practical automatic indexing guide that shows University Scientific Library experience regarding analytical entry in TinLIB database.*

Keywords: *analytical entry, bibliographic record, analytical database*

Данное пособие предназначено для организации работы в модуле «**Catalogare**» автоматизированной библиотечной системы **TinLib 410** и адресовано специалистам-библиотекарям и библиографам, работающим в этом модуле, который используется для формирования базы данных «**Căutare/Editare titluri articole**» и предоставляет возможность осуществлять поиск в электронном каталоге **OPAC**.

Его задача – познакомить с основными принципами создания аналитической библиографической записи в базе данных «**Căutare/Editare titluri articole**», согласно правилам, используемых специалистами BŞ USARB.

В пособии рассматривается процесс аналитической росписи из самых разных видов изданий: периодических, продолжающихся, монографий, тематических сборников, материалов конференций, учебников, сборников песен и т. п.

Даются рекомендации, какие документы расписываются в обязательном порядке, а какие - вообще не расписываются.

Шаг за шагом объясняется, каким образом каждый элемент библиографической записи отражается в конкретном поле/подполе и каждое правило иллюстрируется примером, взятым из электронного каталога библиотеки.

Особое место в пособии уделяется внимание правилам аналитической росписи, принятым только в нашей библиотеке, что облегчает работу библиотекаря при составлении библиографических указателей и помогает в поиске информации, связанной с работой университета и библиотеки.

EXPERIENȚE DE CATALOGARE A PUBLICAȚIILOR ÎN SERIE DE TIP ANALE

THE EXPERIENCES IN THE ANNALS CATALOGUING

Irina ZALÎGAEVA

Abstract: *The article describes the research of the annals as a first source of information for users. The stages of introduction of bibliographic records of annals are elucidated in the electronic catalogue. The classification of annals is presented after languages, fields of knowledge, the years of publishing. The annals from rare book collection are described too.*

Keywords: *annals, cataloging and indexing, bibliographic records, local identification number.*

Anale s. f. pl. 1. *Sciere istorică în care sînt înregistrate an cu an întîmplările importante din viața unui popor. 2. Publicație științifică anuală. – Din fr., lat. **annales.*** (DEX - Dicționarul explicativ al limbii române, 1996, p. 38)

Anale – *serial, cu apariție, de regulă, anuală, editat de o instituție științifică și destinat, în principal, prezentării rezultatelor activității instituției respective.* (Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării / Mircea Regneală, 2009, vol. 1, p. 35)

*Analele fac parte din publicații seriale ca o sursă de informare și cunoaștere. Ele însumă informația cea mai nouă dintr-un domeniu și sînt deosebit de utile în comunitățile științifice. Articolele din *Anale* sînt scurte pe un subiect îngust, astfel ca utilizatorul cu nevoi precise de informare va găsi informația potrivită mai rapid. De asemenea, *Analele* sînt adesea prima sursă de informare despre un subiect sau despre evoluția unui domeniu sau fenomen.*

Analele își aduc aportul la completarea imaginii intelectuale și spirituale, au rolul de a valorifica activitatea de cercetare științifică.

*Activitatea științifică se desfășoară în colective de cercetare care funcționează în cadrul laboratoarelor, catedrelor și facultăților, departamentelor, centrelor de cercetare sau a instituțiilor proprii de cercetare științifică. Rezultatele cercetării științifice se concretizează în : tratate, monografii, studii, lucrări publicate în publicații seriale (*Anale*) ori volume.*

*Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți deține 1 015 920 (01.01.2012) documente, dintre care 3089 titl./5591 ex. sînt *Anale* (aproximativ 0,05 % din volumul total de documente)*

*De la începutul activității Bibliotecii, *Analele* au fost catalogate, clasificate, paralel cu alte documente achiziționate (monografii, publicații periodice, materiale AV).*

*Descrierea bibliografică a *Analelor* se face conform standardului interstatal ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание : Общие требования и правила составления. La fel ca și celelalte documente, *Analele* sînt*

supuse examinării fizice, verificării sau actualizării înregistrărilor bibliografice existente, completării înregistrărilor bibliografice cu cota topografică, număr local de identificare etc.

Până în anul 2007 *Analele* au fost catalogate similar ca publicațiile periodice, conform deciziei metodice din 22.03 07. Catalogarea acestor publicații se efectuează în *Modulul Catalogare*, ca vedetă de autor este colectivul/instituția ale cui sînt lucrările. În câmpul *Autori colectivi* se va înscrie: ex. *Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți*.

Pentru regăsirea mai rapidă a informației despre *Anale*, fiecare instituție/organizație are numărul local de identificare. În *Catalogul Electronic Analele* sînt legate pe nivele și cotate după număr de identificare: ex.

P.S.- A 1/20 - *Analele Științifice ale Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți* - (P.S. – publicație în serie ; A – *Anale*; 1- număr de identificare; 20 – numărul volumului ; *Analele Științifice ale Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți* – titlul publicației)

Alte ex.:

P.S.-A13 – *Науковий вісник Чернівецького Університету*

P.S.-A 16 – *Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova*

P.S.-A 206 – *Analele Universității București*

P.S.-A 306 – *Analele Universității din Craiova*

Etaple introducerii înregistrărilor bibliografice ale *Analelor* în Catalogul electronic

Ex.:

Analele Științifice ale Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul <<Cota: P.S.-A 326/2>>

Vol. 2 - 2006 <<Cota: P.S.-A 326/2>>

Vol. 3 - 2007 <<Cota: P.S.-A 326/3>>

Vol. 4 - 2008 <<Cota: P.S.-A 326/4>>

Vol. 5 - 2009 <<Cota: P.S.-A 326/5>>

Vol. 6 - 2010 <<Cota: P.S.-A 326/6>>

Analele Științifice ale Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți. Serie nouă .- 2001- <<Cota: P.S.-A 1/19>>

T.19, fasc.a : Matematică, Fizică, Tehnică.- 2001 <<Cota: P.S.-A 1/19>>

T.19, fasc.b : Filologie, Limbi și Literaturi Străine.- 2001 <<Cota: P.S.-A 1/19>>

T.19, fasc.c : Pedagogie și Psihologie. Muzică și Pedagogie muzicală.- 2001 <<Cota: P.S.-A 1/19>>

T.19, fasc.d : Drept, Economie.- 2001 <<Cota: P.S.-A 1/19>>

Analele Științifice ale Universității de Stat "Alec Russo" din Bălți : Serie nouă .- 2003. - Presa universitară bălțeană <<Cota: P.S.-A 1/20>>

T.20, fasc. a.: Economie. - 2003 <<Cota: P.S.-A 1/20>>

T.20, fasc. a.: Tehnică, Fizică, Matematică și Informatică. - 2004 <<Cota: P.S.-A 1/20>>

După catalogarea documentului în Catalogul electronic, obținem fișa cu toate datele bibliografice necesare pentru cataloage tradiționale a bibliotecii:

Ex.

P.S.-A 1/21

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Analele Universității „Alec Russo” din Bălți. Serie nouă. Economie / colegiul de red.: Ala Trusevici, Leonid Babii, Andrei Balinskii, Gheorghe Plămădeală. - Bălți, 2007. - ISBN 978-9975-9555-9-1

T.21, fasc.a, 2007. - 206 p. : tab., fig. - Bibliogr. ascunsă. - Total ex.: sl1-2; d-2; dlu-1. - ISBN 978-9975-9555-9-1-4 : 63.47.

1. ECONOMIE - ANALE

33(478)(082)=00+378.4(478)=00

P.S.-A 16/1-2

Universitatea de Stat din Moldova

Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova. Ser. „Științe socioumanistice” / col. de red.: Gh. Rusnac, P. Chetruș ; resp. de ed.: L. Gorceac ; coord.: R. Crețu. -Ch. : CEP USM Vol.1 : Teoria generală a dreptului ; Istoria statului și dreptului ; Istoria doctrinelor politice și de drept... / col. de red.: Gh. Rusnac, P. Chetruș ; red. șt.: Gh. Avornic ; resp. de ed.: L. Gorceac ; coord.: R. Crețu, 2006. - 683 p. – Bibliogr. ascunsă ; Total ex.: sl1-1.- ISBN 978-9975-70-671-1 : 125.00.

Vol.2 : Jurnalism și științe ale Comunicării ; Biblioteconomie și Asistență informațională. / col. de red.: Gh. Rusnac, P. Chetruș ; red. șt.: C. Marin, V. Cujbă ; resp. de ed.: L. Gorceac ; coord.: R. Crețu, 2006. - 313 p. : fig. – Bibliogr. ascunsă ; Total ex.: sl1-1; d-1.- ISBN 978-9975-70-675-9 : 125.00.

1. ȘTIINȚE SOCIO-UMANE - ANALE ; 2. UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA - ANALE

378.4(478)(082)=00

Utilizatorii pot afla informații despre anale în catalogul electronic și în **cataloge clasice a Bibliotecii - colecții speciale**. Pentru regăsirea mai ușoară a datelor necesare în sprijinul utilizatorului sînt date aparte denumirile instituțiilor/organizațiilor cu număr local de identificare. După acest număr utilizatorul găsește instituția/organizația respectivă în catalogul alfabetic după denumirea instituției. În interior catalogul *Anale* este structurat în felul următor :

Materialele Conferințelor științifice ale instituției
Rezumatele/Abstarctele principale ale rapoartelor
Culegerile lucrărilor științifice
Anale, Buletine

Scopul acestor publicații îl constituie valorificarea rezultatelor activităților de cercetare științifică, a activităților experimentale, a unor rezultate meritorii de performanță a profesorilor, la fel informarea permanentă și actuală a specialiștilor din domenii, precum și o modalitate de promovare a cadrelor didactice din mediul preuniversitar și universitar.

Clasificarea *Analelor* după limbi:

Colecția Bibliotecii Științifice din Bălți deține *Anale* publicate în Rep. Moldova, România, Ucraina, Rusia, Bulgaria, etc.

Anale apărute în Rep. Moldova:

Universitatea de Stat „Alecă Russo” din Bălți,
 Universitatea de Stat din Moldova,
 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
 Universitatea Liberă Internațională din Moldova
 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
 Academia de Transporturi, Informatică și Comunicații
 Academia de Studii Economice din Moldova
 Academia Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
 Asociația Națională a Tinerilor istorici din Moldova
 Institutul Național pentru Viticultură și Vinificație din RM
 Institutul de Formare Continuă din Republica Moldova
 Institutul Modern de Umanistică

România:

Academia Română
 Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Institutul Politehnic din Iași
 Universitatea „A. I. Cuza” din Iași
 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
 Universitatea „1 decembrie 1918” Alba Iulia
 Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
 Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
 Universitatea de Vest Timișoara
 Universitatea din Bacău
 Universitatea din București
 Universitatea din Craiova

Ucraina:

Національний Університет „Киево-Могилянська Академія”
 Universitatea de Stat din Cernăuți
 Universitatea de Stat din Kiev
 Universitatea de Stat din Lvov
 Institutul Pedagogic de Stat „M. Ostrovski” din Vinița
 Institutul Pedagogic din Herson

Clasificarea titlurilor *Analelor* pe domenii de cunoaștere

Anale după anii de ediție

Biblioteca mai deține o valoroasă colecție de carte rară în număr de 5 700 documente (manuscrite, cărți, partituri muzicale, publicații seriale). Ulterior vom enumăra câteva titluri de documente/*Anale* ce fac parte din această colecție:

Analele Dobrogei: Rev. Soc. culturale dobrojene, (1920)

Anale. Academia Română.

T. 54 : Ședințele din 1933-1934, (1934)

T.55 : Ședințele din 1934-1935, (1935)

T.56 : Ședințele din 1935-1936, (1937)

Universitatea din Cernăuți. Codrul Cosminului: Buletinul Institutului de Istorie și Limbă (1925)

Referințe bibliografice:

1. **Bazele culturii informaționale : curs universitar.** Bălți: Presa universitară bălțeană, 2007. 156 p. ISBN 978-9975-50-002-9.
2. **DEX - Dicționarul explicativ al limbii române.** Acad. Română, Inst. de Lingv. "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" ; conducători: Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche ; red.: Alexandra Burnei [et al.]. Ed. a 2-a rev. și adăugită. București : Univers Encicl. Gold , 2009. 1230 p. ISBN 978-606-92159-7-5.
3. **Biblioteca universitară bălțeană la 60 ani.** Univ. de Stat "A. Russo" din Bălți ; Bibl. Șt.; alcăt.: E. Harconița, E. Scurtu, M. Fotescu, E. Stratan, Bălți, 2005. 214 p. ISBN 9975-931-98-7
4. **REGNEALĂ, Mircea.** Dicționar explicativ de biblioteconomie și știința informării. București: FABR, 2001. Vol. 1. 409 p. ISBN 973 85555-1-5 ; Vol 2. 415 p. ISBN 973 85555-2-3.
5. **TÎRZIMAN, Elena.** Publicații seriale : aspecte privind prelucrarea în context tradițional și electronic [online]. București: Universitatea din București, 2002. [citat 2012-07-08]. Disponibil:
6. <http://ebooks.unibuc.ro/StiinteCOM/tirziman/>
7. **Universitatea „A. I. Cuza”.** **Regulament privind cercetarea științifică.** [online]. [citat 2012-07-09]. Disponibil: <http://wwwchem.uaic.ro/.../cercetare/.../regulamentulcercetarii>

AUTORII / AUTHORS

ACULOV, TAISIA – bibliograf, grad de calificare întâi, serviciul Referințe Bibliografice, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

Premii: Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2005), takulova@yandex.ru

AFATIN, IGOR – director adjunct Informatizare, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia "Informatizare și tehnologii informaționale", membru al colegiului de redacție a revistei Confluente bibliologice, redactor Web a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md, iga_ike@mail.ru

CECAN, SVETLANA – bibliotecar, grad de calificare doi, serviciul Organizarea și Conservarea Colecțiilor, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

CIOBANU, SILVIA – șef serviciu Marketing. Activitatea editorială, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), membru al Comisiei "Cultura Informației", colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2005, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2003 – 2011), sciobanu64@gmail.com)

COSUMOV, DORINA – bibliotecar, serviciul Documentare Informare Bibliografică, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), dorina.cosumov@mail.ru

CRISTIAN, ELENA – șef serviciu Organizarea și Conservarea Colecțiilor, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2010, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2010), elena.cristian12@gmail.com

CUCU, ADELLA – bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecțiilor, Sala de lectură nr 2 Științe Filologice, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Premii: Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2011), cucuadella@gmail.com

CULICOV, NATALIA – șef serviciu Referințe Bibliografice, coordonator al Centrului Cultura Informației, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia „Cultura Informației” a ABRM, tehnoredactor al revistei Confluente Bibliologice.

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2011, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2011), culicov.natalia@gmail.com

HARCONIȚA, ELENA – director, grad de calificare superior, specialist în domeniul biblioteconomiei și științelor informării, manager, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), al Consiliului Biblioteconomic Național (CBN), Consiliul Director al Bibliotecilor Instituțiilor superioare și preuniversitare de Învățământ, Biroul Consiliului ABRM, președinte al Filialei Bibliotecii de Învățământ din Nord (BIN) a ABRM Bălți, al Concursului național “Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării”, director, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, revista electronică BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md, Revista Biblio Scientia a Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Distincții: Titlul Onorific “Om Emerit al Republicii Moldova”(2010), Medalia “Mihai Eminescu”(2005), Medalia comemorativă “Alec Russo”(2005).

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 1992, 1998, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării(2000 – 2011), elena.harconita@mail.ru

MAGHER, MARINA – bibliotecar, grad de calificare doi, în serviciul Comunicarea Colecțiilor, Sala de lectură nr 2 Științe Filologice, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), maghermarina26@gmail.com

MIHALUȚA, LINA – director adjunct, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia “Standardizarea activității de bibliotecă”, “Catalogare și Indexare”, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md, Buletinul Comisiei Catalogare-Indexare.

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2004, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2005 – 2011), aculina12@mail.ru

MUSTEAȚĂ, ARIADNA – bibliotecar, grad de calificare doi, oficiu Documente Muzicale, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), armusteata@gmail.com

NAGHERNEAC, ANIȘOARA – bibliotecar principal, grad de calificare superior, serviciul Documentare Informare Bibliografică, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2008, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2003 – 2011), anita_ray@freemail.ru

PALII, GHERDA – bibliotecar, grad de calificare doi, serviciu Comunicarea Colecțiilor, Sala de lectură nr 2 Științe Filologice, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), gherda.palii@gmail.com

POGREBNEAC, TATIANA – bibliotecar, grad de calificare de categorie doi, Oficiul Documente în limbi străine, e-mail: tatianapogrebneac@gmail.com

RĂILEANU, LUDMILA – șef serviciu Comunicarea Colecțiilor, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM),

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2009, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2011), ludmila.railean@gmail.com

SCURTU, ELENA – șef serviciu Documentare Informare Bibliografică, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2003, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2000-2011) elenagrama@list.ru

STRATAN, ELENA – șef serviciu Cecetare. Asistența de specialitate, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Secțiunea „Biblioteci de Colegiu și Școli Profesionale”, membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLIOUNIVERSITAS@ABRM.md

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2007 Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2005-2011), elena.stratan1@gmail.com

TOPALO, VALENTINA – șef Centru Manifestări Culturale, Centru de Documentare a ONU, Centru de Informare EUI, grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), Comisia "**Relatii internaționale și activități de fundraising**", membru al colegiului de redacție a revistei Confluente Bibliologice, a revistei electronice BIBLI-OUNIVERSITAS@ABRM.md

Premii: Cel mai bun Bibliotecar al Anului 2002, Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2008), valeandrew@gmail.com

ELENA ȚURCAN – Șef oficiu Documente Muzicale grad de calificare superior, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)

Premii : Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării (2011), elturcan@gmail.com

ZADAINOVA, SNEJANA – bibliotecar, grad de calificare doi, serviciu Dezvoltarea Colecțiilor, membru al Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), snejanazadainova@gmail.com

ZALÎGAEVA, IRINA – bibliotecar, grad de calificare doi, șef oficiu Catalogare Indexare Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”, e-mail: Irina.Zaligaeva@mail.ru

